

Høgskulen
på Vestlandet

MASTEROPPGAVE

Fra lovtekst til praksis: Hvordan jobber kreftkoordinatorer med frivillige i oppfølgingen av kreftpasienter?

From legislation to practice: How do cancer coordinators work with volunteers in the follow-up of cancer patients?

Navn: Bjørnar Dagstad

Master i sosialvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap/velferd og
deltaking/samfunnsarbeid

Gudmund Ågotnes, HVL

29.08.05

Jeg bekrefter at arbeidet er selvstendig utarbeidet, og at referanser/kildehenvisninger til alle

kilder som er brukt i arbeidet er oppgitt, jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, § 12-1.

Forord

Takk til:

Gudmund Ågotnes på HVL for veiledning, gode råd og motivasjon underveis.

--

Geir Vangsnes, daglig leder i Kreftforeningen i Bergen, for at jeg fikk sitte på kontoret og skrive på oppgaven. Alle mine «medkollegaer» på kontoret, for innspill og mange oppmuntrende ord og omsorg når det buttet imot.

--

Medstudenter for spennende diskusjoner, motivasjon og innspill

--

Til slutt, men viktigst av alt:

En stor takk til kreftkoordinatorer og frivillige for uvurderlige innspill i intervjuene, uten dere hadde det ikke blitt noen masteroppgave!

Sammendrag

Denne masteroppgaven undersøker hvordan kreftkoordinatorer i norske kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner i oppfølgingen av kreftpasienter. Oppgaven tar utgangspunkt i en økende erkjennelse av at mange kreftpasienter har behov som går utover det helsevesenet kan tilby, særlig etter endt behandling. Frivillig sektor spiller her en viktig rolle, og oppgaven søker å belyse hvordan dette samarbeidet fungerer i praksis.

Problemstillingen som ligger til grunn, er:

Hvordan samarbeider kommunene med frivillige organisasjoner for å organisere og tilrettelegge frivillig innsats i kreftomsorgen?

For å svare på dette, drøftes to hypoteser:

- Den opplevde mangelen på struktur og formalisering rundt frivillig innsats i kreftomsorgen, spesielt med tanke på opplæring, veiledning og forventningsavklaring, kan hindre både rekruttering og kvaliteten på tilbudet.
- Det er et vedvarende gap i støtten til kreftrammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og det er uklart i hvilken grad, og på hvilken måte, frivillige kan og bør bidra til å fylle dette gapet.

Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med kreftkoordinatorer og frivillige i fem kommuner. Analysen er strukturert rundt fire hovedtemaer: organisering og drift av frivillige aktiviteter, samarbeid og forventninger, identifiserte behov og mangler, samt potensial og grenser for frivillig innsats.

Funnene viser at frivillige aktiviteter som temakafeer og sorggrupper er viktige tilbud, men at organiseringen varierer betydelig mellom kommuner. Dette skyldes blant annet kommunal autonomi, som gir kommunene stor frihet til å tolke og implementere lovkravet om samarbeid med frivillige. Noen kommuner legger til rette for frivillig eierskap og samproduksjon, mens i andre kommuner begrenses frivilliges rolle til praktisk støtte. Dette skaper ulikhet i tilbud, opplevelse av anerkjennelse og grad av innflytelse.

Frivillige uttrykker behov for tydelige rammer, opplæring og anerkjennelse, mens kreftkoordinatorer ønsker mer frivillig ansvar, men er opptatt av kvalitet og trygghet. En stabil kjerne av frivillige er avgjørende for kontinuitet, men det er utfordringer knyttet til organisering og rolleavklaring.

Et sentralt funn er opplevelsen av et «vakuum» etter sykehusoppholdet, der pasienter føler seg overlatt til seg selv. Kreftkoordinatorerne har begrenset kapasitet til å fylle dette tomrommet, og frivillige kan bidra med psykososial støtte og praktisk hjelp. Samtidig er det viktig at frivillighet ikke erstatter profesjonelle tjenester, men fungerer som et supplement.

Drøftingen viser at manglende struktur og opplæring kan svekke både kvalitet og motivasjon. Samproduksjonsteori brukes som rammeverk for å forstå frivilliges rolle som medskapere i velferdsutviklingen. Det pekes på behovet for balansert formalisering, tilhørighet og tillit for å sikre bærekraftig frivillig engasjement.

Konklusjonen understreker at frivillighetens rolle i kreftomsorgen må styrkes gjennom strukturert samarbeid, opplæring og verdsetting. Kommunene må investere i relasjonsbygging og koordinering for å realisere frivillighetens potensial. Oppgaven reflekterer også over metodologiske og etiske utfordringer, inkludert egen forforståelse og bruk av kunstig intelligens som støtteverktøy.

Oppgaven bidrar med viktig innsikt i hvordan frivillighet kan organiseres og tilrettelegges for å møte behovene til kreftpasienter og deres pårørende – og hvordan dette kan gjøres på en trygg, bærekraftig og meningsfull måte.

#Frivillighet #Kreftomsorg #Kreftkoordinator #Samproduksjon #Kommunal autonomi

Summary

This master's thesis explores how cancer coordinators in Norwegian municipalities collaborate with volunteer organizations in the follow-up of cancer patients. The study is based on a growing recognition that many cancer patients have needs that go beyond what the healthcare system can offer, especially after treatment. The voluntary sector plays a key role, and the thesis aims to examine how this collaboration works in practice.

Research question:

How do municipalities collaborate with volunteer organizations to organize and facilitate voluntary efforts in cancer care?

To address this, two hypotheses are discussed:

1. The perceived lack of structure and formalization around voluntary efforts in cancer care, particularly regarding training, guidance, and clarification of expectations, may hinder both recruitment and the quality of services.
2. There is a persistent gap in support for cancer patients and their families during the transition from hospital to home, and it is unclear to what extent and in what ways volunteers can and should help fill this gap.

The thesis is based on qualitative interviews with cancer coordinators and volunteers in five municipalities. The analysis is structured around four main themes: organization and operation of volunteer activities, collaboration and expectations, identified needs and shortcomings, and the potential and limitations of voluntary efforts.

Findings show that volunteer activities such as cancer cafés and grief support groups are important services, but their organization varies significantly between municipalities. This is partly due to municipal autonomy, which gives local governments considerable freedom to interpret and implement the legal requirement to collaborate with volunteers. Some municipalities facilitate volunteer ownership and co-production, while others limit volunteers to practical support roles. This leads to disparities in service delivery, recognition, and influence.

Volunteers express a need for clear frameworks, training, and recognition, while cancer coordinators want volunteers to take on more responsibility but emphasize the importance of quality and safety. A stable core of volunteers is essential for continuity, though challenges remain in defining roles and ensuring support.

A central finding is the experience of a gap in support after hospital discharge, where patients feel left to manage on their own. Cancer coordinators have limited capacity to fill this gap, and volunteers can contribute with psychosocial support and practical help. However, it is important that volunteering supplements—not replaces—professional services.

The discussion highlights how a lack of structure and training can undermine both quality and motivation. Co-production theory is used to frame volunteers as co-creators in welfare development. The thesis emphasizes the need for balanced formalization, belonging, and trust to ensure sustainable volunteer engagement.

The conclusion underscores that the role of volunteers in cancer care must be strengthened through structured collaboration, training, and recognition. Municipalities must invest in relationship-building and coordination to realize the full potential of volunteering. The thesis also reflects on methodological and ethical challenges, including the researcher's own preunderstanding and the use of artificial intelligence as a support tool.

This study provides valuable insight into how volunteering can be organized and facilitated to meet the needs of cancer patients and their families—and how this can be done in a safe, sustainable, and meaningful way.

#Volunteering #CancerCare #Cooperation #Co-production #Municipal autonomy

Innholdsfortegnelse

Innhold

1. Innledning.....	11
1.1. Bakgrunn.....	11
1.2. Tre utgangspunkt for frivillighet i kreftomsorg.....	12
1.2.1. Rettslig	12
1.2.2. Pakkeforløp hjem	13
1.2.3. Pasientforløpsundersøkelsen	14
1.3. Hva sier offentlige dokumenter om frivillighet i Norge	14
1.3.1. Stoltenberg II-regjeringens frivillighetspolitikk (2005-2013)	14
1.3.2. Solberg-regjeringens frivillighetspolitikk (2013-2021)	15
1.3.3. Frivillighetens rolle i helsesektoren	15
1.4. Idemyldring, utvikling av problemstilling og hypoteser	16
1.4.1. Problemstilling og hypoteser.....	17
1.5. Studiens begrunnelser og relevans	18
1.5.1. Vitenskapelig begrunnelse.....	18
1.5.2. Samfunnsfaglig begrunnelse.....	19
1.6. Oppgavens oppbygging	20
2. Litteratur og teoretisk bakteppe	22
2.1 Innledning	22
2.2 Om fenomenet frivillighet	23
2.3 Empowerment	24
2.4 Frivillighetens historiske utvikling i Norge	24
2.4.1 Velferdsstatens fremtreden	25
2.4.2 En fornyet interesse for frivillig sektor	26
2.4.3 Kulturell og sosial integrasjon	27
2.4.4 Oppsummering av historisk utvikling	27
2.5 Faktorer for motivasjon i frivillig innsats	28
2.5.1 Subjektive disposisjoner: Motivasjon og holdninger	29
2.5.2 Individuelle utgangsbetingelser: Ressurser og livssituasjon.....	30
2.5.3 Forhold ved konteksten: Organisasjon, samfunn og kultur.....	30
2.5.4 Oppsummering motivasjon	31
2.6 Samproduksjon og frivillighet.....	31
2.6.1 Innledning.....	31

2.6.2	Historikk	32
2.6.3	Samproduksjon versus samskaping	33
2.6.4	Samproduksjon som ideologi og praktikk.....	33
2.6.5	Betydningen av samproduksjon for utviklingen av norsk velferd	36
2.6.6	Hva kan fremme og hemme frivillighetens bidrag i samproduksjonen?.....	37
2.6.7	Oppsummering samproduksjon	37
2.7	Avslutning kapittel 2 – litteratur og teoretisk bakteppe	38
3.	Metode	41
3.1.	Innledning	41
3.2.	Forskningsetiske vurderinger	41
3.3.	Metodologisk tilnærming.....	42
3.3.1.	Semistrukturerte intervju	43
3.4.	Metodologiske utfordringer og kilde til dypere forståelse	44
3.5.	Gjennomføring av intervju	44
3.6.	Oppsummering metodologisk tilnærming	45
3.7.	Analytisk tilnærming	45
3.7.1.	Semistrukturerte intervju og analyse	47
3.8.	Refleksiv tematisk analyse som metode.....	48
3.8.1.	Bruk av tematisk analyse i oppgaven	48
3.8.2.	Den praktiske prosessen.....	49
3.8.3.	Koding	49
3.8.4	Problemstillingen og hypoteser i analysen	51
3.9	Oppsummering tematisk analyse	52
3.10	Avslutning kapittel 3 – metode	53
4.	Analyse.....	55
4.1	Innledning	55
4.2	Organisering og drift av frivillige aktiviteter for krefttrammede og pårørende.....	55
4.3	Samarbeid og forventninger mellom frivillige, kreftkoordinator og andre aktører	60
4.4	Identifiserte behov og mangler i støtten til krefttrammede og pårørende	62
4.5	Potensial og grenser for frivillig innsats i kreftomsorgen	65
4.6	Avslutning kapittel 4 - analyse.....	68
5.	Drøfting.....	71
5.1.	Innledning	71
5.2	Kommunal autonomi og lovkrav.....	72
5.3	Hypotese 1: Mangel på struktur og formalisering som hinder for rekruttering og kvalitet	72
5.3.1	Organisering og drift	72

5.3.2	Samarbeid og forventninger	74
5.3.3	Opplæring og kompetanse.....	75
5.3.4	Profesjonalisering vs. amatørisme	75
5.3.5	Potensial og grenser	76
5.3.6	Oppsummering	77
5.4	Hypotese 2: Gapet ved overgangen fra sykehus og uklarerhet rundt frivilliges rolle	77
5.4.1	Identifiserte behov og mangler	78
5.4.2	Potensial og grenser	80
5.4.3	Rolleavklaring	81
5.4.4	Oppsummering	82
5.5	Implikasjoner for det frivillige engasjementet	82
5.5.1	Den frivilliges personlige opplevelse og motivasjon.....	84
5.5.2	Organisasjonens strukturelle forutsetninger	84
5.5.3	Tilhørighet og tillit – fundamentet for kontinuitet	87
5.5.4	Rekruttering, generasjonsskifte og samproduksjonens bærekraft.....	89
5.5.5	Kompetanse og trygghet i samproduksjon: Frivilliges rolle i møte med sårbare behov	90
5.5.6	Oppsummering implikasjoner	91
5.6	Avslutning drøfting	91
5.7	Oppgavens relevans for masterstudiet i sosialvitenskap	93
5.8	Kritisk refleksjon til egne funn og drøftinger	94
5.9	Studiens begrensninger og fremtidig forskning	96
6.	Oppsummering av oppgaven	98
7.	Avslutning	105
	Litteraturliste	106
	Vedlegg:.....	109

Figur liste:

<i>Figur 1: Skjematisk fremstilling av oppgavedeling, bygd nedenfra. (Helse og omsorgsdep. , 2023, s. 132)</i>	20
<i>Figur 2: Motivasjon for frivillig arbeid etter alder. (Wollebæk et al., 2015, s. 98)</i>	28
<i>Figur 3: Co-production og co-creation (Røiseland & Lo, 2019, s. 56).</i>	33
<i>Figur 4: The four pieces of the jigsaw (Social care institute for excellence, 2022, s. 13)</i>	34

Vedleggs liste:

- 1 Intervjuguide
- 2 Informasjonsskriv kreftkoordinatorer
- 3 Informasjonsskriv frivillige
- 4 Stikkord fra idedugnad – utskrift fra Padlet
- 5 Stikkord og koder fra intervjuene

1. Innledning

I 2024 fikk over 38000 i Norge kreft i henhold til Kreftregisteret. Heldigvis overlever nå 3 av 4 sin kreftsykdom, men mange har senskader etter behandling, som blant annet utmattelse. En følge av dette er at mange har behov utover det som helsevesenet kan eller er lovpålagt å tilby, som for eksempel støtte og hjelp i hverdagen eller møte andre i samme situasjon som vet hva det vil si å ha gått gjennom en kreftsykdom. Her fyller frivillig sektor en viktig funksjon, for eksempel som likepersoner, samtalepartner, psykososial støtte og frivillig drevne tilbud som bidrar til mestring og velvære. Dette fremheves gjennom flere Stortingsmeldinger om frivillighet (se kapittel 1.3), og sist i Nasjonal kreftstrategi for 2025-2035, som blant annet fremhever likepersontjeneste og tilbud i pasient- og brukerorganisasjoner (2025, s. 36). Det er denne frivilligrollen, og samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor jeg ønsker å utforske nærmere i denne oppgaven. Jeg tar utgangspunkt i kreftkoordinatorer, en stilling som stadig flere kommuner oppretter for å følge opp kreftpasienter, og vil se på hvordan de bruker frivillige inn i denne oppfølgingen.

Problemstillingen jeg jobber ut fra er: **Hvordan samarbeider kommunene med frivillige organisasjoner for å organisere og tilrettelegge frivillig innsats i kreftomsorgen?**

Jeg har valgt å legge Frivillighet Norges definisjon av frivillig til grunn for oppgaven. Der defineres det å være frivillig som en «person som gjør en innsats som kommer personer utenfor egen familie til gode uten å få lønn for dette» (Frivillighet Norge, u.å.). I tillegg trekker Jonvik og Løvaas frem at den frivillige mottar «lønn» i form av opplevelse av mening, tilhørighet, læring og egenutvikling (Jonvik & Løvaas, 2021, s. 3).

1.1. Bakgrunn

I februar 2025 ble det lansert en ny nasjonal kreftstrategi for perioden 2025-2035. I målområde 5 er det lagt vekt på å sikre best mulig livskvalitet for pasienter med kreft og deres pårørende (Helse- og omsorgsdepartementet, 2025, s. 36–38). Dette

innebærer å integrere rehabiliteringstiltak som ivaretar pasientens fysiske, psykiske og sosiale behov gjennom hele behandlingsforløpet, samt å tilby god psykososial støtte innen helsetjenesten. Strategien setter som tiårsmål at pasienter som ønsker det, skal kunne kombinere behandling med arbeid eller utdanning ved at det tilrettelegges for dette. I tillegg skal det gis helhetlig støtte til pårørende som en integrert del av kreftomsorgen, hvor de verdsettes og involveres i den grad pasienten tillater det. Behovet for lindrende behandling (palliasjon) skal vurderes og innlemmes tidlig i sykdomsforløpet, ikke bare i livets slutfase, gjennom samarbeid mellom ulike nivåer i helsetjenesten for å lindre lidelse og maksimere livskvalitet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2025, s. 37–38). I Nasjonal kreftstrategi (2025) oppmuntres pasienter til å benytte seg av tilbud fra frivillige organisasjoner, pasient- og brukerorganisasjoner, samt likepersonstjenester, som utfyller den offentlige helsetjenesten både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Eksempler som fremheves er Vardesentre og Pusterom ved sykehusene, som direkte bidrar til pasientenes mestring og velvære (2025, s. 36). Kreftforeningen er en strategisk partner for Helse- og omsorgsdepartementet, og understreker i kreftstrategien at samarbeid er den viktigste ressursen for å nå strategiens mål. De fremholder at pasientenes og deres pårørendes erfaringer, stemmer og behov må være kompasset som leder utviklingen av fremtidens kreftomsorg (2025, s. 7).

«Når vi deler kunnskap, ressurser og erfaringer, skaper vi de løsningene vi trenger»
(Kreftforeningen, i forord til Nasjonal Kreftstrategi 2025-2035, (2025, s. 6).

1.2. Tre utgangspunkt for frivillighet i kreftomsorg

Det er særlig tre utgangspunkt som ligger til grunn for oppgavens tema, som alle på sin måte tar til orde for økt bruk av frivillige i oppfølgingen av kreftpasienter i kommunen; rettslig, pakkeforløp og Kreftforeningens pasientforløpsundersøkelse fra 2022.

1.2.1. Rettslig

Frivillige bidrar med et bredt spekter av oppgaver i kommunenes helse- og omsorgstjenester, som besøksvenner, turgrupper, kulturelle tilbud og transport. Kommunene er i Helse- og omsorgslovens §31 pålagt å legge til rette for samarbeid

med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgavene som helse- og omsorgstjenesten (Helse- og omsorgsloven 2012, § 3.1), for eksempel oppfølging av kreftpasienter. Spørsmålet er hvordan de velger å samarbeide med frivillig sektor, gitt at kommunene har en høy grad av autonomi, altså selv få bestemme hvordan lovkravet kan oppfylles.

I 2024 hadde Helsedirektoratet en høring om rettslige rammer for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten. Flere høringsutspill, blant annet fra Frivillig Norge og Kreftforeningen, påpekte at det i lang tid har vært mye usikkerhet om hvordan dette regelverket skal håndheves, og hvordan samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor skal operasjonaliseres (Frivillighet Norge, 2024).

Helsedirektoratet publiserte det endelige rundskrivet 21. mai 2025. I dette rundskrivet (Helsedirektoratet, 2025) klargjøres de juridiske rammene for samarbeid mellom kommunale helsetjenester og frivilligheten. De skriver at frivilligheten bidrar med store verdier, supplerer offentlige tjenester, og skaper møteplasser for befolkningen. Det presiseres at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har plikt til å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner. (2025, s. 3). De rettslige rammene understreker at frivillige kan supplere, men ikke erstatte nødvendige helse- og omsorgstjenester kommunen har plikt til å yte. Forsvarlighet og pasient- og brukersikkerhet må ivaretas kontinuerlig gjennom klare oppgaver og opplæring. Pasientens selvbestemmelse er viktig. Helsepersonells taushetsplikt gjelder overfor frivillige, men informasjon kan deles med samtykke for å utføre frivillige tilbud (2025, s. 5–7). I rundskrivet anbefales det å utarbeide gode rutiner og samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivilligheten for å sikre forutsigbarhet og trygghet (2025, s. 8–9).

1.2.2. Pakkeforløp hjem

I løpet av 2025 skal pakkeforløp hjem for pasienter med kreft implementeres i kommunene i oppfølgingen av kreftpasienter (Helsedirektoratet, 2022). Målet med pakkeforløpet er at det skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Pakkeforløpet skal blant annet bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring og mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens

livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient(2022, del 4).

1.2.3. Pasientforløpsundersøkelsen

I 2022 gjennomførte Kreftforeningen en undersøkelse i sitt brukerpanel om kreftpasienters opplevelse av sitt pasientforløp, fra oppdagelse til livet med og etter kreft (Kreftforeningen, 2022). Denne undersøkelsen viser at selv om de fleste er fornøyde med utredning og behandling (72% er stort sett er fornøyd med behandlingen og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten), så sier bare 32% at de er fornøyde med den oppfølgingen de får når de kommer hjem til kommunen. Særlig overgangen fra behandling til oppfølging og rehabilitering i kommunen oppleves som lite tilfredsstillende, bare 18% sier de fornøyd (s. 17). Ofte omtales dette som et tomrom for kreftpasientene, noe som jeg kommer tilbake til kapittel 4 og 5. Denne undersøkelsen er også med på å danne et utgangspunkt for mitt arbeid med oppgaven.

1.3. Hva sier offentlige dokumenter om frivillighet i Norge

To betydningsfulle stortingsmeldinger har formet, og gjenspeiler samtidig statens syn på frivillig sektor i Norge: Stoltenberg II-regjeringens St.meld. 39 (2006-2007) «Frivillighet for alle» og regjeringen Solbergs St.meld. 10 (2018-2019) «Frivilligheita – sterk sjølvstendig, mangfaldig – den statlege frivilligheitspolitikken». Begge meldingene omhandler den frivillige sektoren som helhet, men i denne oppgaven vil fokuset primært være rettet mot innholdet i meldingene som relaterer seg spesifikt til frivillighet innen helsesektoren.

1.3.1. Stoltenberg II-regjeringens frivillighetspolitikk (2005-2013)

Stoltenberg II-regjeringen (2005-2013) la grunnlaget for en ny og helhetlig frivillighetspolitikk med sin St.meld.nr. 39 "Frivillighet for alle" (2006-2007). Denne regjeringens overordnede mål var å styrke fellesskapet og bidra til et godt samfunn, der frivilligheten ble ansett som en grunnpilar i både velferdssamfunnet og demokratiet. For å sikre en helhetlig frivillighetspolitikk, la regjeringen vekt på flere sentrale områder. De ønsket å sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold, og å legge til rette for at alle kunne delta i frivillig arbeid. Videre var det et mål å sørge for

bedre vilkår for frivillig virke lokalt, samt å øke kunnskapen og oppmerksomheten om frivillighetens rolle og betydning for samfunnet. De ville også samordne og utvikle statlig frivillighetspolitikk. Et viktig aspekt ved politikken var også å tydeliggjøre frivillig sektor som en selvstendig sektor i samfunnslivet (St.meld.nr. 39, s. 11).

Stortingsmeldingen la frem fire hovedstrategier for å støtte frivillig sektor og øke deltakelsen: bedre rammebetingelser for frivillig sektor, et økt fokus på lokal aktivitet og «lavterskelaktivitet», økt oppmerksomhet om inkludering og integrering, samt styrket kunnskap og forskning om frivillighetens rolle og betydning (St.meld.nr 39, s. 21–22).

1.3.2.Solberg-regjeringens frivillighetspolitikk (2013-2021)

Solberg-regjeringen (2013-2021) formulerte i sin St.meld.nr. 10 «Frivilligheita – sterk sjølvstendig, mangfaldig – den statlege frivillighetspolitikken», et overordnet frivillighetspolitisk mål om å fremme et sterkt, selvstendig og mangfoldig frivillighetsfelt med bred deltakelse. Politikken deres var å legge til rette for at frivilligheten kunne realisere sine egne mål og sin innovasjonskraft, helt uavhengig av politisk styring. For å oppnå dette målet fastsatte regjeringen fire hovedmål (St.meld. nr. 10, s. 7–8). Det var å sikre bred deltakelse, slik at frivillig innsats ble tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. Et annet viktig mål var å legge til rette for en sterk og uavhengig sektor som vokste nedenfra, blant annet gjennom å styrke brede støtteordninger og å muliggjøre innhenting av midler fra andre kilder. Regjeringen la opp til en forenklingsreform, hvor målet var å gjøre det enklere å drive og rapportere for frivillige organisasjoner, ved hjelp av effektiv forvaltning og digitalisering. Til slutt var målet å oppnå en samordnet frivillighetspolitikk, som innebar å sikre et godt samspill med offentlige myndigheter på tvers av sektorer og departementer, også lokalt, for å bygge opp under frivillig aktivitet (St. meld. nr.10, s. 7–8).

1.3.3.Frivillighetens rolle i helsesektoren

Både Stortingsmelding nr. 10 (2018-2019) og Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) trekker frem at frivilligheten har vært pionerer og initiativtakere innen helse- og omsorgsfeltet i Norge. Mange organisasjoner har vært sentrale i oppbyggingen av

helse- og sosialapparatet, og flere av dem er fremdeles viktige tjenesteleverandører på oppdrag og etter avtale med kommunene (St.meld. nr. 39, s. 23; St.meld. nr. 10, s. 12). Det fremheves videre at frivillig arbeid i helsesektoren bidrar betydelig til velferd og har i seg selv helsefremmende effekter, gjennom opplevelse av mening og sosialt fellesskap. Frivillige organisasjoner fremheves som viktige sosiale møteplasser og bidrar til å skape gode oppvekstmiljøer (St.meld. nr. 39 s. 12, 52, 72, 150; St.meld. nr. 10 s. 31). Mange pasientorganisasjoner er viktige pådrivere for bedre behandlingstilbud og kunnskap (St.meld.nr. 39 s. 72, 150). Et eksempel på dette er Kreftforeningen som har hatt mye å si for kreftpasienters oppfølging, både nasjonalt og lokalt. Begge stortingsmeldingene understreker videre at frivilligheten skal supplere og utfylle det offentlige tilbudet, ikke løse offentlige oppgaver (St.meld.nr. 39 s. 39, 71, 153; St.meld.nr. 10 s. 7, 23). Gode rammevilkår trekkes i begge stortingsmeldingene frem som essensielt for å fremme frivillig aktivitet og sikre en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillig sektor. Det understrekes at frivilligheten ikke skal være for avhengig av offentlig finansiering for å bevare sin uavhengighet (St.meld.nr. 39 s. 11; St.meld.nr. 10 s. 8, 34, 37, 54).

Til tross for ulikheter i tilnærming, anerkjente altså begge regjeringer frivillighetens selvstendige stilling og uvurderlige bidrag til samfunnet, med et felles ønske om å tilrettelegge for bred deltakelse og vekst.

1.4. Idemyldring, utvikling av problemstilling og hypoteser

I arbeidet med prosjektskissen, gjennomførte jeg en idemyldring med 12 ansatte i Kreftforeningen, som har et stort omfang av frivillige i helsesektoren. Jeg presenterte det overordnede temaet for oppgaven «frivillighet i helse» og ba gruppen komme opp med hvilke spørsmål relatert til temaet som de ville ønsket å få svar på. Disse ble så gruppert i sentrale temaer: Nivåer for frivillig innsats, rammevilkår, forventninger, oppgaver og behov. Etter denne idemyldringen, ble det gode diskusjoner rundt flere av spørsmålene som ble trukket frem som viktige for gruppen.

De sentrale spørsmålene som ble identifisert omhandler flere nøkkelområder. Et viktig fokus var omfanget av frivillig innsats, inkludert hvilke helseområder frivillige kan bidra på, hvilke spesifikke oppgaver de kan utføre, og om de kan gjøre en bedre

jobb enn profesjonelle på enkelte områder, samt hvilke oppgaver de ikke kan bidra med. I forlengelsen av dette, ble det diskutert hvordan man kan utnytte mulighetsrommet som finnes i frivilligheten. Videre ble det poengtert at det er sentralt å forstå frivillighetens verdi, spesielt småskalafrivillighet som inkluderer små grupper frivillige som for eksempel en temakafe, kontra beredskap og storskalafrivillighet som for eksempel festivaler og idrettsarrangement. Rekruttering, motivasjon og bevare frivillige over tid var også viktige temaer. Det stilles spørsmål ved rammene for frivillig sektors rammer; lover, regler og økonomi samt ansvarsfordeling mellom aktørene.

Forventninger var et gjentakende tema, både hva frivillige forventer og hva det offentlige forventer av dem. Forholdet mellom frivillige og ansatte ble diskutert, inkludert utfordringer og forskjeller i rolleidentitet. Det ble reist spørsmål om behovet for gjensidig tilpasning mellom den frivillige sektoren og det offentlige, gitt at frivilligheten fremstår som mer fleksibel og omstillingsdyktig, mens det offentlige ofte fremstår som regelstyrt og rigid. Deltakerne mente at denne forskjellen kan skape utfordringer for frivilligheten. I diskusjonene ble det blant annet trukket frem at den frivillige sektoren forventes å endre seg og tilpasse seg helsetjenestene de skal operere i. Derimot stilles det sjeldent spørsmål ved hvordan det offentlige helsevesenet skal tilpasse seg for å utnytte særegenhetene og styrkene til frivillig sektor på best mulig og mest effektiv måte.

Idemyldringen viste at særlig den kommunale helsetjenesten og kreftkoordinatorenes samarbeid med frivilligheten var svært viktig for kreftpasientene som kom hjem fra spesialisthelsetjenesten (sykehus og rehabilitering). Dette samarbeidet ble foreslått som en mulig innfallsvinkel for det videre arbeidet med masteroppgaven

1.4.1. Problemstilling og hypoteser

Med det rettslige grunnlaget, forventninger i pakkeforløpet, pasientforløpsundersøkelsen og idemyldringen som bakteppe, vil jeg å se på hvordan kommunene bruker frivillige i oppfølgingen av kreftpasienter. Videre vil jeg finne ut hvorvidt, og eventuelt på hvilke måter, de frivillige opplever å være et supplement eller en erstatning til den kommunale helsetjenesten, både fra de frivilliges og kreftkoordinatorens ståsted. I forlengelsen av dette vil jeg få frem hvilke forventninger kreftkoordinatorerne har til den frivillige innsatsen, og motsatt; hvilke

forventninger har de frivillige til kommunen i forhold til sin innsats. Jeg mener at særlig det siste momentet er viktig å sette et søkelys på, fordi dette kan si noe om hvordan kommunene må organisere sine tjenester slik at de ressursene og særegenhetene som frivillig innsats har, kan benyttes på best mulig måte for kreftpasientene.

Jeg har utformet følgende problemstilling:

Hvordan samarbeider kommunene med frivillige organisasjoner for å organisere og tilrettelegge frivillig innsats i kreftomsorgen?

Gjennom arbeidet med idémyldringen og det tidligere nevnte bakgrunns materialet, har jeg som mål å drøfte to hypoteser i oppgaven:

- **Hypotese 1:** Den opplevde mangelen på struktur og formalisering rundt frivillig innsats i kreftomsorgen, spesielt med tanke på opplæring, veiledning og forventningsavklaring, kan hindre både rekruttering og kvaliteten på tilbudet.
- **Hypotese 2:** Det er et vedvarende gap i støtten til kreftammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og det er uklart i hvilken grad, og på hvilken måte, frivillige kan og bør bidra til å fylle dette gapet.

Jeg velger å benytte hypoteser for å strukturere drøftingen, da de er utformet for å belyse og klargjøre spesifikke utfordringer i samarbeidet mellom kommunene og frivillige i kreftomsorgen. Ved å formulere klare hypoteser, kan jeg systematisk undersøke og diskutere hvordan kommunene kan optimalisere dette samarbeidet, samtidig som jeg sikrer en grundig analyse av relevante faktorer som påvirker effekten av frivillig innsats

1.5. Studiens begrunnelser og relevans

1.5.1. Vitenskapelig begrunnelse

Forskning på frivillighet innenfor kreftomsorgen er relevant på grunn av særlig to forhold. For det første skaper det lovpålagte samarbeidet mellom kommunene og frivillige organisasjoner (HOL §3-10) betydelig usikkerhet rundt håndhevelsen av

regelverket, spesielt når det gjelder de juridiske rammene for frivillighetens virksomhet. Det er derfor nødvendig med forskning som kan avdekke kommunenes kjennskap til og etterlevelse av dette lovverket, samt belyse hvordan det påvirker kreftkoordinatorenes arbeid med det kommende "pakkeforløp hjem" for kreftpasienter, som skal implementeres innen 2025.

For det andre avdekker pasientforløpsundersøkelsen fra Kreftforeningen (2022) et betydelig behov for å forbedre kommunal oppfølging, der frivilligheten kan spille en viktig rolle for å sikre kreftpasienters behov (s. 16–18, 35–39). Denne studien kan være med å sette fokus på hvordan frivillige kan bidra til å møte disse behovene, og hvorvidt de oppleves som et supplement eller en erstatning for de kommunale tjenestene.

1.5.2. Samfunnsfaglig begrunnelse

I offentlige dokumenter blir det sagt at økt involvering av frivillig sektor skal være med å bære velferdsutfordringene i årene som kommer (Helse og omsorgsdepartementet, 2015, s. 3, 2023, s. 123–124). Det er også gjort flere undersøkelser og rapporter som både problematiserer dette, og ser på hvordan frivillig sektor har over flere år bidratt inn i det norske velferdssamfunnet (Eimhjellen, 2023; Loga, 2018; Skinner et al., 2018; Ågotnes et al., 2023). En økt involvering av frivillig sektor er også gjeldende for hele Europa, hvor offentlige myndigheter signaliserer det samme. På tross av dette er det lite forskning på hva slags typer arbeid frivillige gjør, hvor mye frivillige bidrar i de kommunale omsorgstjenestene og hvorvidt bidraget deres har et potensial for å substituere offentlige tjenester (Skinner et al., 2018, s. 999).

Helsepersonellkommissjonen (NOU 2023:4, «Tid for handling») bruker denne pyramiden for å skissere oppgavefordelingen i helse- og omsorgstjenestene:

Figur 1: Skjematisk fremstilling av oppgavedeling, bygd nedenfra. (Helse og omsorgsdepartementet, 2023, s. 132)

Her står det at oppgavefordelingen bør ta utgangspunkt i at kompetanse bygges nedenfra og viser at frivillige og likepersoner har en grunnleggende plass i dette. Tjenesteyting og pasientforløp er som regel sammensatt og avhengig av at personer med ulik kompetanse samarbeider (Helse og omsorgsdepartementet, 2023, s. 132).

Forskningen kan være relevant for den bredere diskusjonen om politikkutforming knyttet til velferdsstatens utvikling og frivillig sektors plass, særlig da offisiell fremstilling av omstrukturering i helse- og omsorgstjenester ofte tar form av en bestemt diskurs om frivillighet (Ågotnes et al., 2023, s. 2184–2186). Ved å belyse samspillet mellom kreftkoordinatorer og frivillige i lys av lovpålagt plikt, vil denne forskningen bidra med verdifull kunnskap for å optimalisere frivillighetsarbeidet til beste for pasientene og informere fremtidig politikk.

1.6. Oppgavens oppbygging

Denne masteroppgaven er strukturert i seks hovedkapitler, som til sammen gir en helhetlig fremstilling av bakgrunn, teori, metode, analyse og drøfting av frivillighetens rolle i kommunal kreftomsorg:

Kapittel 1 – Innledning og bakgrunn

Kapittelet presenterer oppgavens kontekst, problemstilling og hypoteser. Det redegjør for rettslige, politiske og strategiske føringer for frivillighet i kreftomsorgen, og viser til relevante offentlige dokumenter og undersøkelser. Kapittelet inkluderer også

refleksjoner fra idémyldring med Kreftforeningen og begrunner oppgavens vitenskapelige og samfunnsfaglige relevans.

Kapittel 2 – Litteratur og teoretisk bakteppe

Her presenteres sentrale begreper og teorier som danner det analytiske rammeverket for oppgaven. Kapittelet dekker frivillighetens definisjoner, motivasjonsfaktorer, historisk utvikling i Norge, og begrepet samproduksjon som strategi for velferdsutvikling. Det drøftes også utfordringer knyttet til maktforhold, ressursmangel og frivillighetens rolle i sosial innovasjon.

Kapittel 3 – Metode

Kapittelet redegjør for forskningsdesign, datainnsamling og analysemetode. Det beskriver bruken av semistrukturerte intervjuer, forskningsetiske vurderinger, refleksiv tematisk analyse og hvordan kunstig intelligens ble brukt som støtteverktøy. Kapittelet inkluderer også refleksjoner rundt egen forforståelse og metodologiske utfordringer.

Kapittel 4 – Analyse

Her presenteres funnene fra intervjuene, organisert i fire hovedtemaer: (1) organisering og drift av frivillige aktiviteter, (2) samarbeid og forventninger, (3) identifiserte behov og mangler, og (4) potensial og grenser for frivillig innsats. Sitater fra informantene brukes aktivt for å illustrere sentrale poenger.

Kapittel 5 – Drøfting

Funnene drøftes i lys av oppgavens to hypoteser og relevant teori. Kapittelet analyserer hvordan manglende struktur og uklar rollefordeling påvirker frivillighetens kvalitet og bærekraft. Samproduksjonsteori brukes til å belyse frivilliges rolle som medskapere i velferdsutviklingen. Det drøftes også implikasjoner for frivillig engasjement, rekruttering og samhandling.

Kapittel 6 – Oppsummering og konklusjon

Kapittelet oppsummerer hovedfunnene og gir en samlet konklusjon. Det reflekterer over frivillighetens rammer, roller og bærekraft i kreftomsorgen, og peker på behovet for struktur, anerkjennelse og strategisk samarbeid. Kapittelet inkluderer også kritisk refleksjon over egne funn og forslag til videre forskning.

2. Litteratur og teoretisk bakteppe

2.1 Innledning

Dette kapittelet vil gi et rammeverk for å forstå frivillighetens mange fasetter. Kapittelet vil først ta for seg selve begrepet frivillighet, og belyse dets kompleksitet ved å skille det fra assosiasjoner som "profesjonell" og "amatør". Jeg vil vise at frivillighet er kontekstuell, og presentere en presis definisjon fra Ulla Habermann og Frivillighet Norge, som vektlegger tre sentrale elementer: fri og villig innsats, ulønnet arbeid, og at innsatsen kommer andre enn en selv og egen familie til gode.

Deretter vil jeg dykke ned i begrepet empowerment. Jeg skal belyse hvordan empowerment handler om å styrke enkeltpersoner og grupper ut av avmaktssituasjoner ved å styrke deres selvtillit, selvbilde, kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan oppnå mer makt, styring og kontroll over eget liv. Kapittelet vil også diskutere frivillige organisasjoners sentrale rolle i empowermentstrategier samt potensiell motstand fra profesjonelle.

En stor del av kapittelet vil vie seg til frivillighetens historiske utvikling i Norge. Kapittelet vil beskrive hvordan velferdsstaten innlemmet mange frivillige institusjoner fra 1960-tallet, og den fornyede interessen for frivillig sektor som følge av økonomiske nedgangstider og ideologiske faktorer fra 1980-tallet og fremover. Jeg vil videre se på sivilsamfunnets rolle som medprodusent av velferd gjennom samskaping og sosial innovasjon, samt betydningen av kulturell og sosial integrasjon gjennom organisasjonslivet. Kapittelet vil også utforske hva litteraturen sier om motivasjonen for frivillig innsats, og se på de sentrale drivkreftene bak frivillig arbeid. Jeg vil også se på individuelle utgangsbetingelser som sosioøkonomiske ressurser, sosiale nettverk, tid og livsfase, samt kontekstuelle faktorer som organisasjonens struktur og ledelse, og lokale dugnadskulturer.

Til slutt vil jeg introdusere begrepet samproduksjon (co-production) som en viktig strategi for fremtidens velferdstjenester. Jeg vil se på samproduksjonens historiske røtter, dens forskjell fra samskaping, og hvordan teorien fremmer demokratiske, kvalitative og økonomiske fordeler. Kapittelet vil drøfte utfordringene ved å omsette samproduksjon fra teori til praksis, inkludert kulturelle og strukturelle endringer, samt

ressursproblematikk og maktforhold. Jeg vil også belyse faktorer som kan fremme og hemme frivilliges bidrag til sosial innovasjon gjennom samproduksjon, som desentraliserte strukturer og mangel på ressurser.

2.2 Om fenomenet frivillighet

Frivilligheten er mangfoldig, og de fleste av oss har erfaring med frivillighet på mange områder i samfunnet. Sirris (2023) trekker frem at begrepet «frivillig» vekker assosiasjoner, det kan være det motsatte av «profesjonell» som har en spesifikk kompetanse. Samtidig vil det motsatte av profesjonell ikke være frivillig, men «amatør», mens mange frivillige kan ha høy fagkompetanse. Andre forskjeller kan være som ansatt i et arbeidsforhold med rettigheter og plikter, mens frivillig er ulønnet, men fremdeles ha både rettigheter og plikter (Sirris, 2023, s. 27–28). Poenget til Sirris er at frivillighet kontekstavhengig og tar ulike former avhengig av tid og sted; frivillige kan også omtale seg selv eller bli referert til som hjelpere, velgjørere, likepersoner, trenere, dirigenter og så videre (Sirris, 2023). En snevrere, men mer presis forståelse av «frivillig» defineres av danske frivillighetsforskeren Ulla Habermann: «*Frivillig er en person som fritt velger å gjøre en ulønnet innsats som kommer andre enn vedkommende seg og egen familie til gode*» (Sirris, 2023, s. 29). Denne definisjonen har tre sentrale elementer, som kommer frem også i andres definisjoner av frivillighet: 1) fri og villig 2) ulønnet og 3) kommer andre til gode.

Om en ser til Frivillighet Norges nettside om frivillighet, definerer de det å være frivillig som en «*person som gjør en innsats som kommer personer utenfor egen familie til gode uten å få lønn for dette*» (Frivillighet Norge, u.å.). Jonvik og Løvaas trekker frem forskjellen mellom lønnet og frivillig arbeid. De viser at en grunnleggende forskjell er at en frivillig er *fri og villig* til å gjøre en ubetalt innsats, i motsetning til arbeidere som mottar lønn. Videre skriver de at den frivillige mottar «lønn» i form av opplevelse av mening, tilhørighet, læring og egenutvikling (Jonvik & Løvaas, 2021, s. 3). Denne forståelsen av frivillighet er viktig å legge til grunn for å forstå hva som motiverer til frivillig arbeid generelt, uavhengig av om det er idrett, kultur, fritid eller helse.

2.3 Empowerment

Begrepet empowerment omtales ofte i sammenheng med frivillighetsarbeid. Sirris (2023) skriver at empowerment handler om å gi plass til frivillige og deres egne ressurser. Det er et nøkkelbegrep i å styrke sivilt engasjement, og herunder frivilligheten (2023, s. 128–129). Empowerment i konteksten av frivillig arbeid handler om å styrke enkeltpersoner og grupper som har befunnet seg i en situasjon preget av avmakt. Selv om begrepet «avmakt» kan oppleves som fremmed i sammenheng med kreftsykdom, er dette en erfaring mange kreftpasienter uttrykker med andre ord. De beskriver ofte at sykdommen tar over, styrer livet og etterlater dem maktesløse. En studie publisert i *Sykepleien forskning* viser at mange kreftpasienter opplever tap av kontroll og autonomi (Larsen et al., 2023). Askheim (2012) understreker at kjernen i empowerment er å styrke den enkeltes selvillit, selvilde, kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan mobilisere egen kraft for å oppnå mer makt, styring og kontroll over eget liv (Askheim, 2012, s. 11–12).

Empowerment er også et «nedenfra og opp»-prinsipp, der folk selv definerer sine problemer og finner sine løsninger i fellesskap med andre. Fagpersoners, som for eksempel en kreftkoordinators rolle, endres fra å gi ferdige løsninger til å skape forutsetninger for at brukerne selv kan ta kontroll over egne liv. Imidlertid kan den kraftigste motstanden mot empowerment ofte komme fra profesjonelle, da det innebærer å redusere egen faglig betydning og gi fra seg makt (Sosial- og helsedepartementet, 1998, s. 275–281). Dette er noe som jeg vil komme inn på i drøftingskapitlet.

2.4 Frivillighetens historiske utvikling i Norge

I denne delen vil jeg gi et overordnet historisk blikk på frivillighetens utvikling i Norge. Dette perspektivet er viktig for å forstå konteksten der frivillighet innen helse har utviklet seg. P. Selle et al. (2019, s. 43–44), Lorentzen (2007, s. 28–34) og Sirris (2023) beskriver den historiske utviklingen i Norge og viser at filantropi, eller veldedighet som omtalt av Sirris (2023, s. 62), sto sterkt på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. De skandinaviske sivilsamfunnene har røtter langt tilbake i historien, til en relativt fri befolkning som i en viss grad klarte å påvirke politiske beslutninger.

Før-moderne Norge var preget av selvforsynte bønder og fiskere, med lite adel eller en eierklasse som kunne fungere som velgjørere. Dette, sammen med utfordrende jordbruksforhold, bidro til at frivillig hjelp historisk sett tok form av utveksling av arbeidsoppgaver mellom likeverdige borgere, noe som formet en norm for frivillig arbeid fremfor donasjoner (Henriksen et al., 2019, s. 115–116). Utviklingen av frivillighet i Norge, har vært preget av en kombinasjon av historiske, institusjonelle og kulturelle faktorer. De populære massebevegelsenes tid blomstret fra andre halvdel av 1800-tallet til begynnelsen av 1970-tallet (Henriksen et al., 2019, s. 5). Spesielt viktig for politisk mobilisering og kollektiv identitetsdannelse var bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen, som dannet grunnlaget for det moderne klassesamfunnet. Både arbeiderbevegelsen og bondebevegelsen hadde stor innflytelse på samfunnet, og ga opphav til et stort antall lokale organisasjoner som organiserte alt fra sport og speiding til biblioteker og sosiale arrangementer. Disse var som regel organisert som lokale medlemsforeninger med en demokratisk struktur slik vi kjenner i dag, noe som knyttet medlemmer til organisasjonene og bidro til en sterk sosialisering til organisasjonenes verdier (Henriksen et al., 2019, s. 5–6). Religiøse misjonsbevegelser og avholdsbevegelser fikk en sterk rolle i samfunnet, og var grunnleggere av mange velferdsinstitusjoner som sykehus, eldreheim og utdanningsinstitusjoner, som vi kan se arven fra i helsefrivilligheten i dag (Henriksen et al., 2019, s. 5–7; Lorentzen, 2007, s. 29–34; Sirris, 2023, s. 59–70).

2.4.1 Velferdsstatens fremtreden

Med utbyggingen av velferdsstaten, særlig på 1960-tallet, ble mange velferdsinstitusjoner i frivillig sektor innlemmet i offentlig sektor. Dette var en ønsket sosialdemokratisk politikk for å sikre offentlig ansvar for sårbare grupper og redusere innslaget av filantropi. Likevel har ideell velferdsproduksjon fortsatt å eksistere, selv om omfanget har blitt redusert (Loga, 2018, s. 63–64). Interessen for frivillig sektor økte utover 1980-90-tallet, delvis på grunn av økonomiske nedgangstider og delvis på grunn av ideologiske faktorer hvor en ville beskytte sivilsamfunnets autonomi som en tredje sektor, uavhengig av stat og marked (Loga, 2018, s. 61). Den norske Willoch-regjeringen på 1980-tallet fremhevet også at markedet og sivilsamfunnet kunne produsere velferdstjenester mer kostnadseffektivt og bedre tilpasset individuelle behov. Dette ledet til Korvald-utvalget, som i 1988 la frem den første

offentlige utredningen om frivillige organisasjoner i Norge (NOU 1988:17).

Utredningen pekte på at økt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner var blitt ressursmessig nødvendig på grunn av økt etterspørsel etter helse- og sosialtjenester, og verdimelessig ønskelig fordi sektoren tradisjonelt hadde spilt en viktig rolle som pioner, supplement og ideologisk alternativ til offentlige tjenester. Lignende utredninger kom i Sverige i 1993 og i Danmark i 1997 (Loga, 2018, s. 61–62).

2.4.2 En fornyet interesse for frivillig sektor

I løpet av de siste årene har det vært en økt interesse i Norge for sivilsamfunnets potensial, samt debatt om endringer i arbeidsdelingen mellom de ulike sektorene. Dette henger sammen med både spørsmål om bærekraften til velferdsstaten og demokratiske aspekter som mangfold i tjenester og brukermedvirkning (Helse og omsorgsdepartementet, s. 25, 49–53).

Loga (2018) trekker frem at diskusjoner om en velferdsstat under press og økt involvering av både sivilsamfunnet og markedet er ikke av ny dato. I de skandinaviske landene, der hovedansvaret for velferdsproduksjonen i dag hovedsakelig hviler på offentlig sektor, har denne debatten dukket opp med jevne mellomrom siden 1970-tallet. Samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor, er en økonomisk nødvendighet for å få inn mer ressurser. Samtidig med mål om å styrke blant annet velferdsstatens demokratiske legitimitet, individuell tilpasning og brukermedvirkning (2018, s. 59, 69–70).

Politiske styringsdokumenter i Norge, som St.meld. nr. 27 «Om statens forhold til frivillige organisasjoner» (1996–97) og St.meld. nr. 39 «Frivillighet for alle» (2006–2007), har understreket behovet for å styrke frivillig sektor som helhet, blant annet som en viktig arena for integrering og for å styrke tillit og sosial kapital. I nyere tid har det vært økt fokus på sivilsamfunnets rolle som medprodusent av velferd gjennom samskaping og aktivt medborgerskap, særlig innen helse- og omsorgsfeltet. Regjeringens strategi for å øke frivillighetens potensial i eldreomsorgen. St.meld. nr. 29 «Morgendagens omsorg» (2012–2013) er et eksempel på dette (s. 66–70).

Loga (2018) beskriver en annen viktig rolle som sivilsamfunnet tilskrives; som en arena for innovasjon. Historisk sett spilte sivilsamfunnet en sentral rolle i utviklingen av nye tjenester i velferdsstatens tidlige faser. Begreper som sosialt entreprenørskap har fått økt politisk oppmerksomhet i denne sammenhengen. Initiativer som Innovasjon Norges satsing på smarte samfunn og KS' fokus på sosial innovasjon viser at man ønsker å mobilisere frivillig sektor for å utvikle nye løsninger på samfunnsutfordringer (2018, s. 67–69).

2.4.3 Kulturell og sosial integrasjon

Selle et al. (2019) peker på at en viktig egenskap ved det skandinaviske organisasjonssamfunnet er den vertikale integrasjonen. Lokale foreninger er ofte tilknyttet regionale og nasjonale organisasjoner, noe som skaper en struktur for kommunikasjon og innflytelse fra lokalt til nasjonalt nivå. Dette har gjort at organisasjonene har fungert som viktige bindeledd mellom borgere og stat, og har gitt medlemmene mulighet til å påvirke politikken. Gjennom organisasjonene har folk flest hatt reelle muligheter for innflytelse. Organisasjonene har bidratt til å bygge lokal identitet og samhold, samtidig som de har integrert ulike sosiale klasser og geografiske regioner i en nasjonal kontekst. (Selle et al., 2019, s. 33–34). Henriksen et al. (2019) viser til at de geografiske forholdene i Norge, med lange avstander og små lokalsamfunn, har medført en høy tetthet av lokale foreninger. Dette kan ha bidratt å øke raten av frivillige, fordi flere mennesker vil måtte engasjere seg for å få aktiviteter i gang. Tradisjonen med "dugnad" i Norge, som handler om gjensidig hjelp og innsats for fellesgoder, kan også bidra til å forklare de spesielt høye norske frivillighetsratene (Henriksen et al., 2019, s. 14–15).

2.4.4 Oppsummering av historisk utvikling

Sammenfattende har frivillighetens historiske utvikling i Norge vært nært knyttet til fremveksten av sterke folkebevegelser, et tidlig utviklet offentlig ansvar og etter hvert utbyggingen av en omfattende velferdsstat. I Norge har man sett en utvikling fra et samfunn basert på gjensidig hjelp til et organisasjonssamfunn, og deretter til en periode hvor velferdsstaten i stor grad tok over ansvaret for tjenesteproduksjon. De senere årene har det imidlertid vært en fornyet politisk interesse for sivilsamfunnets roller, som supplement til offentlige tjenester gjennom nye former for samarbeid, og som en viktig kilde til sosial innovasjon. Det er politisk enighet om de mange

samfunnsmessige fordelene ved frivillighet. Politikere på både venstre- og høyresiden taler til fordel for frivillige og frivillige organisasjoner. Denne utviklingen preges av en søken etter nye former for samspill mellom stat, marked og sivilsamfunn for å møte fremtidens utfordringer.

2.5 Faktorer for motivasjon i frivillig innsats

Frivillig innsats er en bærebjelke i mange samfunn, og for å sikre engasjement og bidrag over tid, er det essensielt å forstå hva som motiverer mennesker til å gi av sin tid og hvilke behov de har som frivillige. I dette kapitlet ser jeg på de sentrale drivkreftene bak frivillig arbeid og faktorene som bidrar til at frivillige trives og fortsetter sitt viktige arbeid.

Flere faktorer påvirker beslutningen om å engasjere seg frivillig. Jonvik og Løvaas (2021) har undersøkt frivillige innen idretten for å avdekke forskjeller i de psykologiske behovene mellom lønnet og frivillig arbeid, samt hvordan disse behovene bidrar til opplevelsen av mening i livet. Sammen med Wollebæk et al. (2015) ser vi at det er et mangfold av motiver for frivillig engasjement som kan grupperes i ulike kategorier. Figuren nedenfor illustrerer motivasjonen for frivillig arbeid etter alder.

Figur 2: Motivasjon for frivillig arbeid etter alder. (Wollebæk et al., 2015, s. 98)

Motivasjonen for frivillighet kan variere betydelig mellom ulike grupper, organisasjonstyper og aktiviteter, for eksempel er verdibegrunnelser ofte viktigere innen helse- og sosialfeltet og i religiøse organisasjoner (Wollebæk et al., 2015, s. 89).

En sentral tilnærming som Wollebæk et al. (2015) bruker for å belyse drivkreftene bak frivillig innsats involverer tre overlappende perspektiver: subjektive disposisjoner, individuelle utgangsbetingelser og forhold ved konteksten aktiviteten foregår innenfor.

2.5.1 Subjektive disposisjoner: Motivasjon og holdninger

Dette perspektivet fokuserer på de indre drivkreftene og vurderingene som former en persons beslutning om å engasjere seg frivillig (Wollebæk et al., 2015, s. 8–11). En sentral motivasjon for mange er et sterkt ønske om å bidra til et bedre samfunn og å arbeide for saker de genuint tror på, drevet av dype verdier og idealisme (2015, s. 95–96). Dette idealistiske engasjementet er ofte tett forbundet med en personlig søken etter læring og utvikling, da frivillig arbeid tilbyr en unik arena for å tilegne seg nye ferdigheter og vokse som individ (Wollebæk et al., 2000, s. 132–137, 2015, s. 104–113). Wollebæk et al. (2015) trekker frem at følelsen av å være betydningsfull og å ha en meningsfull oppgave er en kraftig motivasjonskilde, som styrker selvaktelsen og opplevelsen av mening. Spesielt for ungdom er sosiale gevinster og bedret selvaktelse viktig, mens eldre kan finne ny mening i tilværelsen gjennom frivillighet etter bortfall av lønnsarbeid (Wollebæk et al., 2015, s. 96–97).

Sosiale relasjoner og tilhørighet spiller også en betydelig rolle; ønsket om fellesskap, samvær med venner, og muligheten til å knytte nye kontakter er sentralt for motivasjonen, særlig for å beholde frivillige. For yngre frivillige er etablering av relasjoner i fokus, mens eldre kan finne tilhørighet og mening som et svar på endringer i livssituasjonen (Wollebæk et al., 2015, s. 96–97). Jonvik og Løvaas (2021) viser at det er en signifikant sammenheng mellom tilhørighet i frivillig arbeid og opplevelse av mening i livet, selv om den er mer signifikant i lønnet arbeid (2021, s. 14). Wollebæk et al. (2015) viser hvordan individuelle kostnad-/nyttevurderinger (2015, s. 43) også er relevante, hvor frivillige veier tidsbruk og personlig innsats mot opplevd nytte som tilfredsstillende og sosialt fellesskap. Det er interessant at opplevelsen av at frivillig arbeid skal «koste litt» faktisk kan inngå i folks forståelse av

begrepet. Kollektiv mestringstro, troen på at man sammen kan utrette noe, kan også virke motiverende (2015, s. 50). En avgjørende ekstern faktor som trigger de subjektive disposisjonene, er direkte forespørsel og rekruttering; det å bli spurt av noen man kjenner dobler sannsynligheten for å engasjere seg. Dette understreker viktigheten av mobilisering gjennom sosiale nettverk (2015, s. 35–40).

2.5.2 Individuelle utgangsbetingelser: Ressurser og livssituasjon

Dette perspektivet utforsker mer varige individuelle egenskaper som fungerer som ressurser for frivillig arbeid (Wollebæk et al., 2015). Sosioøkonomiske ressurser som utdanning og inntekt er viktige, da de med høyere sosioøkonomisk status oftere deltar, muligens grunnet bredere sosiale nettverk, mer tilgang på tid og etterspurt kompetanse (2015, s. 52–55). Sosiale nettverk i seg selv er en kritisk utgangsbetingelse, ettersom mange rekrutteres via eksisterende sosiale bånd, og informasjon spres ofte gjennom "svake bånd" som bekjenskaper (2015, s. 55–57). Tilgang på tid er en avgjørende ressurs, selv om yrkesaktive ofte er mer frivillige enn de utenfor arbeidslivet, kan tidsknapphet likevel være en barriere (2015, s. 57–59). Livsfase spiller også en rolle, med høyest omfang av frivillighet i midten av livsløpet (2015, s. 59–61). Helse er en annen viktig individuell faktor. Wollebæk et al. viser at langsiktige effekter på frivillighet også kan spores til erfaringer i oppveksten og sosialisering, hvor de som vokser opp med aktive foreldre eller i lokalsamfunn med sterk dugnadskultur, har større sannsynlighet for å bli frivillige voksne, enten via verdioverføring eller at frivillighet blir en dypt forankret del av individets væremåte (2015, s. 61–66).

2.5.3 Forhold ved konteksten: Organisasjon, samfunn og kultur

Det tredje perspektivet Wollebæk et al. (2015) ser på er de ytre rammene og omgivelsene som påvirker frivillig engasjement. Organisasjonskonteksten og hvordan arbeidet er organisert og ledet, er avgjørende for både rekruttering og opprettholdelse av frivillige. Faktorer som motiverende ledelse, varierte oppgaver, kontroll over egen tid og mulighet for å bruke kompetanse kan være avgjørende. Den lokale konteksten, som den lokale dugnadskulturen, kan også påvirke deltakelsen, da det er lettere å bli rekruttert i lokalsamfunn med utbredt frivillighet. På et bredere

nivå kjennetegnes den nasjonale konteksten, særlig i Skandinavia, av høye nivåer av deltakelse og frivillighet, formet av den skandinaviske organisasjonsmodellen med fokus på demokrati og forankring i kultur-, idretts- og fritidssektoren (Wollebæk et al., 2015, s. 66–69).

Sosiale forventninger fra omgivelsene er også en påvirkningsfaktor; opplevelsen av at "de fleste jeg kjenner gjør frivillig arbeid" øker sannsynligheten for egen innsats, spesielt innen idretts-, kultur- og fritidsfeltet. Det må tas forbehold i tolkningen av funn knyttet til opplevde forventninger, men det viser hvordan ytre sosiale press kan spille inn. Manglende rekrutteringsfremstøt eller informasjon om hvor man skal starte kan være en barriere, spesielt for personer med smalere sosiale nettverk (2015, s. 69–71).

2.5.4 Oppsummering motivasjon

I dette kapitlet har jeg vist at engasjement i frivillig arbeid er et sammensatt fenomen som drives av en rekke faktorer. Det handler om individuelle drivkrefter som motivasjon og holdninger, der ønsket om å bidra, personlig utvikling, og opplevelsen av mening og tilhørighet spiller en viktig rolle. I tillegg er personlige ressurser og livssituasjon avgjørende, slik som tilgang på tid, sosiale nettverk og sosioøkonomisk status. Sist, men ikke minst, påvirkes frivilligheten av rammene rundt aktiviteten, som hvordan arbeidet organiseres, den lokale dugnadskulturen, og sosiale forventninger i samfunnet. For å fremme frivillighet er det derfor viktig å ha en helhetlig forståelse som adresserer alle disse dimensjonene samtidig.

2.6 Samproduksjon og frivillighet

2.6.1 Innledning

Samskaping og samproduksjon er viktige begrep når vi snakker om frivillighet som et virkemiddel i utviklingen av norsk velferd i fremtiden. Samskaping og samproduksjon er ment å legge til rette for samarbeid og fellesskap mellom ulike aktører, både frivillige, organisasjoner og samfunnet generelt. Selv om faglitteraturen ofte bruker begrepene samproduksjon (co-production) og samskaping (co-creation) om hverandre, viser en systematisk gjennomgang av artikler og bøker av Voorberg et al.

(2014) at definisjonene overlapper og anvendes variert i praksis (Askheim, 2016, s. 25; Voorberg et al., 2014, s. 22–23). Denne masteroppgaven vil fokusere på begrepet samproduksjon som teoretisk rammeverk, for å fremheve den aktive rollen frivillige og frivillige organisasjoner spiller i utviklingen og levering av velferdstjenester, samt betydningen av deres bidrag for å håndtere fremtidige omsorgsutfordringer.

2.6.2 Historikk

Begrepet samproduksjon har røtter tilbake til Elinor Ostroms studier av offentlig reformpolitikk på 1970-tallet, hvor det ble påpekt at mange offentlige tjenester er avhengig av aktiv medvirkning fra brukerne for å fungere effektivt. Pestoff definerer co-production relativt bredt som «*The mix of public service agents and citizens who contribute to the provision of public services*» (Askheim, 2016, s. 25; Pestoff et al., 2011, s. 19). Eksempler som avfallssortering, utdanning og helsetjenester illustrerer hvordan tjenestene ikke vil være produktive dersom brukerne ikke «gjør sin del av jobben». Opprinnelig var fokuset primært på samhandlingen mellom tjenesteytere og tjenestebrukere, men definisjonene har siden blitt utvidet til å inkludere et bredere spekter av aktører som pårørende, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet (Askheim, 2016, s. 25).

Askheim (2016) viser til at interessen for samproduksjon i velferdspolitikken økte internasjonalt på 1990-tallet, en tid preget av kritikk mot offentlig velferdsproduksjon og bekymringer om stigende kostnader (s.25). Samproduksjon ble ansett som et alternativ til både den tradisjonelle, hierarkiske modellen og den markedsorienterte tilnærmingen kjent som New Public Management (NPM). Mens NPM fokuserte på markedsorientering og reduserte brukere til passive kunder, bygger samproduksjon på et medborgerperspektiv hvor brukere ses som kompetente samfunnsborgere med rett til å påvirke tjenester og bidra med sine ressurser (Askheim, 2016, s. 26).

Askheim (2016) forklarer videre at tanken har også en tydelig kommunitaristisk profil, hvor gjensidige relasjoner skaper tillit, samhold og sosial kapital (s.26).

Kommunitarisme er en teori der fellesskapet, særlig lokale grupper, er den grunnleggende sosiale enheten og kilden til verdier. Fellesskapet er mer fundamentalt enn staten, og samfunnet bygges nedenfra (Civita, 2018).

2.6.3 Samproduksjon versus samskaping

Røiseland og Lo (2019) skiller mellom en konservativ og en radikal form for samskaping. I denne distinksjonen kalles den konservative samskapingen også for samproduksjon (2019, s. 56). De fremstiller denne forskjellen i denne figuren:

Varianter av samskaping – en oversikt

Figur 3: Co-production og co-creation (Røiseland & Lo, 2019, s. 56).

Ut fra denne tenkningen ser en at bruk av frivillige ligger nærmere co-production, altså samproduksjon. Mens samproduksjon fokuserer på samarbeid i leveransen, kan samskaping (i en bredere forstand) også innebære at borgere trekkes inn i diskusjoner om problemer og løsninger (Røiseland & Lo, 2019, s. 56).

Røiseland og Lo (2019) viser at det norske ordet «samskaping» har vunnet stor popularitet i offentlig sektor spesielt i utviklingen av fremtidens velferdstjenester. De definerer samskaping i offentlig sektor som at offentlige, private og/eller sivile aktører arbeider sammen gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre i en samarbeidsrelasjon (Røiseland & Lo, 2019, s. 54).

2.6.4 Samproduksjon som ideologi og praksikk

Basert på oppgavens problemstilling anser jeg det som hensiktsmessig å fokusere på praksisen knyttet til begrepet, i stedet for ideologien. Jeg oppfatter at den idealistiske tilnærmingen til samproduksjon fremstår som mer fremtredende, mens de konkrete måtene dette kan implementeres i praksis, er mindre klare og tydelige.

Problemstillingen legger vekt på «hvordan», og ikke «hvorfor» kommunene kan

tilrettelegge for frivillig innsats. Derfor blir fokuset på hvordan samproduksjon i praksis kan avhjelpe på presset på velferdsstaten, altså ressursaspektet (økonomi og mennesker).

I teorien og som ideologi, særlig i den norske velferdskonteksten, beskrives samproduksjon ofte å skulle oppfylle tre mål samtidig. Askheim (2016) beskriver samproduksjon som «velferdssektorens kinderegge», som i likhet med sjokoladen lover å oppfylle tre ønsker samtidig. Dette perspektivet er til dels demokratisk, idet det anerkjenner og verdsetter kompetansen og ressursene til tjenestebrukere, familier, frivillige organisasjoner, nettverk og sivilsamfunn. Det er også kvalitativt, da involvering av flere aktører forventes å føre til bedre individuelle løsninger og lokalt tilpassede tjenester. Til slutt er det økonomisk, som et nødvendig grep for å møte fremtidige utfordringer med en aldrende befolkning og knapphet på personell, ved at andre aktører enn de offentlige tar del i velferdsproduksjonen (Askheim, 2016, s. 25–28).

Overgangen fra denne teorien og ideologien til praktisk implementering er imidlertid utfordrende og kompleks, og involverer endringer i alle aspekter av en organisasjons virkemåte. Social Care Institute for Excellence (SCIE) (2022) beskriver dette gjennom en "jigsaw"-modell med fire områder: kultur, struktur, praksis og evaluering.

Figur 4: The four pieces of the jigsaw (Social care institute for excellence, 2022, s. 13)

SCIE beskriver praktiske utfordringer som oppstår i hvert av disse områdene (2022, s. 13–18). Kulturelt krever det et skifte fra en "tjenesteyter- og mottaker"-mentalitet til en kultur som muliggjør og legger til rette for samhandling, preget av åpenhet og risikobevissthet snarere enn risikosky. Strukturelt innebærer det endringer i beslutningsprosesser, ledelse, planlegging, og ressurstildeling, samt en bevegelse

bort fra sentraliserte og hierarkiske strukturer. Å sikre tilstrekkelige ressurser for selve samproduksjonsaktivitetene er et praktisk problem. På praksisnivå handler det om å bygge relasjoner basert på tillit, sikre at prosesser er tilgjengelige for alle (fysisk, informasjon, tidsmessig), bygge kapasitet i lokalsamfunn og brukerorganisasjoner (inkludert økonomisk støtte), og tilby nødvendig opplæring og støtte til alle involverte. Den siste delen i SCIEs "puslespill"-modell er evaluering. Her understrekes viktigheten av å kontinuerlig overvåke fremdrift og resultater, identifisere områder for forbedring, og evaluere med de som mottar omsorg og støtte. Målet er å sikre kontinuerlig læring, og at samproduksjonen gjør en reell forskjell i folks liv og gir bedre resultater (Social care institute for excellence, 2022, s. 14–18).

De praktiske utfordringene understøtte av Askheim (2016) som peker på flere spenninger og utfordringer som underkommuniseres i samproduksjonsteori (2016, s. 28–33). Det underliggende harmoniperspektivet tilslører ofte asymmetriske maktforhold mellom tjenesteytere og brukere, og at ulike aktører kan ha motstridende interesser eller forventninger. Konseptet om "arbeidende forbrukere" (working consumers) reiser spørsmålet om hvorfor borgere forventes å bidra med ubetalt innsats (både via skatt og som frivillige/pårørende) uten kompensasjon, noe som kan føre til misnøye snarere enn solidaritet. For eksempel er det lite konkrete tiltak for å støtte pårørende, som betalt permisjon, som er implementert. Idealene om frivillighetens potensiale møter motstand i samfunnsanalyser som peker på økt individualisering og en endring i frivillighetens karakter, med mindre engasjement i helse- og omsorgssektoren sammenlignet med f.eks. idrett (Askheim, 2016, s. 30–31).

Både Askheim (2016) og SCIE (2022) berører således usikkerheten rundt økonomiske effekter; Askheim antyder at løftene er mer ideologi og retorikk enn empiri, med lite forskning på faktiske resultater/effekter (Askheim, 2016, s. 34). SCIE bekrefter at evalueringer i liten grad har fokusert på økonomiske kostnader og fordeler, og at eksisterende bevis er usikre. Dette understreker gapet mellom den idealistiske teorien om samproduksjon som en alt-i-ett-løsning og den mer kompliserte og empirisk usikre virkeligheten av implementering i praksis (Social care institute for excellence, 2022, s. 11).

2.6.5 Betydningen av samproduksjon for utviklingen av norsk velferd

Sentrale stortingsmeldinger, som St.meld.nr. 29, (2013) «Morgendagens omsorg» (Helse og omsorgsdepartementet, 2013, s. 12–15, 49–52) og St.meld.nr. 26, (2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» (Helse og omsorgsdepartementet, 2015, s. 46–49), fremhever viktigheten av samproduksjon for å møte fremtidens utfordringer i velferdsstaten. Samproduksjon (og samskaping) framstår som et kjernebegrep i arbeidet med å skape innovasjon i offentlig sektor, spesielt som en viktig ingrediens i sosiale innovasjoner. Dette handler om å møte sosiale problemer gjennom nye organisasjonsformer og samhandlingsformer, og sentralt står mobilisering av borgerne som aktive deltakere i innovasjonsprosessen. Ikke-offentlige aktører skal ikke bare være "ekstra hender", men skapere og medskaper av nye og bedre velferdsløsninger (Askheim, 2016, s. 26–27).

Voorberg et al. (2014) viser at flertallet av studiene om samskaping og samproduksjon har i liten grad hatt som mål å identifisere eller evaluere spesifikke resultater av prosessene. I stedet har de fleste studiene fokusert på å identifisere innflytelsesrike faktorer for samskaping/samproduksjon eller å utvikle en typologi for ulike former for involvering. På grunn av det begrensede antallet studier som rapporterer om utfall, er det ikke mulig å trekke en endelig konklusjon om samskaping/samproduksjon kan anses som fordelaktig (2014, s. 1344–1346).

Røiseland (2019) viser at selv om ordet "samskaping" er et relativt nytt moteord i offentlig sektor, er de grunnleggende aktivitetene som beskrives som samskaping eller samproduksjon historisk sett knapt representerer noe nytt fenomen i den nordiske styringstradisjonen. Imidlertid kan begrepet være en fruktbar innfallsvinkel for forskere og praktikere til å tenke alternativt rundt tjenesteproduksjon og problemløsning, og utfordre etablerte styrings- og velferdssystemer (2019, s. 55–57).

Askheim (2016) viser at samskaping og samproduksjon ofte oppfattes som en verdi i seg selv, på samme måte som demokrati og åpenhet, og at det ikke nødvendigvis legitimeres av eksterne mål. Det kan også sees på som en symbolsk aktivitet for å oppnå politisk legitimitet og adressere en oppfattet demokratisk mangel eller ytelsesgap. Askheim (2016) påpeker her at det er også påfallende at den sterke statlige betoningen av samproduksjon i liten grad gjenspeiles i hvordan kommunene selv fremstiller sine utfordringer på omsorgsfeltet, hvor behovet for spesialisering og

kompetansebygging ofte prioriteres høyere (Askheim, 2016, s. 34).

2.6.6 Hva kan fremme og hemme frivillighetens bidrag i samproduksjonen?

Samproduksjon handler som beskrevet om den aktive involveringen av frivillige og borgere i tjenesteutforming og -levering. Implisitt i dette ligger begrepet sosial innovasjon, som A.de Wit et al. (2019) definerer som nye løsninger som møter sosiale behov, og fører til nye eller forbedrede evner og bedre bruk av ressurser (2019, s. 52). A.de Wit et al. (2019, s. 60–67) viser at flere organisatoriske faktorer kan fremme frivilliges bidrag til sosial innovasjon. Blant disse er en desentralisert organisasjonsstruktur spesielt viktig, da lokal autonomi gir rom for initiativ og eksperimentering. Videre er det avgjørende å ha systematiske mekanismer for oppskalering av ideer, slik at gode konsepter kan fanges opp, utvikles og implementeres på tvers av hele organisasjonen. Opplæring er også en fremmede faktor, da den gir frivillige den nødvendige kunnskapen og ferdighetene de trenger for å bidra til nye arbeidsmåter. Når frivillige føler en sterk følelse av eierskap, opplever de å ha innflytelse og ansvar, noe som betydelig øker deres engasjement og bidrag til innovasjon. En fleksibel infrastruktur er dessuten viktig for å muliggjøre spredning av innovasjoner, og en støttende organisasjonskultur som verdsetter initiativ og psykologisk trygghet, er essensiell for å oppmuntre til nyskaping.

På den annen side finnes det også faktorer som kan hemme frivilliges bidrag til innovasjon. En betydelig utfordring er mangelen på ressurser, der frivillige kan ha utmerkede ideer, men mangler tid, penger eller materiell for å sette dem ut i livet. Reserverthet i organisasjonen kan også være en barriere, spesielt hvis profesjonelt ansatte er skeptiske til nye ideer fra frivillige, eller hvis ideene ikke passer inn i organisasjonens etablerte misjon. Til slutt kan en hierarkisk organisasjonsstruktur hindre at gode ideer fra frivillige når frem til beslutningstakerne, noe som begrenser deres potensial for å bidra til innovasjon (de Wit et al., 2019, s. 67).

2.6.7 Oppsummering samproduksjon

I dette kapitlet har jeg utforsket samproduksjon som en sentral strategi for utviklingen av fremtidens velferdstjenester. Selv om samskaping noen ganger fremstilles som et bredere begrep som også omfatter planlegging og evaluering,

valgte jeg å fokusere på samproduksjon, som innebærer partnerskap og samspill mellom offentlige tjenesteytere, brukere, familier, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet. Frivillighet og frivillige organisasjoner er fremhevet som viktige partnere i samproduksjonsprosessen, anerkjent for sitt historiske bidrag til velferdsproduksjonen og som en betydelig kilde til sosial innovasjon. Imidlertid er forholdet mellom samproduksjon og frivillig arbeid komplekst, preget av både visjoner og utfordringer. Det er viktig å ha en nøktern forståelse av frivillighetens ressurser og kontekstuelle forhold, og Askheim (2016) peker på faren for at frivillighetens potensial idealiseres, spesielt i helse- og omsorgssektoren. En potensiell trussel er også at frivillige organisasjoner presses til å bli rene implementeringsorganer for statlig politikk, noe som kan true deres uavhengighet.

Det er begrenset empirisk dokumentasjon for at samproduksjon faktisk fører til de ønskede resultatene, som økt tillit og bedre tjenester, og de økonomiske effektene er usikre. Konseptet kan ofte sees som en verdi i seg selv eller en symbolsk aktivitet for å oppnå politisk legitimitet. Frivilliges bidrag til sosial innovasjon og samproduksjon kan fremmes av desentraliserte organisasjonsstrukturer, opplæring, eierskap og en støttende kultur. Faktorer som kan hemme dette bidraget inkluderer mangel på ressurser, organisatorisk reserverthet og hierarkiske strukturer.

2.7 Avslutning kapittel 2 – litteratur og teoretisk bakteppe

I dette kapitlet har jeg gitt en grundig gjennomgang av sentrale konsepter og det teoretiske bakteppet som er avgjørende for å forstå frivillighetens dynamiske rolle i samfunnet.

Jeg har etablert at frivillighet er et særegent og kontekstuel fenomen som skiller seg fra både profesjonelle og amatører, definert av en fri og villig, ulønnet innsats som kommer andre til gode. Det ble understreket at frivillige mottar en form for "lønn" i form av mening, tilhørighet, læring og egenutvikling. Begrepet empowerment, eller myndiggjøring, har blitt belyst som et prinsipp for å styrke enkeltpersoner og grupper ut av avmaktssituasjoner, ved å bygge deres selvtillit, kunnskaper og ferdigheter for økt kontroll over eget liv. Frivillige organisasjoner er anerkjent som sentrale drivkrefter i empowermentstrategier og lokalsamfunnsutvikling, men kapitlet har

også pekt på potensiell motstand fra profesjonelle som kan oppleve dette som en reduksjon av egen betydning.

Kapittelet har videre sporet frivillighetens historiske utvikling i Norge, fra en tid preget av gjensidig hjelp og veldedighet, til fremveksten av populære massebevegelser som formet det moderne samfunnet og et rikt organisasjonsliv. Vi har vi sett en fornyet interesse for frivillig sektor fra 1980-tallet og fremover, og sivilsamfunnet anerkjennes i dag som en medprodusent av velferd gjennom samskaping og sosial innovasjon, og som en viktig arena for kulturell og sosial integrasjon. Den politiske enigheten om frivillighetens samfunnsmessige fordeler er bred.

Jeg har undersøkt hva som motiverer frivillig innsats og vist at det finnes tre overlappende perspektiver. Det handler først om personlige disposisjoner – ønsket om å bidra til samfunnet, personlig utvikling og følelsen av å ha betydning. Sosiale relasjoner og tilhørighet er også viktige, og en direkte forespørsel kan være avgjørende for rekruttering. I tillegg må individuelle forutsetninger vurderes, som tid, livsfase, sosioøkonomiske ressurser og kulturell dugnadstradisjon. Til slutt spiller konteksten en rolle – hvordan arbeidet organiseres, lokal dugnadskultur og nasjonale forventninger. Samlet gir dette innsikt i hva som driver frivillig engasjement.

Videre har jeg vist at samproduksjon kan være en sentral strategi for fremtidens velferd, som fremhever brukere og frivillige som aktive deltakere, og lover demokratiske, kvalitative og økonomiske fordeler. Implementering møter utfordringer som kulturelle/strukturelle endringer, maktforhold og ressursmangel, og empirisk dokumentasjon for effektene er begrenset. Frivilliges innovasjonsbidrag fremmes av desentraliserte strukturer, opplæring og eierskap, men hemmes av ressursmangel, organisatorisk reservasjon og hierarki.

Avslutningsvis har jeg forsøkt å vise at selv om frivillighet og frivillige organisasjoner er ubestridelig viktige partnere i samproduksjon, er forholdet komplekst.

Det er kritisk å unngå en idealisering av frivillighetens potensial, og å forhindre at frivillige organisasjoner presses til å bli rene implementeringsorganer for statlig politikk, noe som kan true deres uavhengighet. Kapittelet konkluderer med at det er et behov for en kritisk og nyansert debatt om frivillighetens rolle i samproduksjon og sosial innovasjon, for å sikre at dens bidrag anerkjennes og støttes på en

hensiktsmessig måte til gjensidig nytte for både sektoren og et bærekraftig velferdssamfunn.

Dette understreker behovet for en kritisk og nyansert debatt om potensialet og begrensningene ved samskaping og samproduksjon, samt frivillighetens rolle i disse prosessene og i sosial innovasjon. Gjennom frivilliges direkte kontakt med brukere og deres evne til å identifisere behov og initiere prosjekter, vil samproduksjon uten tvil kan være en drivkraft for og bidra til sosial innovasjon.

3. Metode

3.1. Innledning

Dette kapitlet redegjør for oppgavens metodiske og forskningsmessige tilnærming. Studien undersøker hvordan kommunen og frivillig sektor opplever og forstår frivillighetens rolle i kommunal kreftomsorg. I lys av to hypoteser – knyttet til manglende struktur og et vedvarende gap i støtte til kreftrammede og pårørende – har jeg valgt en kvalitativ forskningsdesign. Kapitlet presenterer forskningsetiske vurderinger, metodologisk tilnærming, praktisk gjennomføring av datainnsamlingen, og den tematiske analyseprosessen.

3.2. Forskningsetiske vurderinger

Studien er forankret i anerkjente forskningsetiske prinsipper som skal sikre kvalitet, pålitelighet og respekt for deltakerne. Vitenskapelig integritet bygger på sannhetsnormen, som innebærer redelighet, ærlighet og søken etter sannhet. I tillegg er metodiske normer som saklighet, klarhet og etterprøvbare sentrale for forsvarlig bruk av vitenskapelige metoder, mens institusjonelle normer som åpenhet, uavhengighet og kritisk refleksjon ivaretas gjennom hele prosessen.

Etikken i denne studien følger de tre grunnleggende prinsippene fra NESH (2021): respekt for individets verdighet og selvbestemmelse, beskyttelse mot skade og urimelig belastning, samt rettferdighet i fordeling av goder og byrder. Retningslinjene fra SIKT og Høgskulen på Vestlandet for informert samtykke er fulgt. Alle informanter mottok prosjektskisse og samtykkeerklæring i forkant, og ingen trakk sitt samtykke. Personopplysninger, inkludert navn og kommune, er anonymisert i hele oppgaven.

Etiske vurderinger har vært en kontinuerlig prosess – fra planlegging til gjennomføring og analyse. For å ivareta anonymitet og trygghet, ble det presisert at informantene ikke ville få innsyn i hva andre deltakere hadde sagt, med mindre det var nødvendig for å skape felles forståelse. Dette var særlig viktig i kommuner med én kreftkoordinator og tett nettverk blant frivillige. Dette var også viktig for at både

den frivillige og kreftkoordinatoren skulle føle seg komfortabel med å snakke om utfordringer i samarbeidet kommune - frivillig.

Et bevisst valg var å ikke intervju brukere av tjenestene, for å unngå sensitive opplysninger knyttet til sykdom. En frivillig hadde imidlertid en dobbeltrolle som bruker, og delte personlige erfaringer som ikke ble inkludert i analysen. Dette illustrerer kompleksiteten i feltarbeid og viktigheten av etisk årvåkenhet.

Kreftkoordinatorene viste stor bevissthet rundt taushetsplikt, og var i starten mer forsiktige. Etter hvert som intervjuene utviklet seg, ble de tryggere, da det ikke var nødvendig å berøre sensitive temaer.

3.3. Metodologisk tilnærming

Studien benytter en kvalitativ forskningsmetode i form av semistrukturerte intervjuer. Denne tilnærmingen er valgt for å få innsikt i hvordan frivillige og kreftkoordinatorer opplever samarbeidet i kreftomsorgen, og hvordan de fortolker sin rolle i en kommunal kontekst. Kvalitativ metode egner seg godt til å utforske sosiale fenomener slik de oppleves av individer i deres naturlige kontekst (Malterud, 2001, s. 483).

I denne tilnærmingen baserer forskeren seg på tekstdata fremfor numeriske data, og analyserer disse for å forstå betydningen av menneskelig handling. Dette gjøres ofte ved å stille åpne spørsmål om fenomener slik de oppstår i kontekst, fremfor å teste forhåndsbestemte hypoteser (Carter & Little, 2007, s. 1316–1317). Kvalitativ forskning er en systematisk og reflekterende prosess for kunnskapsutvikling som kan deles og utfordres. Relevans, validitet og refleksivitet er ansett som essensielle standarder for vitenskapelig kvalitet i kvalitativ forskning (Malterud, 2001, s. 483–486). I kvalitativ forskning er vi altså interessert i deltakernes perspektiver, i hverdagspraksis og hverdagskunnskap som er relevant for temaet vi studerer (Flick, 2018b, s. 2). Denne tilnærmingen er spesielt relevant for min oppgave, som undersøker hverdagspraksis og erfaringer i frivillig kreftomsorg. Ved å fokusere på deltakernes egne perspektiver, kan studien bidra til ny innsikt i hvordan frivillighet forstås og praktiseres i kommunal helsetjeneste.

3.3.1. Semistrukturerte intervju

Fenomenologi er en forskningsretning som legger vekt på å forstå menneskelige erfaringer og hvordan individer fortolker sine egne liv. Semistrukturerte intervjuer anses for å passe godt inn i denne tradisjonen, da de gjør det mulig for forskeren å dykke dypt ned i deltakernes opplevelser og perspektiver, spesielt deres fortolkninger av meningen med fenomenene som beskrives (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Carter & Little (2007) beskriver semistrukturerte intervju som en nøkkelmetode for datainnsamling i kvalitativ forskning. Intervjuer kombinert med en forberedt intervjuguide (se *vedlegg 1*) gir en fleksibilitet til å følge opp det deltakerne sier. Denne fleksibiliteten er en stor styrke ved metoden, da den muliggjør innsamling av rike tekstdata direkte fra deltakernes samtaler. Dette bidrar til å fange opp nyanser, perspektiver og erfaringer som kanskje ikke ville kommet frem med mer strukturerte metoder (Carter & Little, 2007, s. 1316). Malterud (2001) skriver at hensikten er å oppnå en bredere og dypere forståelse av komplekse fenomener. Kunnskapen som genereres, er et produkt av samspillet mellom forsker og deltaker, hvor mening konstrueres dynamisk. Funn fra semistrukturerte intervjuer er ikke ment å være statistisk generaliserbare, men snarere å gi en dyp forståelse av dybden, konteksten og det unike individuelle perspektivet (Malterud, 2001, s. 487).

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver at det semistrukturerte intervjuet legger vekt på hvordan mennesker opplever verden. Det utforsker også den enkeltes 'livsverden', som er summen av erfaringer, tanker og følelser. Målet er å trenge inn i denne livsverdenen for å avdekke skjulte nyanser og dypere innsikter. Et sentralt kjennetegn ved denne metoden er dens fleksible og ustrukturerte natur. Intervjuprosessen er en dynamisk samtale der intervjueren kan tilpasse spørsmålene underveis, basert på svarene fra den intervjuede. Spørsmålene er typisk åpne og deskriptive, designet for å oppmuntre informanten til å fortelle fritt og detaljert om spesifikke situasjoner og handlinger, noe som belyser betydninger på et konkret nivå. Intervjuerens rolle er ikke bare å stille spørsmål, men også å være en aktiv og empatisk lytter som bygger tillit og skaper et trygt rom for dialog. En viktig holdning for intervjueren er det som beskrives som kvalifisert "naivitet", som innebærer en åpenhet for uventede fenomener, nysgjerrighet og sensitivitet for det som blir sagt (og ikke sagt), samt en kritisk bevissthet om egne forutsetninger (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46–50).

Semistrukturerte intervjuer legger vekt på kvalitativ kunnskap uttrykt i normalt språk, med fokus på nyanserte og presise beskrivelser. Kunnskap anses som et produkt av samspillet mellom intervjueren og informantene, hvor mening konstrueres dynamisk i en mellommenneskelig prosess. Senere vil analysen søke å utforske dybden og konteksten i informantenes utsagn, snarere enn å kvantifisere funn (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47–50). For informanten kan intervjuet ofte oppleves som en positiv og givende erfaring. Resultatet blir rike, detaljerte beskrivelser og fortellinger som gir unike innblikk i den intervjuedes subjektive virkelighet. Til syvende og sist er det kvalitative intervjuet et verktøy for å frembringe kunnskap som er tett knyttet til den menneskelige erfaringen og dens kompleksitet.

3.4. Metodologiske utfordringer og kilde til dypere forståelse

Bruken av åpne spørsmål åpner for digresjoner og uventede temaer. Dette kan gi verdifull innsikt, men krever en bevisst analytisk tilnærming til hvordan slike data håndteres (Tjora, 2021). I denne studien oppsto flere slike situasjoner, hvor informantene delte erfaringer som ikke var direkte knyttet til intervjuguiden, men som likevel beriket forståelsen av samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor (2021, s. 128). Metoden har gitt mulighet til å utforske dybden i informantenes perspektiver, men har også reist spørsmål om relevans og fokus. Jeg vil komme tilbake til bias og metodologiske utfordringer i kapittelet om kritiske refleksjoner.

3.5. Gjennomføring av intervju

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i problemstillingen, og var lik for både frivillige og kreftkoordinatorer. Den inneholdt overordnede temaer, men åpnet for fleksibilitet og oppfølgingsspørsmål. Planen var å intervju fem kreftkoordinatorer og fem frivillige fra fem ulike kommuner i Vestland. På grunn av utfordringer med rekruttering, ble det gjennomført intervjuer med fem kreftkoordinatorer og fire frivillige. Intervjuene ble gjennomført ansikt til ansikt, og varte i snitt én time. Alle intervjuer ble tatt opp med samtykke. Intervjuobjektene ble vist at lydopptaket ble flyttet fra mobiltelefonen til One-drivemappe på HVLs server, og deretter at opptaket ble slettet fra mobiltelefonen. Dette ble gjort som en følge av både de praktiske og

etiske vurderingene jeg gjorde i forkant av intervjuene, slik at intervjuobjektene var sikre på at ingen intervjuer ble liggende på mobiltelefonen.

Intervjuene startet med informasjon om oppgavens tema, problemstilling og hva jeg ønsket å få ut av intervjuene. Intervjuobjektene ble også informert om at alle informasjon som kom frem, ville bli anonymisert i oppgaven og hvordan personvernet ble ivaretatt. Informantene ble møtt på steder som passet dem best, enten på arbeidsplassen eller hjemme. Denne fleksibiliteten bidro til trygghet og åpenhet i samtalene.

Disse intervjuene utgjør datagrunnlaget som analysen bygger på. Valget av semistrukturerte intervjuer ga mulighet til å utforske intervjuobjektene perspektiver på en fleksibel måte, samtidig som visse temaer ble dekket, noe som er sentralt for det kvalitative forskningsintervjuet som søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side.

3.6. Oppsummering metodologisk tilnærming

Studien benytter en kvalitativ metode med semistrukturerte intervjuer for å utforske kommunens og frivillig sektorens perspektiver på frivillighet i kreftomsorgen. Metoden gir rom for å undersøke erfaringer og meningsinnhold i dybden, og er særlig egnet for å forstå komplekse sosiale fenomener i kontekst. Intervjuene ble gjennomført med etisk bevissthet og respekt for informantenes anonymitet. Den metodologiske tilnærmingen har gjort det mulig å fange opp nyanser og uventede innsikter, samtidig som den har reist viktige spørsmål om fokus og relevans. Disse utfordringene håndteres gjennom refleksiv analyse og kritisk vurdering av datamaterialet.

3.7. Analytisk tilnærming

Johannessen, Rafoss og Rasmussen (2018) beskriver en distinksjon mellom teoridrevne (deduktive) og datadrevne (induktive) analyser, hvor induktiv analyse er preget av at datagrunnlaget styrer prosessen. I (Johannessen & Johannessen, 2018, s. 37–38). I denne tilnærmingen begynner analysen uten en forhåndsdefinert teori, noe som tillater forskeren å avdekke relevante observasjoner og stiller viktige spørsmål underveis. Induktivt resonnement begynner med spesifikke observasjoner

og søker deretter å formulere generelle konklusjoner eller teorier. Imidlertid er disse konklusjonene basert på sannsynligheter, ikke nødvendigvis på ubestridte sannheter, noe som åpner for muligheten for utvikling av nye teorier og hypoteser som kan testes senere. På den annen side anvendes deduktiv tilnærming primært for å teste eller bekrefte eksisterende teorier.

I mitt arbeid har jeg først og fremst benyttet en induktiv datadrevet tilnærming. Dette medførte at analysen ble styrt av datamaterialet som ble innhentet fra semistrukturerte intervjuer, snarere enn å ta utgangspunkt i en spesifikk teori eller hypotese. Jeg startet med spesifikke observasjoner fra intervjuene, som gradvis førte til mer generelle konklusjoner og tematikker. Dette står i kontrast til deduktiv analyse, som vektlegger bekreftelse av tidligere etablerte teorier.

Selv om tilnærmingen var datadrevet, er det viktig å bemerke at den ikke var fri for teoretisk kontekst. Det eksisterer et solid teoretisk fundament for studien, men dette var ikke utgangspunktet for analysen. Min induktive tilnærming var imidlertid påvirket av den overordnede problemstillingen og forskningsspørsmålene, som fungerte som veiledende prinsipper i identifiseringen av meningsmønstre relevante for temaet.

Videre fungerte utfordringer relatert til struktur, opplæring og samspillet mellom frivillig og offentlig tjenesteyting som analytiske rammer som formet de innledende kodene og utviklingen av temaene. Prosessen med å forankre meg i datamaterialet, generere tidlige koder, identifisere temaer, samt revidere og definere dem, inkludert bruk av kunstig intelligens for å identifisere gjentakende konsepter, var alle sentrale elementer i min induktive tilnærming.

Johannessen påpeker at selv om analysen er induktiv, er den ikke «teoriløs». Det eksisterer relevante teoretiske perspektiver, men analysen er ikke basert på en spesifikk teori fra starten av. Jeg brakte med meg egen erfaring og faglig kunnskap fra det frivillige sektor, som påvirker hvordan jeg oppfatter og tolker intervjuer. Jeg måtte være oppmerksom på å unngå for mye diskusjon om temaer der jeg hadde sterke meninger, og sikre at intervjuobjektene kunne dele sine perspektiver fritt. Samtidig kunne jeg bruke ledende spørsmål knyttet til mine kunnskapsområder for å styre samtalen mot relevante temaer, noe som bidro til å følge den induktive tilnærmingen og dermed fremheve de mest relevante og interessante aspektene i dataene.

3.7.1. Semistrukturerte intervju og analyse

I denne studien er intervjuobjektene levde hverdag knyttet til deres erfaringer som kreftpasienter, pårørende, frivillige, og kreftkoordinatorer, og hvordan disse rollene samspiller, spesielt i møtet mellom frivillighet og kreftkoordinator. Analysen vil derfor søke å forstå betydningen av sentrale temaer i intervjuobjektene verden, som for eksempel opplevelsen av vakuemet etter behandling, motivasjon for frivillighet, utfordringer og behov knyttet til ulike aktivitetstilbud som temakafé og sorggrupper, samt samspillet med kreftkoordinator. Intervjuobjektene ble oppmuntret til å beskrive spesifikke situasjoner og handlinger for å belyse betydninger på et konkret nivå. Dette innebærer at analysen ikke primært vil kvantifisere funnene, men heller utforske dybden og konteksten i intervjuobjektene utsagn (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). For eksempel vil utsagn om behov for opplæring, oppfølging, eller forventningsavklaring bli tolket ut fra den spesifikke konteksten og de erfaringene intervjuobjektene beskriver, snarere enn å kun registrere forekomsten av slike temaer. I analysen måtte jeg derfor tilstrebe å tolke både eksplisitte og implisitte budskap, og være oppmerksom på hvordan spørsmål og tilnærming kan ha formet svarene. Dette er også i tråd med det jeg beskrev i forrige avsnitt, hvor på hvilken måte jeg stilte spørsmålene på, om jeg hadde ledet intervjuobjektet på et spor eller selv tatt del i en diskusjon rundt et tema ble viktig å legge merke til i analysen etterpå.

Semistrukturerte intervjuer kan også avdekke tvetydigheter og motsigelser. Analysen vil utforske slike funn, da de kan reflektere ekte inkonsekvenser, ambivalens i deltakernes livssituasjon, eller objektive motsetninger i den verden de beskriver (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 48). For eksempel kan spenningen mellom ønsket om at frivillige skal avlaste det offentlige, og skepsis til frivilliges rolle i helsetjenesten, eller utfordringer knyttet til at frivillighet er "fri og villig", belyse den komplekse naturen ved integrering av frivillighet i kreftomsorgen. Funnene fra analysen av disse semistrukturerte intervjuene er, i tråd med metodens hensikt, ikke ment å være statistisk generaliserbare. Målet er heller å gi en dyp forståelse av dybden, konteksten og de unike individuelle perspektivene som er kommet frem. Ved å anvende prinsippene for semistrukturerte intervjuer, søker analysen å gi et rikt og detaljert bilde av intervjuobjektene erfaringer og synspunkter på frivillighet i kreftomsorgen, og dermed bidra til en nyansert forståelse av dette komplekse feltet.

3.8. Refleksiv tematisk analyse som metode

Det innsamlede datamaterialet fra intervjuene ble analysert ved hjelp av en refleksiv tematisk analyse. Refleksiv tematisk analyse (RTA), slik den er utviklet av Virginia Braun og Victoria Clarke, har de siste to tiårene etablert seg som en sentral og mye brukt metode for analyse av kvalitative data. Metoden er anerkjent for sin tilgjengelighet, fleksibilitet og potensial for å gi dyp innsikt i mønstre av mening på tvers av et datasett (Braun & Clarke, 2012, s. 57–59; Kari Beate Remmen, 2024, s. 57).

Braun & Clarke (2012) forklarer at tematisk analyse innebærer en systematisk tilnærming for å identifisere, organisere og tolke meningsmønstre, referert til som temaer, i et kvalitativt datasett. Gjennom å fokusere på felles meninger på tvers av dataene, gir denne metoden forskeren mulighet til å avdekke og forstå kollektive erfaringer. Den legger mindre vekt på unike perspektiver som kun finnes i enkelte deler av materialet, og konsentrerer seg i stedet om hvordan et tema omtales generelt (2012, s. 57–58). Det er viktig å merke seg at de felles elementene i dataene ikke alltid er meningsfulle i seg selv. De mønstrene som tematisk analyse avdekker, må ha relevans for det spesifikke temaet og forskningsspørsmålet. Analysen gir svar på et spørsmål, selv om dette spørsmålet noen ganger først blir tydelig under analyseprosessen. Selv om ethvert datasett kan inneholde mange mønstre, er målet med analysen å finne de som er mest relevante for å besvare det aktuelle forskningsspørsmålet (2012, s. 57).

3.8.1. Bruk av tematisk analyse i oppgaven

Denne delen tar utgangspunkt i analysen av datagrunnlaget (kapittel 4) for å beskrive hvordan tematisk analyse har blitt brukt. Jeg fulgte i stor grad prosessen med seks faser som beskrevet av Braun & Clarke og beskrevet i boken «Hvordan bruke teori» av Johannessen, Rafoss og Rasmussen (2025) (Braun & Clarke, 2012, s. 60–70; Johannessen & Johannessen, 2018, s. 282–312). Prosessen starter med å gjøre seg kjent med datamaterialet, der forskeren fordyper seg gjennom gjentatt lesing av transkripsjoner og lytting til opptak, mens notater tas for å identifisere potensielle interessante aspekter. Deretter følger fasen med å generere innledende koder, som er de grunnleggende byggesteinene i analysen. Her identifiseres og merkes

relevante trekk ved dataene, enten på et beskrivende eller fortolkende nivå, med fokus på inkludering av alt som potensielt kan være relevant. Den tredje fasen er å søke etter temaer, hvor analysen virkelig tar form. Dette er en aktiv prosess der temaer konstrueres eller genereres, snarere enn å bli oppdaget som noe ferdig, ved å gruppere lignende koder for å identifisere mønstre av mening i datasettet.

Etter dette skal de potensielle temaene gjennomgås, noe som er en kritisk kvalitetskontroll der temaene sjekkes mot de kodede dataene og hele datasettet for å sikre koherens og relevans. Temaer kan justeres, slås sammen eller forkastes om de ikke passer. Så kommer fasen med å definere og navngi temaene, der hvert tema gis et tydelig fokus og en spesifikk essens, samtidig som de skal være innbyrdes relaterte uten å overlapse og direkte besvare forskningsspørsmålet. Den avsluttende fasen er produksjon av rapporten, hvor skriving og analyse er tett sammenvevd. Her presenteres sammenhengende historie basert på analysen, og temaene kobles logisk for å gi en helhetlig forståelse av dataene og besvare problemstillingen (Braun & Clarke, 2012, s. 60–70; Johannessen & Johannessen, 2018, s. 282–312).

3.8.2. Den praktiske prosessen

Proessen med å identifisere temaene startet ved gjennomlytting og reinskriving av de transkriberte intervjuene. Selve transkriberingen ble gjort gjennom UiO sin tjeneste «Autotekst». Jeg markerte og noterte underveis ned begreper eller koder som intervjuobjektene brukte, som f.eks. organisering, samarbeid, drift, motivasjon, behov, aktiviteter, opplæring og oppfølging o.a. Dette er lagt ved oppgaven.

3.8.3. Koding

Kodene som trådte frem i transkriberingen delte jeg opp i tre hovedkategorier med flere underliggende kategorier:

- Organisering av frivilligheten
 - Oppfølging
 - Kursing
 - Ansvarsområde(r)
 - Samarbeid/samhandling

- Kommunikasjon
- Rekruttering
- Motivasjon for å være frivillig
 - Bli sett/anerkjennelse
 - Egenverdi
 - Noe å gjøre på
 - Gjør noe nyttig
- Potensiell ny aktivitet (hvor frivillig kan bidra)
 - Sosialt samvær
 - Trening
 - Hverdagshjelp
 - Treffpunkt (barn og unge som pårørende)

I tillegg var det to kategorier som ble brukt for å samle bakgrunnsinformasjon:

- Roller
 - Frivillig i aktivitet drifta av kreftkoordinator
 - Frivillig i aktivitet drifta av organisasjon/frivillig drevet
 - Kreftkoordinator
- Eksiterende aktivitet
 - Temakafe
 - Psykososial støtte/ sosialt samvær

Etter denne gjennomgangen med identifisering av koder, tok jeg alle de transkriberte intervjuene, sørget for at alle navn, stedsnavn og andre ting som eventuelt kunne identifisere intervjuobjektet ikke var med, inn i en ny transkribering. Dette lastet jeg opp i Google sin NotebookLM. Der ba jeg KI-en gå gjennom alle intervjuene, et for et, og trekke ut gjentakende begrep og tema som kom frem. Dette sammenlignet jeg så med mine egne notater og koder, som i stor grad stemte overens. På denne måten bruke jeg KI som en sjekk på at jeg ikke hadde gått glipp av sentrale momenter som kunne være aktuelle som tema. Jeg brukte også KI som en form for drøftingspartner rundt hovedtemaene og kodene som trådte frem. KI var et nyttig verktøy, fordi den oppdaget elementer som jeg hadde oversett og som jeg kunne bruke som koder. Etter denne sjekken, slettet jeg intervjuene fra NotebookLM.

Jeg identifiserte deretter disse fire hovedtemaene:

1. Organisering og drift av frivillige aktiviteter for kreftrammede og pårørende.
2. Samarbeid og forventninger mellom frivillige, kommune (kreftkoordinator) og andre aktører.
3. Identifiserte behov og mangler i støtten til kreftrammede og pårørende.
4. Potensial og grenser for frivillig innsats i kreftomsorgen.

3.8.4 Problemstillingen og hypoteser i analysen

Problemstillingen og hypotesene har fungert som et overordnet fokus gjennom hele analyseprosessen. Dette har hjulpet meg med å identifisere meningsmønstre i intervjuene som er særlig relevante for denne problemstillingen. Videre har utfordringer knyttet til organisering, opplæring og grensesnittet mellom frivillig og offentlig tjenesteyting fungert som analytiske linser. Disse underliggende aspektene har bidratt til å forme kodene og den videre utviklingen av temaene. For eksempel har diskusjoner om manglende opplæring av frivillige bidratt til koder som senere ble en del av temaet om «samarbeid og forventninger», hvor behovet for opplæring og veiledning fremheves.

Videre fokuserte jeg i analysen på den nåværende organiseringen og driften av frivillige aktiviteter. Dette har omfattet å identifisere hvordan ulike tilbud faktisk er organisert i de undersøkte kommunene, hvem som er involvert (kommune, frivillige organisasjoner, andre aktører), og hvilke utfordringer som er knyttet til dette, som for eksempel rekruttering og opprettholdelse av engasjement. Disse aspektene har vært viktige i utviklingen av det første hovedtemaet; organisering og drift av frivillige aktiviteter for kreftrammede og pårørende.

Et annet viktig aspekt som har blitt analysert tematisk, er samarbeidet og forventningene mellom de ulike aktørene. Intervjuene inneholder mye informasjon om hvordan samspillet mellom særlig frivillige og kreftkoordinatorer fungerer i praksis, hvilke forventninger de ulike partene har til hverandre, og hvordan dette samarbeidet kan forbedres. Identifiseringen av et eget hovedtema dedikert til dette; samarbeid og forventninger mellom frivillige, kommune (kreftkoordinator) og andre aktører, understreker viktigheten av disse aspektene i studien.

Til slutt har jeg i den tematiske analysen også lagt vekt på en utforskning av potensialet og grensene for frivillig innsats. Dette innebar å se på hva frivillige kan bidra med som et supplement til det offentlige tilbudet, viktigheten av «varme hender» og erfaringsdeling, samtidig som vi i intervjuene har diskutert behovet for opplæring og trygghet for de frivillige og faren for at frivillighet skal erstatte nødvendige offentlige tjenester.

3.9 Oppsummering tematisk analyse

Oppgaven er bygget på en induktiv tilnærming og refleksiv tematisk analyse. Den induktive analysen gjør det mulig for datagrunnlaget å styre prosessen, noe som åpner for nye funn uten at forhåndsetablerte teorier begrenser analysen. Åpne spørsmål benyttes for å utforske relevante temaer uten å påvirke svarene. Den refleksive tematiske analysen omfatter flere faser som begynner med familiarisering med dataene, hvor forskeren blir kjent med informantenes perspektiver. Deretter genereres koder for å identifisere relevante trekk, før disse kodene grupperes for å avdekke mønstre og temaer. Gjennom analysen fremkom fire hovedtemaer: organiseringen og driften av frivillige aktiviteter, samarbeid og forventninger mellom frivillige og helsepersonell, identifiserte behov hos kreftrammede og pårørende, samt potensialet og grensene for frivillig innsats. Disse temaene gir verdifulle innblikk i dynamikken mellom frivillige og helsevesenet, og bidrar til å informere hvordan fremtidig organisering av frivillige aktiviteter i kreftomsorgen kan foregå.

3.10 Avslutning kapittel 3 – metode

Dette metodekapittelet har redegjort for forskningsdesignet, den metodologiske tilnærmingen, datainnsamlingen og den analytiske prosessen i studien som undersøker frivillighetens rolle i kommunal kreftomsorg. Studien er forankret i en kvalitativ forskningsstrategi, med semistrukturerte intervjuer som hovedmetode for datainnsamling. Valget av kvalitativ metode er begrunnet i ønsket om å få innsikt i hvordan frivillige og kreftkoordinatorer opplever og fortolker sin rolle i en kommunal kontekst, og hvordan samspillet mellom offentlig og frivillig sektor utspiller seg i praksis.

Den metodologiske tilnærmingen bygger på et fenomenologisk perspektiv, hvor målet er å forstå menneskelige erfaringer slik de fremstår for deltakerne selv. Dette innebærer en åpen og reflekterende holdning til dataene, der forskeren søker å trenge inn i informantenes livsverden og avdekke meningsinnholdet i deres fortellinger. Semistrukturerte intervjuer gir rom for fleksibilitet og dybde, og muliggjør en dynamisk samtale der informantene kan uttrykke seg fritt og nyansert. Intervjuene ble gjennomført med høy etisk bevissthet, der prinsipper om anonymitet, informert samtykke og respekt for deltakerne har vært styrende gjennom hele prosessen.

Datamaterialet ble analysert ved hjelp av reflektiv tematisk analyse (RTA), slik den er utviklet av Braun og Clarke (2012). Denne metoden gir en strukturert, men fleksibel tilnærming til kvalitativ analyse, og legger vekt på å identifisere mønstre av mening på tvers av datasettet. Analysen fulgte seks faser: familiarisering med dataene, generering av koder, søk etter temaer, gjennomgang av temaer, definering og navngivning av temaer, og til slutt produksjon av rapporten. Prosessen var hovedsakelig induktiv, der datamaterialet fikk styre utviklingen av koder og temaer, men med en teoretisk bevissthet som rammet inn analysen.

Som en del av analysearbeidet ble kunstig intelligens (KI), NotebookLM, brukt som et støtteverktøy for å identifisere gjentakende begreper og temaer i transkribert materiale. KI ble benyttet som en form for metodisk kvalitetssikring, der forslag fra verktøyet ble sammenlignet med mine egne koder. Bruken av KI var begrenset til en supplementerende rolle, og alle funn ble vurdert kritisk og manuelt. Det ble også tatt hensyn til etiske aspekter, som anonymisering og sletting av data etter bruk. KI bidro til å styrke systematikken i analysen, men erstattet ikke mitt eget fortolkende arbeid.

Gjennom analysen ble fire hovedtemaer identifisert: (1) organisering og drift av frivillige aktiviteter, (2) samarbeid og forventninger mellom frivillige og kommune, (3) identifiserte behov og mangler i støtten til krefttrammede og pårørende, og (4) potensial og grenser for frivillig innsats. Disse temaene gir et helhetlig bilde av dynamikken mellom frivillig og offentlig sektor, og belyser både muligheter og utfordringer i integreringen av frivillighet i kreftomsorgen.

Metodologiske utfordringer har også blitt belyst, særlig knyttet til min egen forforståelse og risikoen for å påvirke informantene. Dette er håndtert gjennom refleksiv praksis og bevissthet rundt min rolle som forsker. Digresjoner i intervjuene har vist seg å være verdifulle kilder til innsikt, og understreker viktigheten av å være åpen for uventede perspektiver.

Samlet sett har metodekapittelet vist hvordan en kvalitativ, induktiv og etisk forankret tilnærming kan gi dyp forståelse av komplekse sosiale fenomener. Studien bidrar med ny kunnskap om frivillighetens rolle i kommunal kreftomsorg, og gir et solid grunnlag for videre analyse og drøfting i oppgaven.

4. Analyse

4.1 Innledning

I dette analysekapittelet vil jeg dykke inn i dynamikken mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og frivillig innsats innen kreftomsorgen. Jeg vil undersøke hvordan dette samspillet organiseres for å møte behovene hos kreftrammede og pårørende. Et viktig utgangspunkt i analysen min er det økende presset på offentlige tjenester, kombinert med politiske forventninger om at frivillighet skal spille en større rolle i å håndtere velferdsutfordringer. Helse- og omsorgslovens § 3-10, som forplikter kommunene til samarbeid med frivilligheten, gir et sentralt bakteppe for analysen, selv om paragrafens vaghet gir kommunene stor frihet til å organisere samarbeidet.

Målet mitt er å identifisere suksessfaktorer og utfordringer i dagens samarbeid, samt å utforske potensielle nye områder for frivillig engasjement, samtidig som jeg ser etter grenser for hva frivilligheten bør og ikke bør ta ansvar for. Funnene fra intervjuene vil bli organisert etter de fire hovedtemaene fra forrige kapittel, og jeg vil bruke sitater for å underbygge de viktigste perspektivene som fremkommer.

Analysen ses særlig i lys av utfordringer knyttet til struktur, opplæring, og grensesnittet mellom frivillig og offentlig tjenesteyting, særlig samproduksjon, som jeg redegjorde for i kapittel 2.6.

4.2 Organisering og drift av frivillige aktiviteter for kreftrammede og pårørende

Dette temaet omhandler hvordan ulike frivillige tilbud, som temakafeer og sorggrupper, er organisert og hvem som står for driften. I hovedsak er de frivillige som jeg har intervjuet engasjert i temakafe, et tiltak som Kreftforeningen har etablert i mange kommuner. Dette er et uformelt møtested for kreftrammede og pårørende over mat og drikke. Det er som regel et kreftrelatert tema gjerne med en foredragsholder, og ofte noe kulturelt innslag. En viktig del er å åpne opp for å dele erfaringer med andre i samme situasjon, og det er som regel likepersoner til stede

Andre aktiviteter som trekkes frem er sorggruppe, men dette er som regel aktivitet som er åpne for andre enn bare krefttrammede.

Organiseringen av aktivitetene er et gjennomgående tema i intervjuene. Av de fem kommunene som inngår i studien, drives temakafeene i to av dem av frivillige, i to av dem av kommunen, mens den femte kommunen har midlertidig lagt ned tilbudet – tidligere var det kommunalt drevet. Den konkrete driftsformen for temakafeene, altså om de er frivillig eller kommunalt organisert, ble imidlertid ikke tematisert i intervjuguiden og ble heller ikke løftet frem spontant av informantene. Følgelig er ikke forskjellene i driftsform analysert nærmere, og tematikken inngår derfor ikke som eget tema i analysen eller drøftingen.

Et viktig aspekt som kommer frem, er graden av deltakelse fra ulike aktører, til tross for at kommunen formelt har ansvaret. Alle temakafeene har frivillige involvert i en eller annen kapasitet. For de to kafeene som drives av frivillige, er det vanligvis et nært samarbeid mellom en frivillig styringsgruppe og Kreftforeningen, som typisk har ansvar for økonomi og oppfølging av de frivillige. Samarbeidet med kreftkoordinatoren i kommunen er også tett; koordinatoren bidrar gjerne med innspill til relevante temaer og forslag til foredragsholdere, og de er vanligvis til stede på kafeene med sin fagkompetanse. Som en frivillig uttrykker det:

«Hun er i hvert fall vår kreftkoordinator. Hun er en kjemperessurs for oss. Fordi hun har jo direkte kontakt inn til pasienter og brukere. Så hun spiller gjerne inn aktuelle tema som vi kan ta opp. Hun informerer om temakafeen til de hun snakker med. Hun er til stades på de temakafeene hun kan, og gjerne da med en bruker». (*Frivillig, kommune 5*)

For de tre temakafeene som drives av kommunen, inkludert den kommunen hvor temakafeen er lagt midlertidig lagt ned, er samarbeidet ganske annerledes. Her er ofte rollen til de frivillige å være tilretteleggere eller vertskap, det vil si å ordne det praktiske i forbindelse med temakafeen som rigge, koke kaffe, rydde osv. Drift og økonomi styres av kommunen, og planlegging av tema skjer også mest fra kreftkoordinator. Det må nevnes at i to av kommunene er en gruppe frivillige med og planlegger datoer og tema. Markedsføring, invitasjoner og faglig ansvar ligger derimot hos kreftkoordinator.

En svært sentral faktor som kom tydelig fram hos alle tre kommunene som driver aktiviteten selv, var et ønske om mer frivillig deltakelse i driften eller at frivillige tok over hele driften. Et eksempel var en kreftkoordinator som sier hun ønsker seg en referansegruppe for temavalg.

*«Nå er det altså[X] kommune som står for drifta av han, også er det min ressurs som blir brukt. Så har jeg med to frivillige. Til tider tre. Som er med på temakafeene og hjelper med det praktiske. Og så blir det jo jeg som må se litt på tema, hva vi skal planlegge da. Og da kunne jeg jo tenkt meg ei referansegruppe, så jeg tror jeg må lage meg i forhold til det, da.»
(Kreftkoordinator, kommune 2).*

I en annen kommune sier kreftkoordinatoren at hen ønsker at frivillige kunne gjøre mer i temakafeen, utover det praktiske arbeidet med mat og kaffe, og heller være "mer frampå i forhold til det å prate og gå tur og være sammen.

«Jeg tror nok dessverre at de frivillige veldig mye blir brukt til sånn ... Lage mat og koke kaffe. Sånn som jeg kjenner det. Skulle ønske at de var mer frampå i forhold til det å prate og gå tur og være sammen». (Kreftkoordinator, kommune 3).

Hen foreslår også at frivillige kan ta over hele driften, mens kommunen kan bidra med faglig veiledning.

I kommunen hvor temakafeen var lagt ned, blir det poengtert at en eventuell re-start må komme som følge av initiativ fra frivillige eller brukerne selv som kjenner behovet. Da ønsker kreftkoordinatoren en annen rolle som støtteperson enn som driver.

[...] «Og så må det heller komme et nytt behov. Så får vi heller starte det på nytt igjen. Men da må det være et initiativ fra ... Enten frivillige eller brukere som kjenner behovet. Og så må det være ... Og så skal jeg ha en annen rolle».
(Kreftkoordinator, kommune 4).

Ønsket om mer frivillig involvering kan se ut til å dreie seg om særlig to ting: kreftkoordinatorens ressurser er begrenset (tid og økonomi), men også et ønske om

at frivillige fikk et større eierskap til temakafeen. Dette er momenter som jeg vil komme tilbake til i drøftingen.

En annen vesentlig del i dette temaet er utfordringer knyttet til kontinuitet og rekruttering av både frivillige og deltakere. Det trekkes det frem utfordringer med rekruttering særlig av frivillige som er villig til å påta seg organisatorisk ansvar og lede grupper over tid. En kreftkoordinator merket at frivillige i temakafeen ikke ønsket å ta mer ansvar utover det praktiske:

«Og det merka jeg jo veldig på de frivillige jeg hadde i temakafeen òg, at de ville ikke. De vil ikke gå inn og ta mer ansvar. Veldig tydelig på det. At de ikke vil gå inn og ha mer ansvar». (Kreftkoordinator, kommune 4).

Dette kan tyde på en utfordring med å rekruttere frivillige til mer krevende eller organiserende roller Det er særlig kreftkoordinatorerne som uttrykker dette. Utsagn som at det er vanskelig for frivillige å stå ansvarlig uten å ha en fagperson eller ansatt med seg, og at frivilligheten har endret karakter, hvor ildsjelene er «en utdøende rase», støtter opp under dette funnet.

«Og det er jo noen ting som jeg har erfart har vært vanskelig for de frivillige. Og det er liksom å stå ansvarlig uten å ha med seg en fagperson eller en kommunalt ansatt [...]» (Kreftkoordinator, kommune 1).

«Den frivilligheten var allerede gått i endring fra disse tradisjonelle hvor man hadde disse ildsjelene som holdt på til de forsvant, til man sier at ja, men jeg kan godt gjøre noe. Men andre må styre dette. Så kommer jeg inn, og så gjør jeg noe. Så går jeg ut igjen». (Kreftkoordinator, kommune 5).

Også frivillige snakker om rekruttering av nye frivillige som et generelt problem. Nedleggelsen av lokale foreninger, som en lokal brystkreftforening, illustrerer sårbarheten i en organisering som er avhengig av enkeltpersoners initiativ og kapasitet.

Intervjuer: «Når nå to gikk ut, er det lett å få nye inn?» Intervjuobjekt: «Nei. Nå i seinere tid har jeg et inntrykk av at samfunnet er så travelt at det er vanskelig å få ... Og så skal det være folk som egner seg òg» (Frivillig, kommune, 2).

I forlengelsen av dette uttrykker både kreftkoordinatorer og frivillige at en stabil kjerne av frivillige er viktig for kontinuiteten, men denne blir truet når ildsjeler slutter eller blir slitne. Kreftkoordinator i en annen kommune snakket om en «løsning» for at en aktivitet skal fungere over tid:

«En må jo ha en sånn type vaktordning og vite at det er noen ulike med ulike ... ressurser som er samla. Sånn at en må ha noen kjente at ikke er den nye, hver gang. Det er ulikt hva en er god på» (Kreftkoordinator, kommune 3).

En faktor som særlig trekkes frem av kreftkoordinatorer, er at de opplever det som tryggere om de frivillige er «underlagt» en organisasjon eller kommunen for å sikre koordinering og organisering. Dette henger sammen med tilbakemeldingen om opplevelsen av at frivillige kvier seg for å ta på seg organisatorisk ansvar over tid. En kreftkoordinator uttrykker det slik:

[...] «jeg er jo opptatt av organisering. Det å klare å organisere det. Det er derfor jeg er opptatt av at det må ligge under en organisasjon eller det offentlige» (Kreftkoordinator, kommune 4).

Oppsummert kan vi se at organiseringen av frivillige aktiviteter for kreftrammede og deres pårørende, som temakafeer og sorggrupper, står overfor både styrker og utfordringer. Det er en felles erkjennelse av behovet for mer frivillig deltakelse i driften og et ønske om at frivillige tar større ansvar, ikke bare for praktiske oppgaver. Imidlertid er rekruttering av frivillige til mer organisatoriske roller en betydelig utfordring. En stabil kjerne av frivillige er nødvendig for kontinuitet, men denne stabiliteten er truet av avgangene til ildsjeler. Kreftkoordinatorer fremhever også betydningen av at frivillige er tilknyttet en organisasjon eller kommunen for å sikre bedre koordinering. Samlet sett peker disse funnene på nødvendigheten av å adressere rekrutterings- og organisasjonsutfordringer for å opprettholde og styrke tilbudet til kreftrammede og deres pårørende.

4.3 Samarbeid og forventninger mellom frivillige, kreftkoordinator og andre aktører

Dette temaet fokuserer på samspillet mellom de frivillige og kreftkoordinatoren. Det dreier seg om kommunikasjon, gjensidige forventninger, opplæring og veiledning av frivillige, og hvordan kreftkoordinatoren kan bidra til de frivillige tilbudene. Viktigheten av anerkjennelse av de frivilliges innsats blir også berørt. Det var stort sett enighet mellom intervjuobjektene at samarbeidet generelt fungerte veldig bra, uavhengig hvordan de var organisert. Om dette kan ha noe med at en kvier seg for å si noe som kan oppfattes som kritikk er det vanskelig å si noe om. Jeg forsøkte å lage spørsmålet slik at jeg ikke spurte om hva som ikke fungerer i samspillet, men heller hva som kunne være utfordrende eller vært bedre. Et intervjuobjekt snakket litt om at gruppelederen oppførte seg på en måte som kunne irritere deltagerne noen ganger fordi vedkommende snakket litt for mye om sine egne ting. Det opplevde hun som vanskelig å skulle ta opp med vedkommende. Ellers hadde både frivillige og kreftkoordinatorer mye tanker om hva som skulle til for å få et velfungerende samarbeid.

Gjensidig forventningsavklaring anses som essensielt for et produktivt samarbeid. Kommunen har naturlig nok forventninger til de frivilliges innsats og pålitelighet, mens de frivillige på sin side har forventninger til kommunen når det gjelder rammer for aktiviteten, nødvendig opplæring, og kontinuerlig støtte. Det kommer imidlertid frem at det har vært lite kursing av de frivillige. Noen har fått noe opplæring, f.eks. at de har vært med et par ganger uten ansvar, nærmest som en opplæringsvakt. Ellers virker det som en lener seg mye på personlige egenskaper og erfaring, f.eks. pensjonerte sykepleiere. Videre ser det ut som at det, naturlig nok, forskjell på hvilken type aktivitet vi snakker om, og behovet for opplæring og tydelige rammer. Dette kommenteres både av frivillige og kreftkoordinatorer at det er forventninger om tydelige rammer, retningslinjer og ansvarsfordeling i samarbeidet. Det er ikke alltid dette er ivare tatt tilstrekkelig, noe som kommer frem i intervjuene. I et intervju med en frivillig sa vedkommende:

«Det må være noen rammer. Og så må det være gjensidig sånn forventningsutveksling. Kommunen venter det av meg, og jeg venter det av dem. Det må være avklart». Intervjuer: «Når du snakker om rammer, ser du for deg hvilke rammer ...?», Intervjuobjekt: «[...] vil jeg gjerne ha litt ... Hvis jeg ikke kunne noen ting fra før, så vil jeg gjerne ha opplæring. Hva gjør jeg? Hva sier jeg? Hva gjør jeg hvis noe skjer?» (Frivillig, kommune 1).

Vedkommende er frivillig og likeperson i et ganske krevende tilbud, som viser at det kreves mer enn bare de rette personlige egenskapene for at en skal føle seg trygg som frivillig. Utover dette, er dataene entydige om at de frivillige mener samarbeidet med kreftkoordinator oppleves som veldig bra, trygt og preges av god dialog. Kreftkoordinatorerne på sin side uttrykker at opplever de frivillige, det være seg om de driver temakafeen eller er med som for eksempel vertskap, som en verdifull ressurs.

Innunder dette temaet hører forventninger til rammer og organisering av de frivillige aktivitetene. Dette var sentrale temaer i mine spørsmål. Tidligere i kapittelet har jeg omtalt forventninger og organisering av eksisterende aktiviteter. Når jeg spør hva som skal til for å starte opp en ny aktivitet, som for eksempel Treffpunkt — en møteplass for barn og unge som pårørende (Kreftforeningen, 2020) eller våketjeneste for døende (Barsten, 2023), kommer det tydeligere frem hva som forventes fra både frivillige og koordinatører. Særlig trekker de frivillige frem viktigheten av god opplæring før de trer inn i rollen som frivillig. En frivillig fra kommune 3 uttaler:

«Da tror jeg at jeg måtte ha litt god opplæring. Ellers hadde jeg følt meg veldig utrygg ...» (Frivillig, kommune 3).

I et intervju med en frivillig som diskuterte oppstarten av Treffpunkt, ble det påpekt at:

«Den vedkommende som skal sitte som gruppeleder, må òg ha kunnskaper om barn og ungdom. På det planet. Og kanskje noen av de som er frivillige òg. Og de må være god på unger [...] De kan jo ha personlige egenskaper, sant, skjønner du? Og de kan ha faglige egenskaper, men de må allikevel ... Ja, være god på å kommunisere med barn og ungdom. Men det er ingen uting å være faglært og ha profesjonell kunnskap (Frivillig, kommune 2).

Intervjuobjektene gir inntrykk av at kontakten og samhandlingen med brukerne i Treffpunkt og våketjeneste er mer direkte enn i Temakafeen. De uttrykker også at de opplever brukerne som mer sårbare i disse settingene, selv om de som besøker Temakafeen også kan befinne seg i krise eller sårbare situasjoner. Kreftkoordinatorer trekker frem mye av det samme. For at de skal være trygge på at de «henviser» kreftrammede og pårørende til en faglig god og trygg aktivitet, må de formelle rammene som politiattest og taushetserklæring være på plass. I tillegg trekker de også frem behovet for kurs eller opplæring, særlig for tilbud som Treffpunkt og våketjeneste. Det blir poengtert fra en kreftkoordinator at siden Treffpunkt er et tilbud som Kreftforeningen har, vet hun at skolering og taushetserklæring er ivaretatt:

«Men vi har Kreftforeningen, som har sine skoleringer, de har sine rutiner. De har sine taushetserklæringer. De har jo en erfaring med seg, på godt og vondt, som vet hvordan de skal drive det» (Kreftkoordinator, kommune 3).

Oppsummert omhandler dette temaet samarbeidet mellom frivillige og kreftkoordinatorer, med særlig fokus på kommunikasjon, forventningsavklaringer, opplæring og anerkjennelse av frivilliges innsats. Både frivillige og kreftkoordinatorer beskriver samarbeidet som generelt godt, men det fremkommer utfordringer knyttet til manglende opplæring og uklare forventninger. Flere frivillige understreker behovet for tydelige rammer og grundig opplæring, spesielt i forbindelse med krevende aktiviteter. Det er variasjoner i hvordan dette uttrykkes: noen frivillige snakker om rammer på et generelt nivå, mens andre etterlyser mer konkret veiledning og struktur. Kreftkoordinatorene fremhever betydningen av formelle krav som politiattest og taushetserklæring. Samlet sett viser intervjuene at et velfungerende samarbeid forutsetter gjensidig forventningsavklaring, god organisering og tilstrekkelig opplæring for de frivillige.

4.4 Identifiserte behov og mangler i støtten til kreftrammede og pårørende

Et gjennomgående og sentralt funn i intervjuene er opplevelsen av et vakuum eller tomrom i oppfølgingen ved overgangen fra spesialisert sykehusbehandling til

hverdagen i hjemkommunen. Flere intervjuobjekter forteller at kreftpasienter ofte opplever en brå og isolerende overgang etter en intensiv behandlingsperiode på sykehuset, hvor pasienten har vært omgitt av et tett oppfølgingsapparat. En av de frivillige som har vært kreftpasient, beskriver det som en følelse av å være fortapt og måtte finne ut av livet sjøl, idet sykehuset slapp taket:

[...] «det veit jeg mange som sier akkurat i den fasen da du kommer ut fra sykehuset, til du begynner å komme deg litt inn i hverdagen uten aktiv behandling lenger. Da blir en sånn følelsesmessig tomrom, da. Men likevel var jeg litt sånn ... Noen dager kjente jeg litt på at ... Da var jeg litt fortapt oppi det at sykehuset slapte taket, for der var jeg ferdig. Ja, hva gjør jeg nå? Nei, nå må jeg sikkert finne ut av livet resten sjøl» (Frivillig, kommune 1).

Denne opplevelsen av å være "overlatt til seg selv" er et problem som erkjennes på tvers av kommunene

Frivillig i kommune i kommune 3 sier «Men så føler de ofte at de blir forlatt. Eller, plutselig så er de overlatt til seg selv», koordinator i kommune 1 forteller at kreftpasienter «snakker veldig mye om at de er mye alene». En kreftkoordinator forteller at noen pasienter kommer hjem fra sykehus;

[...] «så har du noen som kommer fra behandling, ferdig med det, og blir dumpa ned i sofaen. Og ikke har oppfølging lenger. [...] «så kommer de hjem, og så vet de ikke helt ...» (Kreftkoordinator, kommune 5).

Dette tomrommet forsterkes ofte av at pasienter og pårørende kan være overveldet av informasjon under sykehusoppholdet, noe som gjør det vanskelig å absorbere viktig veiledning om videre oppfølging:

«Og det var jo veldig mye som kanskje vi fikk informasjon om òg, som bare forsvant fordi jeg klarte ikke å ta det inn. Det er jo velkjent. Når det står på, så bombarderes man jo med alt fra sjukehus og kan godt hende du har fått ti brosjyrer som bare forsvant på veien» (Frivillig, kommune 1).

Mangelen på en tydelig overgang mellom sykehus og kommune etterlater mange pasienter med mange utfordringer og mye spørsmål. Selv om kreftkoordinatorene har

en intensjon og rolle å fylle dette tomrommet, ofte som et lavterskeltilbud, viser intervjuene at deres kapasitet og ressurser ofte er begrenset:

«Men jeg ser ikke at jeg har kapasitet i en 60%stilling på [...]». «Jeg har ikke kapasitet mer enn jeg har, vil jeg tro. Av det som jeg holder på med». (kommune med over 10.000 innbyggere, anonymisert antall innbyggere). (Kreftkoordinator, kommune 5).

En annen kreftkoordinator forteller om sin frustrasjon knyttet til manglende eller for mye informasjon til kreftpasienter slik:

"Det er jo det som er intensjonen med heile satsingen har jeg skjønt, men så er det frustrerende for oss òg, som på en måte, vi sitter klar og ønsker jo å hjelpe, men det er jo klart ingen av oss som kan sanse at den og den er sjuk og står midt i kaoset" (Kreftkoordinator, kommune 2).

Funnene indikerer at overgangen fra spesialisthelsetjenesten til hjemkommunen ofte oppleves som fragmentert og lite koordinert. Gapet som flere omtaler, peker mot et behov for mer systematisk og robust støtte i kommunal oppfølging, hvor frivillig innsats fremstår som en mulig ressurs for å møte behov som helsevesenet alene ikke dekker.

Under dette temaet trekkes det frem flere behov, særlig knyttet til psykososial støtte. Informantene beskriver et behov for besøksvenner for selskap og samtale, samtaletilbud i trygge rammer, og muligheter for fellesskap med andre i lignende situasjon. Disse behovene gjelder både i overgangsfasen – det såkalte "vakuumet" – etter endt behandling, og i tiden etterpå, når hverdagen skal gjenopptas. Slike aktiviteter fremheves som områder hvor frivillige kan spille en viktig rolle. En kreftkoordinator uttrykker det slik:

«Jeg ser jo et stort behov ... Kanskje i forhold til de som ønsker å være hjemme i den palliative fasen. Der vi har dette med våketjenester. At dette med frivillighet er fordi at der strekker ikke offentlige tjenester ... De kan være faglig dyktige, de kan komme inn ... Men du kan ikke være der over tid, som de da egentlig trenger» (Kreftkoordinator, kommune 3).

En frivillig uttrykker dette slik:

«[...] Kanskje har en tjeneste, at vi kunne ta de mer ut, f.eks. Jeg vet ikke, men kan tenke meg det, at det er noen som føler at de er litt ensomme. Har et behov for å prate med noen i hverdagen» (Frivillig, kommune 3).

Oppsummert handler dette temaet at kreftrammede og deres pårørende opplever betydelig isolasjon og tomrom etter overgangen fra sykehusbehandling til hverdagen. Intervjuene beskriver at informasjonen kreftpasienter får under sykehusoppholdet ofte er overveldende, noe som gjør det vanskelig å ta inn viktige veiledninger for videre oppfølging. Kreftkoordinatorer ønsker å hjelpe, men rapporterer om begrenset kapasitet og ressurser. De uttrykker et presserende behov for en mer systematisk støttefunksjon, hvor frivillig arbeid kan spille en viktig rolle, spesielt når det gjelder psykososial støtte, fellesskap og besøkstjenester for de som ønsker å være hjemme i den palliative fasen.

4.5 Potensial og grenser for frivillig innsats i kreftomsorgen

Dette temaet utforsker hva frivillige kan bidra med i helsevesenet og hvor grensene for denne innsatsen går. Det understrekes at frivillige kan være et viktig supplement til det offentlige tilbudet og bidra med «varme hender» og erfaringsdeling. Samtidig diskuteres behovet for opplæring og trygghet for de frivillige, samt at frivillighet ikke skal erstatte nødvendige offentlige tjenester. Det kommer også frem betraktninger rundt hvilke oppgaver som er mer egnet for profesjonelle helsearbeidere.

Et viktig moment som kommer frem i dette temaet er manglende struktur og formalisering av frivillig innsats. I intervjuene kommer det frem et behov for mer systematiske rutiner, opplæring og veiledning for frivillige. Opplæring i kommunikasjon, etikk og taushetsplikt er noe som intervjuobjektene anser som viktig.

Det savnes også ofte tydelige forventningssamtaler og evalueringer:

Intervjuer: «Hva trenger du skal være på plass, så du kan gjøre en god innsats?» Intervjuobjekt: «Det må være noen rammer. Og så må det være gjensidig sånn forventningsutveksling. Kommunen venter det av meg, og jeg venter det av dem. Det må være avklart» (Frivillig, kommune 1).

Flere frivillige etterlyser mer kommunikasjon og involvering fra kommunens side. Det kan også være manglende forståelse fra kommunen for den innsatsen frivillige gjør.

En frivillig uttrykker dette slik:

«Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men samarbeidet burde vært bedre. Jeg har ikke noe vondt å si om kommunen, for de har mange gode sider. Men jeg synes at de burde sett oss litt mer, og sett hva viktig jobb vi gjør. Jeg tenkte jo på at én ting er at man har aktiviteten fungerer og er veldig etablert, og sikkert har den kursingen og opplæringen man trenger. Men nettopp det å bli fulgt opp. Og det å se oss, og se hva slags viktig jobb vi gjør. Og se at vi har faktisk både faglige og personlige egenskaper, eller kompetanse» (Frivillig, kommune 2).

En annen frivillig uttrykker ønsket om anerkjennelse for jobben de gjør slik:

«Det som kunne vært greit. Det hadde egentlig vært en anerkjennelse av den jobben vi gjør. Og det er gjerne de som har tenkt at «det er så flott at vi driver det». Men det har vi aldri hørt» (Frivillig, kommune 5).

Også kreftkoordinatorer trekker frem viktigheten av anerkjennelse for den frivillige innsatsen:

«Men så må de òg holdes varme. Noen må vise at de er takknemlige for den jobben de gjør. [...] Noen som ser de for det de gjør. Og det tror jeg er kjempeviktig» (Koordinator, kommune 4).

Et viktig moment i dette temaet er koordinering og samhandling mellom ulike aktører. Generelt er intervjuobjektene godt fornøyd med samarbeidet mellom de frivillige og kreftkoordinator, men etter at de ble utfordret litt mer, har nær alle innspill på at de

ønsker bedre samarbeid mellom kreftkoordinatorer, frivillige organisasjoner og andre kommunale tjenester:

«Jeg synes det fungerer veldig bra. Hun er i hvert fall vår kreftkoordinator. Hun er en kjemperessurs for oss. Fordi hun har jo direkte kontakt inn til pasienter og brukere. Så hun spiller gjerne inn aktuelle tema som vi kan ta opp. Hun informerer om temakafeen til de hun snakker med. Hun er til stades på de temakafeene hun kan, og gjerne da med en bruker» (Frivillig, kommune 5).

Ut fra intervjuene gir kreftkoordinatorerne uttrykk for at de er mer fornøyde med samarbeidet med de frivillige enn motsatt vei. De frivillige omtales ofte som en stor ressurs, viktig bidrag og at de «*yter veldig mye, utover det en kan forvente*» (koordinator, kommune 1). De frivillige intervjuobjektene uttrykker både at samarbeidet med kreftkoordinatorerne er veldig godt og med god kjemi. Samtidig er det oftere å lese et ønske om mer støtte og anerkjennelse i de frivilliges tilbakemeldinger, slik en frivillig uttrykker det:

«Kommunen er ikke her, men vi må begynne å spille litt mer på lag. Og vi synes at de må se oss litt bedre. Samfunnet og kommunen generelt» (Frivillig, kommune 2).

Det kan se ut som at det er en liten forskjell mellom temakafeene som drives av frivillig og de som drives av kommunen. Det kan handle om at kreftkoordinatoren har en større «makt» over de aktivitetene de selv driver, enn der frivillig drifter. Den «kommunale modellen» gir kreftkoordinatoren mer direkte kontroll over innhold, men begrenser frivilliges engasjement til praktiske oppgaver. Den frivillig drevne modellen viser høyere frivillig engasjement og ansvar, men også et tydeligere behov for strukturell og anerkjennende støtte fra kommunen for å sikre bærekraft.

I dette temaet fremkommer også viktige begrensninger for frivillig innsats. Når frivillige og kreftkoordinatorer blir utfordret på om frivillige kan ta over oppgaver som tidligere har vært fagpersoners ansvar, uttrykkes en tydelig bekymring om at frivillighet må være et supplement, ikke en erstatning for profesjonelle tjenester. Dette understrekes en av de frivillige når vi diskuterer travle dager på sykehuset, der de ansatte ikke har tid til å snakke med pasientene:

[...] jeg tenker at det kunne vært en god ting. Ikke som en forlengelse av det å være sykepleier, eller hva det nå er. Men det å være et supplement. [...] En skal ikke sette på sparekniven og så hente inn. Men skal heller øke opp på bemanning, og så supplerer vi frivillige. Da får en liksom den her gode flyten [...]» (Frivillig, kommune 1).

Økonomi trekkes frem som en begrensende faktor, særlig av kreftkoordinatorer. Flere opplever at kommunen har forventninger om frivillig innsats – men uten at det skal koste noe. Som en kreftkoordinator uttrykker det:

«Og det er der jeg tror kommunen glipper. For ja, frivillige er en ressurs. Vi har så mange som kan bidra. Men det skal ikke koste oss en krone. Det er litt min kjepphest her, ja» (Koordinator, kommune 4).

I tillegg utgjør nedleggelse av lokale frivillige foreninger en risiko for både videreføring og oppstart av nye aktiviteter. Når slike foreninger forsvinner, mister man ofte likepersoner og viktige arenaer for rekruttering. Dette er en utfordring som gjelder bredt og kan svekke bærekraften i frivillig kreftomsorg.

Oppsummert handler dette temaet om potensialet og grensene for den frivillige innsatsen. Det kommer frem hvordan frivillige kan supplere offentlige tjenester ved å tilby støtte og erfaringsdeling. Det understrekes behov for opplæring, klare rammer og anerkjennelse av den innsatsen frivillige gjør. Intervjuene viser at det er et ønske om bedre kommunikasjon og samarbeid mellom frivillige og kreftkoordinatoren, og en tydelig forventning om at frivillighet ikke skal erstatte profesjonelle helsetjenester. I tillegg reises det spørsmål om strukturelle og økonomiske utfordringer som kan hindre bærekraftig frivillig arbeid, blant annet med nedleggelse av lokale foreninger som en bekymring for fremtidige initiativer.

4.6 Avslutning kapittel 4 - analyse

I dette analysekapittelet har jeg dykket inn i dynamikken mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og frivillig innsats innen kreftomsorgen, og jeg har undersøkt hvordan dette samspillet organiseres for å møte behovene hos kreftrammede og

pårørende. Et viktig bakteppe for analysen har vært det økende presset på offentlige tjenester, kombinert med politiske forventninger om at frivillighet skal spille en større rolle i å håndtere velferdsutfordringer, samt helse- og omsorgslovens § 3-10, som forplikter kommunene til samarbeid med frivilligheten. Når det gjelder organisering og drift av frivillige aktiviteter for kreftrammede og pårørende, har jeg funnet at temakafeer og sorggrupper er de primære frivillige tilbudene. Temakafeene, som ofte er etablert av Kreftforeningen som uformelle møtesteder, varierer i organisering. Jeg har observert at halvparten av de undersøkte temakafeene drives av frivillige, mens den andre halvparten er kommunalt drevet. I de frivillig-drevne kafeene er det et nært samarbeid mellom en frivillig styringsgruppe og Kreftforeningen, som har ansvar for økonomi og oppfølging av frivillige, samt et tett samarbeid med kreftkoordinatoren, som bidrar med faglige innspill og tilstedeværelse. For de kommunalt-drevne kafeene er frivilliges rolle ofte praktisk, som vertskap, mens kommunen styrer drift, økonomi og planlegging av tema. Jeg har identifisert et tydelig ønske fra kreftkoordinatorer om mer frivillig deltakelse i driften, eller at frivillige tok over hele ansvaret for temakafeene. Dette skyldes dels begrenset kapasitet hos kreftkoordinatorene, men også et ønske om større frivillig eierskap. Jeg har også funnet at kontinuitet og rekruttering av frivillige er en betydelig utfordring, spesielt for organiserende roller, da frivillige ofte ikke ønsker mer ansvar utover det praktiske. Nedleggelse av lokalforeninger illustrerer sårbarheten i organiseringen som ofte er avhengig av enkeltpersoners initiativ. En stabil kjerne av frivillige er ansett som avgjørende for kontinuiteten, men trues når ildsjeler slutter eller blir slitne. Jeg har også funnet at kreftkoordinatorer opplever det som tryggere om frivillige er tilknyttet en organisasjon eller kommunen for å sikre koordinering og organisering.

Videre har jeg undersøkt samarbeidet og forventningene mellom frivillige, kreftkoordinatorer og andre aktører. Generelt oppleves samarbeidet mellom frivillige og kreftkoordinatorer som veldig bra, trygt og preget av god dialog. Jeg har identifisert at gjensidig forventningsavklaring anses som essensielt for et produktivt samarbeid, hvor kommunen forventer innsats og pålitelighet, og frivillige forventer rammer, opplæring og støtte. Det blir ofte uttrykt at det er lite formell kursing av de frivillige, med stor avhengighet av personlige egenskaper og erfaring. Frivillige uttrykte et tydelig behov for tydelige rammer og opplæring i praktisk håndtering, spesielt i krevende tilbud. Ved oppstart av nye aktiviteter som Treffpunkt eller

våketjeneste, har jeg funnet at både frivillige og koordinatorene fremhever viktigheten av god opplæring for å føle seg trygge og sikre faglig kvalitet. Kreftkoordinatorer la også vekt på formelle krav som politiattest og taushetserklæring for å trygt kunne henvise kreftrammede og pårørende til aktiviteter drevet av frivillige.

Analysen har også identifisert behov og mangler i støtten til kreftrammede og pårørende. Et sentralt funn jeg har gjort, er opplevelsen av et "vakuum" eller "tomrom" i oppfølgingen etter sykehusbehandling, der pasienter beskriver en brå og isolerende overgang og føler seg "overlatt til seg selv". Informasjon fra sykehuset er ofte overveldende og vanskelig å absorbere. Jeg har funnet at kreftkoordinatorer har en rolle å fylle dette tomrommet, men at kapasitet og ressurser ofte oppleves som begrenset, både av kreftkoordinatorer og de frivillige. Intervjuene har identifisert et behov for psykososial støtte, som besøksvenn, samtaletilbud og fellesskap, der frivillig innsats ble sett på som et viktig bidrag, spesielt i den palliative fasen.

Til slutt har jeg utforsket potensialet og grensene for frivillig innsats i kreftomsorgen. Jeg har sett at frivillige kan være et viktig supplement til det offentlige tilbudet, og bidra med "varme hender" og erfaringsdeling. Jeg har identifisert en manglende struktur og formalisering av frivillig innsats, med et behov for mer systematiske rutiner, opplæring (kommunikasjon, etikk, taushetsplikt) og tydelige forventningssamtaler og evalueringer. Frivillige etterlyste mer kommunikasjon, involvering og anerkjennelse fra kommunens side for den jobben de gjør, et ønske som også ble anerkjent av kreftkoordinatorer. Selv om samarbeidet mellom frivillige og kreftkoordinatorer oppleves som godt, har jeg funnet at det er et ønske om bedre samarbeid mellom ulike kommunale og frivillige aktører. Jeg har observert forskjeller mellom kommunalt- og frivillig-drevne temakafeer, der den kommunale modellen gir mer kontroll for kreftkoordinatoren, men kan begrense frivilliges engasjement, mens den frivillig-drevne modellen krever mer støtte. Jeg har funnet en uttrykt bekymring for at frivillige kan erstatte offentlige tjenester, og det ble poengtert at frivillighet må være et supplement, ikke en erstatning for profesjonelle tjenester. Økonomiske begrensninger i kommunene og nedleggelse av lokale frivillige foreninger ble også nevnt som utfordringer som kan påvirke støtten til frivillige initiativer og rekruttering.

5. Drøfting

5.1. Innledning

I dette kapitlet skal funnene fra intervjuene med kreftkoordinatorer og frivillige drøftes i lys av to hypoteser. Det som ligger til grunn for oppgaven er hvordan kommunene, i samspill med frivillige organisasjoner, kan organisere og tilrettelegge for frivillig innsats i kreftomsorgen, særlig med tanke på struktur, opplæring og grensesnittet mellom frivillig og offentlig tjenesteyting. Analysen av funnene har blitt kategorisert i fire hovedtema: organisering og drift av frivillige aktiviteter, samarbeid og forventninger, identifiserte behov og mangler, og potensial og grenser for frivillig innsats. Disse temaene danner grunnlaget for den påfølgende drøftingen.

Hypotesene som vil bli drøftet er:

- **Hypotese 1:** Den opplevde mangelen på struktur og formalisering rundt frivillig innsats i kreftomsorgen, spesielt med tanke på opplæring, veiledning og forventningsavklaring, kan hindre både rekruttering og kvaliteten på tilbudet.
- **Hypotese 2:** Det er et vedvarende gap i støtten til kreftammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og det er uklart i hvilken grad, og på hvilken måte, frivillige kan og bør bidra til å fylle dette gapet.

Gjennom drøftingen som bygger på funnene fra de ulike hovedtemaene, vil jeg belyse hvordan empiri fra intervjuene svarer til disse hypotesene. Målet er å gi en dypere forståelse av kompleksiteten som ligger i samspillet mellom kommune og frivillighet i kreftomsorgen. Jeg kommer også inn på faktorer fra kapittel 2.5 om motivasjon.

Funnene og drøftingen gir noen implikasjoner for hvordan frivillighet i kreftomsorgen kan opprettholdes. Dette er også viktig å belyse for å svare på problemstillingen om hvordan samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor kan optimaliseres, og hvordan kommunene bør tilrettelegge for å opprettholde frivillig innsats i kreftomsorgen. Dette kommer jeg inn på i kapittel 5.5.

5.2 Kommunal autonomi og lovkrav

Som nevnt i innledningen, pålegger Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 kommunene å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med helse- og omsorgsoppgaver (HOL, 2011, §3-10). Samtidig har kommunene stor autonomi i hvordan dette skal gjennomføres. Denne friheten gir rom for lokale tilpasninger, men fører også til betydelig variasjon i hvordan frivillighet integreres i kreftomsorgen. Studien viser at denne autonomien gir utslag i ulik organisering av frivillige aktiviteter. I noen kommuner drives temakafeer av frivillige med støtte fra Kreftforeningen, mens andre kommuner har kommunalt styrte tilbud der frivillige hovedsakelig har praktiske roller. Dette skaper forskjeller i eierskap, ansvar og opplevelse av anerkjennelse blant frivillige. Slike variasjoner kan påvirke kvaliteten og forutsigbarheten i tilbudene, og reiser spørsmål om hvordan lovkravet faktisk etterleves. Samtidig finnes det sterke politiske forventninger om at frivilligheten skal spille en større rolle i velferdsutviklingen. Strategier som Nasjonal kreftstrategi 2025–2035 fremhever frivillige som viktige ressurser i oppfølgingen av pasienter, og Helsedirektoratet understreker frivillighetens verdi som supplement til offentlige tjenester (Helse- og omsorgsdepartementet, 2025, s. 36–38). Når kommunene tolker lovkravet ulikt, kan det føre til fragmenterte tilbud og ulik grad av utnyttelse av frivillighetens potensial.

5.3 Hypotese 1: Mangel på struktur og formalisering som hinder for rekruttering og kvalitet

Hypotese 1 undersøker hvordan fravær av struktur, opplæring og forventningsavklaring kan påvirke rekruttering og kvalitet i frivillig arbeid. Analysen bygger på tre hovedtemaer: organisering og drift, samarbeid og forventninger, og opplæring og kompetanse.

5.3.1 Organisering og drift

Manglende struktur og formalisering kan svekke flere av de sentrale motivasjonsfaktorene, beskrevet i kapittel 2.2, som Wollebæk et al. (2015) identifiserer. Funnene viser at frivillige etterspør struktur, veiledning og trygghet i

møte med komplekse oppgaver. Spørsmål som «Hva gjør jeg? Hva sier jeg? Hva gjør jeg hvis noe skjer?» illustrerer usikkerhet når rammer mangler, særlig i krevende tilbud som Treffpunkt eller våketjeneste. Dette samsvarer med Tappel og Sirris (2024), som fremhever at formalisering, gjennom tydelige roller, ansvar og prosedyrer, er avgjørende for å skape forutsigbarhet og redusere tvetydighet (2024, s. 82–83, 90–92). Når slike rammer mangler eller er utydelige, opplever de frivillige mindre eierskap og tilhørighet, noe Wollebæk et al. (2015) knytter til lavere tilfredshet og redusert vilje til å fortsette (2015, s. 116–120). Funnene i denne studien bekrefter dette. Flere av informantene, både frivillige og kreftkoordinatorer, peker på at frivilliges vilje til å påta seg organisatoriske oppgaver og større ansvar henger tett sammen med tilgang til opplæring, støtte, anerkjennelse og tydelige rammer. Motvilje kan altså ofte være situasjonsbetinget og ikke en grunnleggende mangel på vilje til å bidra.

Selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2000, som sitert i Wollebæk et. al, 2015, s. 151) fremhever at frivilliges engasjement styrkes når behovene for autonomi, kompetanse og relasjoner ivaretas. Manglende opplæring og uklare roller svekker opplevelsen av kompetanse, mens anerkjennelse og veiledning styrker både relasjon og motivasjon. Kreftkoordinatorer understreker derfor betydningen av politiattest, taushetserklæring og kurs for å sikre kvalitet og trygghet. Når frivillige opplever at deres kompetanse verdsettes og at de får nødvendig støtte, øker sannsynligheten for at de blir værende og tar på seg mer komplekse oppgaver.

Kreftkoordinatorer ser et potensial i at frivillige tar større ansvar, for eksempel i driften av temakafeer. Dette er både et ressursargument og et ønske om å bygge eierskap hos frivillige. Samtidig uttrykkes en viss skepsis til frivilliges kompetanse, noe som understreker behovet for systematisk opplæring og kvalitetssikring. Dette samsvarer med samproduksjonsperspektivet (Askheim, 2016), som fremhever at frivillige må betraktes som «medskapere» og gis nødvendig støtte for å kunne fylle mer komplekse roller. Samproduksjon innebærer et skifte fra å se frivillige som «ekstra hender» til å anerkjenne dem som aktive bidragsytere i utviklingen av velferdsløsninger (2016, s. 26–27). For å realisere dette kreves en systematisk tilnærming til opplæring, veiledning og tilrettelegging.

Sirris (2023) peker på at læring er viktig drivkraft for frivilliges utvikling. Selv om mange ønsker samme oppgave over tid, kan opplæring tilføre nye perspektiver og ny

energi (s. 199). Funnene tyder på at frivillige har en implisitt vilje til å ta mer ansvar, forutsatt at de får verktøyene og tryggheten de trenger. Opplæring er derfor ikke bare et praktisk tiltak, men en strategisk investering i frivillighetens bærekraft. Når frivillige får utvikle kompetanse, styrkes også deres følelse av autonomi og mestring, noe som igjen øker motivasjonen for langsiktig engasjement (Wollebæk et al., 2015, s. 149–151).

5.3.2 Samarbeid og forventninger

Klare roller og ansvar, kombinert med gode relasjoner mellom frivillige og ansatte, er avgjørende for å unngå tvetydighet, konflikter og frustrasjon, og for å fremme engasjement (Tappel & Sirris, 2024, s. 80–81). Tappel og Sirris understreker at formalisering, gjennom tydelige forventninger, prosedyrer og kommunikasjon, skaper forutsigbarhet og trygghet. Dette legger grunnlaget for relasjoner av høy kvalitet, noe Dwyer et al. (2013) identifiserer som en sentral kilde til frivilliges tilfredshet (s. 199). Wollebæk et al. (2015) beskriver, som tidligere vist (kapittel 2.2), at meningsfullhet er en sterk drivkraft for frivillig innsats. Dersom rammene rundt arbeidet oppleves som uklare, kan det føre til at frivillige ikke forstår sin rolle eller føler at innsatsen deres har reell verdi. Dette kan svekke både motivasjon og lojalitet til aktiviteten. Empirien viser at samarbeidet mellom frivillige og kreftkoordinatorer oppleves som godt, preget av dialog og faglig støtte. Kreftkoordinatoren anerkjennes som en viktig ressurs som bidrar med faglig input, og som et bindeledd til kommunale tjenester og brukere. Til tross for det gode forholdet, er det et tydelig ønske fra de frivillige om mer strukturert kommunikasjon og anerkjennelse fra kommunen. Dette samsvarer med Tappel & Sirris (2024, s.90-91); selv i relasjoner som oppleves som gode, kan manglende formalisering av verdsetting og forventningsavklaring skape opplevelse av mangel på gjensidighet.

Et sentralt funn, som gir sterk støtte til hypotese 1, er viktigheten av gjensidig forventningsavklaring. Kommunen forventer pålitelighet og innsats, mens frivillige forventer rammer, opplæring og kontinuerlig støtte. Når slike forventninger ikke avklares, kan det skape frustrasjon og redusere motivasjonen. Dette understreker behovet for en mer strukturert samhandling for å styrke frivilliges motivasjon og tilknytning.

5.3.3 Opplæring og kompetanse

Funnene indikerer at opplæringen for frivillige i stor grad har vært uformell og lite systematisk, ofte basert på at nye frivillige følger erfarne. Dette innebærer at man har lært seg på frivilliges personlige egenskaper og livserfaring fremfor å bygge kompetanse gjennom strukturerte tiltak. Manglende opplæring og uklare rammer kan svekke både opplevelsen av kompetanse, som er en sentral motivasjonsfaktor i henhold til Wollebæk et al. (2015, s. 136-137). Dette virker også inn på kvaliteten på samarbeidet, og understreker behovet for å kombinere formelle rammer med relasjonell kvalitet for å sikre bærekraftig frivillig engasjement. Behovet for opplæring blir særlig tydelig i krevende tilbud som Treffpunkt og våketjeneste. Frivillige uttrykker behov for konkrete retningslinjer og ansvarsavklaringer, og fremhever at gruppeledere bør ha faglig bakgrunn. Kreftkoordinatorerne deler dette synet, og opplever trygghet i samarbeid med organisasjoner som Kreftforeningen, som har etablerte rutiner for skoling og kvalitetssikring.

Dette samsvarer med selvbestemmelsesteorien, som fremhever at opplevelsen av kompetanse er avgjørende for motivasjon og engasjement. Sirris (2023) understreker at læring ikke bare gir trygghet, men også tilfører energi og nye perspektiver (s.199). Kravet om politiattest og taushetsplikt er en del av den nødvendige formaliseringen for å sikre kvalitet og trygghet.

5.3.4 Profesjonalisering vs. amatørisme

Det er verdt i denne sammenhengen å nyansere synet på opplæring og kompetanse. Mens den empiriske analysen underbygger hypotese 1, er det viktig å anerkjenne kompleksiteten ved å implementere slik formalisering. For det første peker Sirris (2023) på utfordringen med å balansere amatørisme og profesjonalisme i frivillig ledelse. Det kan oppstå et dilemma hvor et tilbud om opplæring og kursing, til tross for gode intensjoner, kan oppfattes som en indikasjon på at de frivillige ikke er "gode nok". En slik opplevelse kan potensielt undergrave frivilliges motivasjon og tilknytning til oppgavene (2023, kap. 9). For det andre, Lorentzen (2007) stiller spørsmål ved om frivilliges handlingsrom kan bli begrenset dersom det utvikler seg et "faglig regime". Dette reiser en bekymring for at for mye formalisering og "profesjonalisering" kan gå

på bekostning av frivillighetens egenart, selvstendighet og mangfoldighet, som ofte er kjennetegnet ved fleksibilitet og et mer uformelt engasjement (2007, s. 87–90). Denne spenningen kan også forklare hvorfor frivilliges forventninger til opplæring og kompetanse i noen tilfeller kan bli gjort "større enn nødvendig". Deres ønske om opplæring kan ofte være et uttrykk for grunnleggende usikkerhet knyttet til oppgavene de er satt til å gjøre, snarere enn et ønske om en fullverdig profesjonell utdanning.

Samlet sett viser dette at selv om mangel på strukturert opplæring og klare rammer skaper utrygghet og potensielt hemmer rekruttering og kvalitet, må implementeringen av formalisering skje med en bevissthet om å opprettholde den unike verdien og motivasjonen som driver frivillig innsats. Løsningen ligger i å finne den rette balansen som gir frivillige nødvendig trygghet og kompetanse, uten å over-profesjonalisere frivilligheten i en grad som undergraver dens essensielle karakter.

5.3.5 Potensial og grenser

Under drøftingen av potensialet og grensene (hovedtema 4) for frivillig innsats understrekes igjen viktigheten av opplæring, veiledning og trygghet for de frivillige. Dette er nødvendig for at frivillige skal kunne realisere sitt potensial på en forsvarlig måte og respektere grensene for sin innsats. Behovet for mer systematiske rutiner, opplæring, veiledning, forventningssamtaler og evalueringer nevnes eksplisitt som en mangel. Dette understreker hvordan mangelen på slik strukturert støtte, som beskrevet under tema 1 og 2, kan begrense frivillighetens potensial og reise spørsmål ved kvaliteten i møte med krevende situasjoner. Wollebæk et al. (2015) viser at dette kan påvirke kontinuiteten og behovet for rekruttering. Frivillige kan oppleve "emosjonelle kostnader", føle seg "frustrerende og utmattende", eller rett og slett "slitne", særlig når organiseringen er avhengig av enkeltpersoners initiativ slik noen av intervjuobjektene forteller (2015, s. 10–11).

Frivillige i intervjuene forteller at de savner tydelige forventningsavklaringer, evaluering og anerkjennelse. Wollebæk et al. (2015) og Sirris (2023) viser at arbeidsmengde, mangel på anerkjennelse og oppgaver som ikke oppfattes som viktige nok, er avgjørende faktorer for frivilliges motivasjon og tilfredshet. Selv om

frivillige kan finne motivasjon til fortsette å bidra selv når de er frustrerte og misfornøyde, spesielt ved sterk tilhørighet til organisasjonen, kan kvaliteten på arbeidet lide (Hald et al., 2012, s. 124–130; Sirris, 2023, s. 172–174; Wollebæk et al., 2015, s. 150–151). For å opprettholde engasjement over tid er derfor god organisering av aktiviteten en svært viktig faktor. Dette omfatter hvordan organisasjonen administrerer frivillige, gir opplæring og løser problemer som oppstår. Analysen peker særlig i retning av å sikre at arbeidsoppgaver oppleves nyttige og ikke overbelaster den frivillige. Respekt for hva Sirris (2023) og Wollebæk et al. (2015) beskriver som den "psykologiske kontrakten" mellom frivillig og organisasjon, og den frivilliges behov for autonomi og selvbestemmelse, er viktig for tilfredshet og stabilitet (Sirris, 2023, s. 186–187; Wollebæk et al., 2015, s. 127–128). Ved å bygge tilhørighet og lojalitet gjennom slik strukturert oppfølging og anerkjennelse, kan organisasjoner styrke den frivilliges vilje til å fortsette og forhindre utbrenthet som truer kontinuiteten og øker presset på å rekruttere.

5.3.6 Oppsummering

Denne analysen viser at fravær av struktur og opplæring ikke bare er et praktisk problem, men utfordrer samproduksjonens legitimitet og frivillighetens bærekraft. Dette reiser spørsmål om hvordan kommunene kan balansere behovet for styring med frivillighetens autonomi – et tema som utdypes i neste del.

5.4 Hypotese 2: Gapet ved overgangen fra sykehus og uklarhet rundt frivilliges rolle

Hypotese 2 undersøker om det eksisterer et gap i støtten til kreftrammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og om frivilligheten kan og bør bidra til å fylle dette gapet. Drøftingen bygger på funn fra hovedtema 3 (identifiserte behov og mangler) og hovedtema 4 (potensial og grenser), supplert med relevante innsikter fra tema 2 (samarbeid og forventninger), for å belyse problemstillingen i lys av både empiriske data og teoretiske perspektiver. Spesielt

rettes oppmerksomheten mot hvordan frivillige kan bidra til å dekke behov for praktisk og psykososial støtte.

Utfordringer i overgangen mellom sykehus og kommune er ikke noe som er særskilt for kreftpasienter. En KS-rapport fra 2024 (Melby et al., 2024) som Sintef utarbeidet om erfaringer med «Gode pasientforløp», viser at det har vært god utvikling etter at samarbeidsreformen ble innført i 2012. Likevel viser rapporten at utfordringene relatert til samhandling og tilrettelegging for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp fortsatt ikke er blitt løst, og at det gjenstår derfor fortsatt mye arbeid (2024, s. 75). Som nevnt i bakgrunnen for oppgaven, er kreftpasienter minst fornøyd med overgangen mellom sykehus og kommune (Kreftforeningen, 2022, s. 17). Siden dette er redegjort for i innledningskapittelet går jeg ikke nærmere inn på dette her, men det er viktig bakgrunnsinformasjon for drøftingen videre.

I den nye kreftstrategien trekkes det frem at kreftpasienter ønsker å være hjemme så mye og så lenge som mulig. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom pasient, pårørende og kommune- og spesialisthelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, 2025, s. 38). Dette er en del av et tiårsmål, noe som indikerer at samarbeidet fortsatt er en utfordring, slik KS-rapporten viser.

5.4.1 Identifiserte behov og mangler

Et sentralt funn i intervjuene er beskrivelsen av et "vakuum" eller en følelse av å bli overlatt til seg selv i overgangen fra sykehus til hjemkommune. Flere intervjuobjekter beskriver denne fasen som utfordrende, hvor pasienten må "finne ut av livet sjøl" etter endt behandling. Dette følelsesmessige tomrommet oppstår når den intensive oppfølgingen på sykehuset avsluttes. Kreftkoordinatorens rolle er viktig i å bidra til å fylle dette tomrommet. Empirien viser at frivillige kan spille en viktig rolle i å fylle dette «vakuumet», men deres motivasjon for å bidra i slike overgangsfaser må forstås og støttes. Som tidligere vist i kapittel 2, viser Wollebæk et al. (2015) viser at mange frivillige drives av verdiorientert motivasjon, et ønske om å hjelpe andre og bidra til et bedre samfunn. Dette gjør dem særlig egnet til å støtte pasienter i sårbare livssituasjoner, forutsatt at de frivillige får nødvendig støtte og anerkjennelse.

Overgangen fra sykehus til hjem fremstår også som et kritisk punkt der prinsippet om samproduksjon kunne hatt størst verdi, men også der spenningene blir tydeligst. Funnene bekrefter «vakuumet» i oppfølgingen, men uklarhet om frivilliges rolle skaper usikkerhet både hos koordinatorene og frivillige. Dette illustrerer det Askheim (2016, s. 28-30) omtaler som tilslørende harmonisering: idealet om samarbeid overser maktasymmetrien mellom profesjonelle og frivillige. Når kreftkoordinatorer uttrykker skepsis til å gi fra seg kontroll, og frivillige kvier seg for ansvar uten faglig støtte, blir samproduksjon redusert til et retorisk prosjekt snarere enn en praktisk realitet. Dette reiser et normativt spørsmål: Skal frivillighet være et supplement på egne premisser, eller et styringsverktøy for å kompensere for offentlige kutt?

Behovene som identifiseres i denne oppgaven er mangfoldige. Det er et betydelig behov for praktisk hjelp i hverdagen, som hverdagshjelp og transport til behandling og legeavtaler. I tillegg er det et markant behov for psykososial støtte, som for eksempel besøksvenn for uformelle samtaler, tilbud om støttesamtaler i trygge rammer, og muligheter for fellesskap med andre i lignende situasjon. Selv om eksisterende tilbud som temakafeer og sorggrupper delvis dekker behovet for fellesskap, uttrykker flere et savn etter noen som har tid til å prate om hverdagslige utfordringer og gleder, ikke bare sykdommen.

Det fremkommer et tydelig behov for målrettede tjenester til spesifikke grupper, særlig personer i palliativ fase. Etterspørselen etter våketjeneste illustrerer hvordan begrensede ressurser i kommunale tjenester gjør kontinuerlig tilstedeværelse utfordrende. Dette representerer et område med et udekket behov, hvor frivillige kan supplere det offentlige tilbudet, i tråd med samproduksjonsperspektivet som fremhever frivillige som medskapere av velferdsløsninger når det offentlige ikke strekker til (Askheim, 2016, s. 25–27). Funnene fra hovedtema 3 bekrefter den første delen av hypotese 2: et vedvarende «gap» ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og synliggjør betydelige behov for praktisk hjelp og psykososial støtte i denne fasen.

5.4.2 Potensial og grenser

Dette temaet belyser den andre delen av hypotese 2: uklarheten rundt frivilliges rolle i å fylle gapet som oppstår ved overgangen fra sykehus til hjemkommune. Empirien viser at frivillighet anerkjennes som et verdifullt supplement til offentlige tjenester, særlig gjennom bidrag som sosial støtte, erfaringsdeling og praktisk hjelp. Frivillige kan bidra til å styrke livskvalitet og skape kontinuitet i en fase der mange opplever usikkerhet og behov for tilstedeværelse. Dette understreker frivillighetens potensial til å bidra til å møte behovene identifisert i tema 3. Samtidig fremheves en tydelig bekymring for at frivillighet kan bli brukt som en «sparekniv» – et virkemiddel for å redusere kostnader snarere enn et tillegg til profesjonelle tjenester. Denne bekymringen er særlig knyttet til situasjoner med høy sårbarhet, som i palliativ fase, der kontinuerlig tilstedeværelse krever ressurser som mange kommuner ikke har.

Teoretiske perspektiver på samproduksjon gir innsikt i denne spenningen mellom frivillig innsats og profesjonell tjenesteyting. Askheim (2016) beskriver hvordan samproduksjon som strategi ofte løftes frem for å gi økt kvalitet, styrket brukermedvirkning og samtidig redusere kostnader (2016, s. 28). Nettopp denne tredoble gevinsten kan imidlertid føre til ansvarsforskyvning fra det offentlige til frivillige aktører dersom rammer og grenser ikke tydeliggjøres (Askheim, 2016, s. 25–27). Bekymringen som fremkommer i empirien samsvarer med denne kritikken og understreker behovet for å avklare hvilke oppgaver som skal forbli offentlige kjerneoppgaver, og hvilke som kan utføres av frivillige. De rettslige rammene for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten (Helsedirektoratet, 2025) presiserer at frivillighet skal supplere, ikke erstatte, offentlige tjenester (2025, s. 5,8). Dette normative rammeverket er avgjørende for å motvirke en utvikling der frivillige gradvis overtar oppgaver som krever profesjonell kompetanse og myndighetsansvar.

SCIE (2022) fremhever at reell samproduksjon forutsetter maktdeling, tydelige roller og en kultur som er risikobevist, ikke risikosky. Dette innebærer at frivillige må involveres i planlegging og opplæring, og at det settes av ressurser til koordinering og kvalitetssikring (2022, s. 14–15). Uten slike strukturer kan frivillighetens bidrag bli tilfeldig og uforutsigbart, eller i verste fall føre til rolleglidning og svekket brukersikkerhet. Empirien viser at frivillige selv ønsker klare rammer og avgrensede

oppgaver, og at de er opptatt av å bidra på en måte som gir trygghet både for dem og for brukerne. Dette understreker at frivillighetens potensial realiseres best når den organiseres som et likeverdig partnerskap, der grensene mot profesjonelle tjenester er tydelig definert. Empirien viser at frivillighet kan spille en viktig rolle i å dekke udekkede behov, men at dette krever en systematisk tilnærming til rolleavklaring, opplæring og styring. Når frivillige gis tydelige, trygge og verdsatte roller, kan de bidra til å lukke deler av gapet i overgangsfasen uten å undergrave det offentlige ansvaret.

5.4.3 Rolleavklaring

En annen sentral del av uklarheten knyttet til frivilliges rolle, spesielt blant kreftkoordinatorer og frivillige med helsefaglig bakgrunn, er skepsisen rundt hvorvidt frivillige skal håndtere komplekse situasjoner. Selv om frivillige kan bidra mye, anerkjennes behovet for spesifikk helsefaglig kompetanse i mange sammenhenger. Dette er særlig relevant for oppgaver som innebærer nær kontakt med sårbare brukere eller håndtering av komplekse psykososiale problemstillinger, som for eksempel i våketjeneste eller støtte til personer i krise. Mens uformelle samtaler om hverdagslige ting (for eksempel en besøksvenn) kan oppleves som tryggere for frivillige (gitt riktig grunnleggende opplæring), kan særlig kompleks psykososial støtte (som krever helsefaglig vurdering) eller omfattende praktisk hjelp ligge, utenfor det uformelt opplærte frivillige bør håndtere.

Dette er konkrete eksempler på de uavklarte spenningene Askheim (2016, s. 30) nevner, og bidrar til uklarheten rundt frivilliges rolle. SCIE (Social care institute for excellence, 2022, s. 5) understreker viktigheten av opplæring og støtte for alle involverte, inkludert frivillige, for å kunne adoptere en samproduksjonstilnærming. Empirien viser at behovet for å definere klare grenser for frivillig innsats, og avklare grensesnittet mellom frivillig og profesjonell innsats, er viktig. Denne diskusjonen pågår også på et myndighetsnivå gjennom rundskriv om rettslige rammer for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet, 2025) og NOU 2023:4 – «Tid for handling» (Helse og omsorgsdepartementet, 2023, s. 130–132), noe som indikerer at dette er et bredere, uløst spørsmål.

Andre momenter som bidrar til usikkerheten eller begrensningene rundt frivilliges potensial inkluderer økonomiske begrensninger i kommunene, som kan påvirke støtten til frivillige initiativ, og mangel på koordinering og samhandling mellom ulike aktører. Disse faktorene kan begrense mulighetene for å utnytte frivillighetens potensial fullt ut til å fylle gapet på en strukturert og bærekraftig måte.

5.4.4 Oppsummering

Denne delen viser at overgangen fra sykehus til hjem er et kritisk punkt der samproduksjon kunne hatt størst verdi, men også der maktasymmetrien mellom profesjonelle og frivillige blir tydelig. Dette peker mot behovet for å diskutere frivillighetens rolle i lys av bærekraft og hvilke konsekvenser dette har for styring, kvalitet og det frivillige engasjementet.

5.5 Implikasjoner for det frivillige engasjementet

Drøftingen av hypotesene gir flere implikasjoner for det frivillige engasjementet i kreftomsorgen. I dette kapittelet rettes derfor fokus mot hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan optimalisere samarbeidet for å øke det frivillige engasjementet. Ved å koble empiriske funn fra intervjuene med teoretiske perspektiver på samproduksjon, belyses hvordan strukturelle utfordringer, uavklarte behov og uklare rollegrenser påvirker forutsetningene for frivilliges motivasjon og tilknytning over tid.

Denne delen av drøftingen vil ta utgangspunkt i sentrale faktorer som påvirker hvorfor frivillige fortsetter sitt engasjement, men vil primært analysere disse faktorene gjennom linsen av samproduksjonsteori. Ved å koble funnene fra intervjuene med teori om samproduksjon, vil jeg synliggjøre hvordan strukturelle utfordringer, uavklarte behov og definerte grenser for frivillighet, slik de fremkommer i analysen, direkte påvirker forutsetningene for å beholde frivillige over tid.

Samproduksjonsbegrepet anerkjenner at mange offentlige tjenester er avhengige av aktiv medvirkning fra brukerne for å fungere effektivt. Dette perspektivet har siden blitt utvidet til å inkludere et bredere spekter av aktører, inkludert frivillige, og sees på

som et middel for å skape mer demokratiske og kvalitetsrike tjenester, samt bidra til velferdsstatens bærekraft (Askheim, 2016, s. 24). Samproduksjonsteorien gir et analytisk rammeverk for å forstå frivillige som medskapere i velferdstjenester, og fremhever betydningen av tydelige roller, opplæring og anerkjennelse – faktorer som også fremkommer som sentrale i intervjuene. Dette perspektivet gjør det mulig å drøfte hvordan frivillighetens bærekraft og kvalitet kan styrkes gjennom bedre organisering og samhandling. Samproduksjon, slik det er utviklet i nyere velferdsteori, anerkjenner at mange offentlige tjenester er avhengige av aktiv medvirkning fra brukere og sivilsamfunnsaktører for å fungere effektivt. I denne sammenhengen utvides begrepet til å inkludere frivillige som en ressurs i utviklingen av mer demokratiske, inkluderende og kvalitetsorienterte tjenester (Askheim, 2016, s. 25–26; Helse og omsorgsdepartementet, s. 49).

Funnene fra intervjuene viser at frivillige både ønsker og forventer tydelige rammer, opplæring og anerkjennelse, elementer som er sentrale i en samproduksjonstilnærming. Ved å anvende dette perspektivet kan man belyse hvordan frivillige ikke bare utfører oppgaver, men inngår som aktive bidragsytere i utformingen og gjennomføringen av omsorgstilbud. Dette gir grunnlag for å drøfte hvordan strukturelle utfordringer og rolleklarhet påvirker frivillighetens bærekraft og kvalitet i praksis.

Opprettholdelse av frivillig engasjement er et komplekst tema som berøres av flere faktorer på ulike nivåer, fra den enkelte frivillige til organisasjonen og omgivelsene. En rekke faktorer påvirker hvorvidt frivillige ønsker å fortsette sitt engasjement, herunder personlige motiver, oppgavens organisering, tilgang til opplæring og støtte, samt opplevelsen av tilhørighet og anerkjennelse. Disse elementene er sentrale for frivilliges tilfredshet og kontinuitet (Wollebæk et al., 2015, s. 93–128). Disse faktorene kan man knytte direkte til prinsippene og utfordringene ved samproduksjon. For å få et dypere innblikk i dette, kan faktorene grupperes i to hovedområder: den frivilliges personlige opplevelse og motivasjon, og organisasjonens strukturelle forutsetninger.

5.5.1 Den frivilliges personlige opplevelse og motivasjon

Et grunnleggende element for at frivillige skal fortsette sitt engasjement, er at det møter deres personlige motiver og behov. Dette kan handle om et ønske om å bidra til samfunnet, realisere egne verdier, lære noe nytt, utvikle ferdigheter, eller møte sosiale behov (Sirris, 2023, s. 104–108; Wollebæk et al., 2015, s. 93–96). Frivillig arbeid er for mange dypt meningsfullt. For eksempel forteller en frivillig i en sorggruppe at arbeidet som likeperson har vært en form for selvterapi og har hjulpet henne gjennom egne vanskelige perioder. Hun får mye ved å hjelpe andre, noe som illustrerer hvordan frivillighet kan møte individuelle behov for mestring og mening, som igjen motiverer til fortsatt innsats. Følelsen av at innsatsen har betydd noe for andre, trekkes frem som en sterk drivkraft. Mange frivillige i kreftomsorgen drives av et sterkt indre driv og et genuint ønske om å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon. Fra et samproduksjonsperspektiv er dette sentralt.

SCIE (2022) fremhever prinsippet om gjensidighet, at man får noe tilbake for innsatsen. Frivilliges personlige motiver og den iboende verdien de finner i arbeidet sitt, er en direkte manifestasjon av dette prinsippet. Samproduksjon handler om å verdsette alles ressurser; ferdigheter, evner og tid, og ved å anerkjenne og legge til rette for at frivilliges personlige behov møtes, styrkes dette gjensidige forholdet (2022, s. 7–9). Det er ikke bare tjenesteleveransen som berikes, men også den enkeltes velferd og følelse av mestring. Å opprettholde frivillig engasjement forutsetter at kommunene og organisasjonene anerkjenner og aktivt fremmer denne gjensidigheten, slik at frivillighet ikke kun blir en ensidig ressursutnyttelse, men en berikende opplevelse for alle involverte.

5.5.2 Organisasjonens strukturelle forutsetninger

Måten frivillig arbeid er organisert på og utformingen av arbeidsoppgavene er helt sentralt for frivilliges tilfredshet og vilje til å fortsette. Oppgaver som oppleves som nyttige, utfordrende og passende for den enkeltes kunnskap og erfaring, samt følelsen av å oppnå noe, bidrar positivt (Wollebæk et al., 2015, s. 126–128).

Intervjuene viser imidlertid at dette ikke alltid er uproblematisk i praksis. Noen frivillige foretrekker å bidra med mer praktiske oppgaver, som å klargjøre lokaler, koke kaffe eller rydde, spesielt i kommunalt drevne temakafeer. De kan vegre seg for å ta på seg mer krevende roller som ansvar for organisering eller gruppeledelse. Dette observeres spesielt i de tilfellene hvor frivilliges rolle i temakafeer primært er som vertskap for arrangementer som i stor grad planlegges og driftes av kommunen. Dette kan føre til at frivillige føler mindre eierskap til aktiviteten, noe som kan påvirke motivasjonen på sikt. Det blir da viktig å spørre seg hvorfor det er slik, utover mangel på tilstrekkelig opplæring, veiledning og generelt utfordringer knyttet til kontinuitet og rekruttering, som drøftet tidligere. Individualisering av frivillighet kan være en forklaring. Wollebæk et al. (2015) peker på at det er en tendens til at individuelle motivasjonsforklaringer har blitt viktigere over tid, og at båndet mellom frivillige og enkeltorganisasjoner har blitt svakere. Dette betyr at aktiviteten i seg selv er blitt mer sentral enn organisasjonens rammer. Frivillige ønsker i større grad å realisere egne mål og behov, noe som kan gjøre dem mindre tilbøyelige til å ta på seg rent organisatoriske eller rutinepregede oppgaver, med mindre det direkte tilfredsstillende deres personlige motivasjon (2015, s. 161).

En annen forklaring er maktasymmetri i samproduksjon (Askheim, 2016, s. 29). Selv om samproduksjon vektlegger likeverdige partnerskap og verdsetting av alle ressurser, kan underliggende maktforhold mellom tjenesteytere og brukere føre til at frivillige nøler med å ta på seg mer krevende roller dersom det formelle ansvaret fortsatt ligger tungt hos kommunen. Frykt for å erstatte offentlige tjenester kan også være en faktor. Det er en sterk bekymring blant frivillige og koordinatører at frivillighet skal brukes som en "sparekniv" av kommunen, og erstatte nødvendige offentlige tjenester, i stedet for å være et supplement. Denne frykten skaper usikkerhet og setter tydelige grenser for omfanget av frivilliges bidrag.

Askheims (2016) beskrivelse av velferdssektorens «kinderegg» er særlig relevant i denne sammenhengen, fordi det konkretiserer ambisjonene som ligger til grunn for samproduksjon som strategi i velferdsutvikling. Modellen fremhever tre samtidige gevinster: mer demokratiske tjenester, høyere kvalitet og økt bærekraft for velferdsstaten ved å involvere brukere og frivillige som aktive medskapere (2016, s. 28). I lys av funnene fra intervjuene, der frivillige uttrykker behov for tydelige rammer

og frykt for å erstatte offentlige tjenester, blir det tydelig at realiseringen av disse gevinstene ikke er gitt. Maktasymmetri og uklar rollefordeling kan hindre frivilliges reelle medvirkning og skape usikkerhet rundt deres bidrag. Samtidig viser kreftkoordinatorenes ønske om mer frivillig involvering i planlegging og drift et potensial for å bevege seg mot en bredere forståelse av samproduksjon, der frivillige ikke bare utfører oppgaver, men deltar i utforming og evaluering av tjenestene. Askheims «kinderegg» fungerer dermed som et analytisk verktøy for å vurdere hvorvidt og hvordan frivillighetens rolle kan utvikles i tråd med idealene om demokratisering, kvalitet og bærekraft – og hvilke strukturelle grep som må til for å realisere dette i praksis.

Disse funnene belyser sentrale utfordringer i den praktiske implementeringen av samproduksjon, som SCIE (2022) beskriver gjennom med fire områder: kultur, struktur, praksis og evaluering. Strukturelt krever samproduksjon endringer i beslutningsprosesser, ledelse, planlegging og ressurstildeling, samt en bevegelse bort fra sentraliserte og hierarkiske strukturer (2022, s. 13–16). Når frivillige opplever "mindre eierskap" og vegrer seg for organisatorisk ansvar, kan det tyde på at de strukturelle forutsetningene for dypere samproduksjon ikke er tilstrekkelig på plass. Dette kan forklare hvorfor frivillige, selv med et ønske om å bidra, nøler med å ta på seg mer krevende roller dersom makt og det formelle ansvaret fortsatt ligger tungt hos kommunen. For å opprettholde engasjement på et høyere organisatorisk nivå, må kommunen aktivt overføre makt og ressurser til frivillige grupper, slik at de får reelt eierskap og innflytelse over tilbudenes utvikling og drift.

Et sentralt funn i intervjuene er at frivillige trenger tydelige rammer, opplæring og forventningsavklaringer for å føle seg trygge i rollen. Uten dette kan frivillige oppleve usikkerhet og trekke seg fra oppgaver. Dette understreker behovet for systematiske rutiner, slik det ble drøftet under hypotese 1, hvor manglende formalisering ble identifisert som en barriere for både kvalitet og rekruttering. Klare strukturer er derfor avgjørende for å sikre kontinuitet og motivasjon i frivillig innsats.

Fra et samproduksjonsperspektiv vil det å bygge kapasitet i lokalsamfunn og brukerorganisasjoner være en kritisk faktor, samt økonomisk støtte, og å tilby nødvendig opplæring og støtte til alle involverte (Social care institute for excellence, 2022, s. 17). Dette betyr at kommunene ikke bare kan forvente frivillig innsats, men

aktivt må investere i de frivilliges kompetanse og trygghet for å realisere samproduksjonens potensial. Den skepsisen som eksisterer rundt hvorvidt frivillige har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere visse situasjoner, kan møtes med målrettet opplæring. Dilemmaet som Sirris (2023, s. 201) løfter om amatørisme og profesjonalisme må adresseres ved å utvikle opplæring som ikke overprofesjonaliserer, men snarere styrker frivilliges handlingsrom og egenart samtidig som grunnleggende trygghet og kvalitet sikres. En vellykket samproduksjon må balansere anerkjennelsen av frivilliges unike ressurser med behovet for å ruste dem til de oppgavene de påtar seg.

5.5.3 Tilhørighet og tillit – fundamentet for kontinuitet

Tilhørighet til organisasjonen er viktig for å motivere frivillige til å fortsette (Wollebæk et al., 2015, s. 116). Funnene fra intervjuene viser at frivillige som opplever seg som en del av et fellesskap, enten det er i møte med andre frivillige eller i samhandling med kreftkoordinatorer, har større motivasjon for å fortsette. Dette gjelder særlig i tilbud der frivillige har mulighet til å bygge relasjoner og oppleve kontinuitet, som temakafeer og sorggrupper. Der organiseringen er mer fragmentert eller preget av enkeltpersoners initiativ, kan følelsen av tilhørighet svekkes, og engasjementet bli mer sårbart. Å føle seg som en del av et team, med kjennskap til hverandre, styrker lojalitet og engasjement, noe som gjelder både temakafeer og andre frivillige tiltak.

Tillit mellom frivillige og mellom frivillige og kreftkoordinatorer er også essensielt for varig engasjement. Selv om samarbeidet med kreftkoordinatorer vanligvis er godt og trygt, kan variasjoner i organisering påvirke tilhørigheten. Frivillige i kommunale tilbud, med mer praktiske oppgaver, kan føle mindre tilhørighet enn de som er mer involvert i frivilligdrevne tilbud. Tap av ildsjeler kan true følelsen av kontinuitet. En foreslått vaktordning med frivillige med ulik erfaring kan bidra til å opprettholde kjente ansikter, hvilket fremmer fellesskap og kontinuitet.

Samproduksjonideologien, som bygger på et medborgerperspektiv hvor brukere og frivillige ses som kompetente samfunnsborgere med rett til å påvirke tjenester og bidra med sine ressurser, er et sentralt område for utviklingen av sosial kapital. Gjensidige relasjoner skaper tillit og samhold, som er selve fundamentet for denne

sosiale kapitalen (Askheim, 2016, s. 26). Putnams (2000, s. 32–35) begrep «bridging social capital» gir et nyttig perspektiv på hvordan frivillighet kan bidra til å bygge relasjoner på tvers av grupper og roller. I denne sammenhengen handler det ikke om personlig kjennskap, men om strukturer som fremmer tillit og samhandling mellom aktører som ellers ikke ville møtt hverandre. Dette er særlig relevant i kreftomsorgen, der frivillige ofte møter mennesker i sårbare livssituasjoner, og der trygghet og relasjonell kvalitet er avgjørende. Når frivillige opplever at de inngår i et strukturert og støttende fellesskap, styrkes både deres motivasjon og evne til å bidra. Jill Loga (2010) beskriver at denne gjensidige tilliten er avgjørende, da den skaper et samfunn hvor individer føler frihet og trygghet til å samhandle med relativt fremmede, basert på forventningen om at sosiale normer blir fulgt (2010, s. 53–54). Loga (2010) skriver videre at frivillighet utgjør en viktig arena for å produsere og opprettholde sosiale relasjoner utenfor familie og arbeid. En stor frivillig sektor skaper tillitsfulle samfunn, og tillitsfulle samfunn har en stor frivillig sektor. Dette organiserte fritidslivet fungerer som en "skole i demokrati" for den oppvoksende generasjon, og er avgjørende for å bygge tillit ved å etablere faste møteplasser hvor sosiale forbindelser utvides utover familien og verdier knyttet til samarbeid og kollektiv deltakelse læres (Loga, 2010, s 53-54).

Empirien viser at kommuner som legger til rette for faste møteplasser, fadderordninger og sosial kontakt mellom frivillige og ansatte, bidrar til å bygge denne typen tillit. Dette samsvarer med tidligere drøfting av behovet for systematiske rutiner og formalisering, og understreker at tilhørighet ikke bare er et resultat av personlig engasjement, men også av organisatoriske grep. For å sikre kontinuitet og kvalitet i frivillig innsats, må det derfor etableres strukturer som fremmer fellesskap, anerkjennelse og gjensidighet – kjerneelementer i et bærekraftig samproduksjonsperspektiv.

Anerkjennelse og verdsetting av frivilliges innsats er essensielt for å opprettholde tilfredshet og motivasjon. Frivillige ønsker å bli sett og få bekreftelse på den viktige jobben de gjør. Flere frivillige i intervjuene uttrykker at de savner anerkjennelse fra kommunen og kan føle seg litt tatt for gitt. En frivillig ønsker eksplisitt at kommunen «burde sett oss litt mer, og sett hva viktig jobb vi gjør» (frivillig, kommune 2). En annen frivillig etterlyser mer kommunikasjon, involvering og anerkjennelse fra

kommunen, og understreker behovet for å bli sett og at deres innsats og kompetanse blir forstått.

Fra et samproduksjonsperspektiv er manglende anerkjennelse et direkte brudd med grunnleggende prinsipper. Når frivillige føler seg oversett, undergraves deres motivasjon og vilje til å fortsette sitt bidrag. En mer strukturert samhandling, som hypotese 1 implisitt peker på behovet for, kan legge bedre til rette for formell og uformell anerkjennelse, for eksempel gjennom faglige samlinger, sosiale arrangementer eller en enkel takk. Det handler om å bygge en organisasjonskultur som aktivt fremmer anerkjennelse, noe som er kritisk for vellykket samproduksjon: et skifte fra en "tjenesteyter- og mottaker"-mentalitet til en kultur som muliggjør samhandling og verdsetter alle bidrag. Når frivillige føler seg verdsatt, øker sannsynligheten for at de ønsker å fortsette sitt engasjement.

5.5.4 Rekruttering, generasjonsskifte og samproduksjonens bærekraft

Selv om faktorene over fokuserer på å beholde de frivillige man har, påvirkes muligheten til å opprettholde engasjement over tid også av mer eksterne utfordringer knyttet til rekruttering av nye frivillige og endringer i frivilligheten. Institutt for samfunnsforskning (2023) viser at omfanget på frivillig innsats er det samme som før pandemien, men at andelen kjernefrivillige, som typisk står for styrearbeid og administrasjon, er gått noe ned (Arnesen et al., 2023, s. 97–100). Funnene peker på utfordringer med å rekruttere nok frivillige for stabil drift over tid er en betydelig bekymring. Dette gjelder spesielt rekruttering til roller som krever mer organisatorisk ansvar. Når rekrutteringen er utilstrekkelig, forsterkes presset på den allerede etablerte gruppen av frivillige, noe som kan føre til høyere risiko for utbrenthet og frafall. Nedleggelsen av lokale organisasjoner, som Brystkreftforeningen, eksemplifiserer den sårbarheten og tapet av nettverk og støttespillere som følger med manglende rekruttering. Videre er det en bekymring for at yngre generasjoner har ulike forventninger til engasjement og tidsbruk. Denne situasjonen kan skape en ond sirkel der rekrutteringsvanskene fører til utbrenthet, noe som igjen gjør det enda vanskeligere å tiltrekke nye frivillige, og dermed forsterkes utfordringene ytterligere.

Disse rekrutteringsutfordringene forsterker viktigheten av å lykkes med å beholde de frivillige man har, ved å adressere de faktorene som er drøftet over. Fra et samproduksjonsperspektiv peker Askheim (2016) på at idealene om frivillighetens potensiale møter motstand i samfunnsanalyser som peker på økt individualisering og en endring i frivillighetens karakter, med mindre engasjement i helse- og omsorgssektoren (2016, s. 30–32). Dette reiser spørsmål ved om samproduksjonens ideal om å mobilisere borgerne som aktive deltakere i velferdsproduksjonen er realistisk gitt dagens samfunnstrender. For å opprettholde bærekraften i samproduksjon som en modell, er det ikke nok å bare optimalisere samarbeidet med eksisterende frivillige; det krever også en aktiv strategi for å tiltrekke og engasjere nye generasjoner frivillige, som kan ha ulike forventninger til graden av formalisering og fleksibilitet i sitt engasjement. Her blir samarbeid mellom kreftkoordinator, frivillighetskoordinator, frivilligsentral og lignende funksjoner viktig.

5.5.5 Kompetanse og trygghet i samproduksjon: Frivilliges rolle i møte med sårbare behov

Funnene tydeliggjør behovet for støtte i det vakuumet som hypotese 2 peker på. Frivillige kan spille en viktig rolle her, blant annet ved å tilby «varme hender» og kontinuerlig tilstedeværelse, spesielt i den palliative fasen der offentlige tjenester ofte ikke har kapasitet til å følge opp over tid. Samtidig reiser hypotese 2 viktige spørsmål om grensene for frivillig innsats, inkludert frivilliges kompetanse samt behovet for trygghet og klarhet i oppgaver og ansvar. Jeg har diskutert disse aspektene i kapittel 5.3, men dette er kjernen i de spenningene Askheim (2016) identifiserer innen samproduksjonsdiskursen. Mens samproduksjon som et strategisk verktøy ideelt sett skal gi høyere kvalitet gjennom bedre tilpassede løsninger og mobilisering av alle aktørers ressurser, og bidra til velferdsstatens bærekraft, er det en reell frykt for at den økonomiske begrunnelsen for samproduksjon skal overskygge de andre idealene (2016, s. 34). Funnene fra intervjuene understreker frykten for at frivillige organisasjoner presses til å ta over offentlig oppgaver. Dette er eksempel på den spenningen Askheim sikter til og som undergraver samproduksjonens potensial som et virkemiddel og målrettet tilnærming.

Oppgaver knyttet til å fylle vakuemet etter sykehusoppholdet kan være krevende, da de involverer møter med svært sårbare brukere i vanskelige livssituasjoner. Funnene viser imidlertid at frivillige har stor vilje til å engasjere seg og fortsette i roller som adresserer behovene som hypotese 2 antyder, men at dette er sterkt avhengig av at strukturelle forutsetninger for trygghet og kompetanse er på plass. Det er et sentralt aspekt ved implementeringen av samproduksjon i praksis. Selv om samproduksjon vektlegger likeverdige partnerskap, hvor alles ressurser verdsettes, er det fortsatt behov for å sikre gode prosesser og at nødvendig opplæring og støtte tilbys. En klar definisjon av roller og ansvar i samspillet mellom frivillige og det offentlige er dermed essensielt for å både adressere behovene som vakuemet i hypotese 2 beskriver, og samtidig sikre at frivillige føler seg trygge og ivaretatt.

5.5.6 Oppsummering implikasjoner

Implikasjonene av analysen strekker seg utover praktiske løsninger: De handler om hvordan vi forstår og verdsetter frivillighet i velferdsstaten. Skal frivillighet være et supplement på egne premisser, eller et styringsverktøy for å kompensere for offentlige kutt? Svaret på dette spørsmålet vil avgjøre om samproduksjon blir en reell innovasjon eller en retorisk legitimering av nedskjæringer – et poeng som danner grunnlag for konklusjonen.

5.6 Avslutning drøfting

- Frivillighetens rammer, roller og bærekraft i kreftomsorgen

Drøftingen av hypotesene viser at frivillighetens plass i kreftomsorgen formes av et komplekst samspill mellom strukturelle rammer, motivasjon og maktforhold. Hypotese 1 bekreftes tydelig: Manglende struktur, opplæring og forventningsavklaring svekker både kvalitet og rekruttering. Funnene viser at frivillige ønsker trygghet, kompetanse og anerkjennelse for å kunne bidra på en meningsfull måte. Dette samsvarer med selvbestemmelsesteorien, som fremhever betydningen av autonomi, kompetanse og relasjoner for varig engasjement. Analysen viser også at formalisering må balanseres

mot frivillighetens egenart. En overdrevet profesjonalisering kan undergrave fleksibiliteten, mangfoldet og den personlige motivasjonen som ofte kjennetegner frivillig arbeid. Teoretiske perspektiver, særlig Sirris (2023, s. 195–202) og Lorentzen (2007, s. 87–90), peker på risikoen for at frivillige opplever opplæring som en indikasjon på manglende kompetanse, eller at et faglig regime begrenser handlingsrommet. Løsningen ligger i en strategisk og sensitiv tilnærming, der opplæring og struktur integreres på en måte som styrker frivilliges trygghet og eierskap, uten å redusere deres opplevelse av frihet og mening.

Hypotese 2 bekreftes også: Overgangen fra sykehus til hjem fremstår som et kritisk punkt med udekkede behov for praktisk og psykososial støtte. Intervjuene avdekker et vedvarende «vakuum» i denne overgangsfasen, preget av manglende koordinering og opplevelse av å bli overlatt til seg selv. Behovet for praktisk hjelp og psykososial støtte er betydelig, og frivillige kan spille en viktig rolle som supplement til offentlige tjenester. Samtidig er det en utbredt bekymring for at frivillighet skal brukes som en «sparekniv», et virkemiddel for kostnadsreduksjon snarere enn kvalitetsforbedring. Dette reiser viktige spørsmål om rolleavklaring, ansvarsforskyvning og grenseoppganger mellom frivillig og profesjonell innsats.

Samproduksjonsperspektivet gir et analytisk rammeverk for å forstå disse utfordringene. Idealet om likeverdig partnerskap og mobilisering av sivilsamfunnets ressurser er attraktivt, men møter betydelige praktiske utfordringer. Maktasymmetri, uklar rollefordeling og manglende strukturelle forutsetninger kan hindre reell medvirkning og skape usikkerhet blant frivillige. For å realisere samproduksjonens potensial må kommunene investere i opplæring, koordinering og relasjonsbygging, og samtidig anerkjenne frivilliges bidrag som verdifulle, men ikke ubegrensede.

Drøftingen viser at frivillighetens bærekraft i kreftomsorgen hviler på fem sentrale pilarer: meningsfullhet, trygghet, kompetanse, tilhørighet og anerkjennelse. Frivillige må oppleve at deres innsats er betydningsfull, at de har nødvendig støtte og opplæring, at de inngår i et fellesskap, og at deres bidrag verdsettes. Disse faktorene er ikke bare ønskelige, men utgjør selve fundamentet for å opprettholde frivillig engasjement over tid. Når disse behovene ikke møtes, øker risikoen for frafall, utbrenthet og redusert kvalitet, særlig i krevende roller og i møte med sårbare brukere.

Funnene peker også på viktigheten av å tilpasse frivillighetsstrategier til samfunnsendringer, som individualisering og generasjonsskifte. Yngre frivillige har andre forventninger til fleksibilitet, formalisering og tidsbruk, noe som krever nye tilnærminger til rekruttering og organisering. For å sikre kontinuitet og utvikling må kommunene og frivillige organisasjoner samarbeide om å skape inkluderende, fleksible og meningsfulle arenaer for frivillig innsats, med tydelige roller, felles mål og gjensidig respekt.

Avslutningsvis viser drøftingen at frivillighet i kreftomsorgen ikke kan reduseres til et spørsmål om ressursmobilisering. Det handler om å bygge tillit, eierskap og kvalitet i et felt preget av sårbarhet og kompleksitet. For å realisere frivillighetens fulle potensial må kommuner og frivillige organisasjoner utvikle partnerskap som kombinerer tydelige rammer med fleksibilitet, og som verdsetter frivillige som medskapere – ikke som erstatninger for offentlige tjenester.

Et viktig strukturelt premiss for dette samspillet er den kommunale autonomien. Selv om Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 pålegger kommunene å samarbeide med frivillige organisasjoner, gir loven stor frihet til å definere hvordan dette skal gjøres. Funnene i denne studien viser at denne autonomien fører til betydelige forskjeller i hvordan frivillighet organiseres og verdsettes. Noen kommuner legger til rette for frivillig eierskap og samproduksjon, mens andre begrenser frivilliges rolle til praktisk støtte. Dette skaper ulikhet i tilbud, opplevelse av anerkjennelse og grad av innflytelse.

For å sikre en bærekraftig og inkluderende velferdsmodell må kommunene ikke bare oppfylle lovkravet, men også utvikle samarbeidsformer som gir frivillige reell innflytelse, trygghet og faglig støtte. Dette krever investering i struktur, koordinering og anerkjennelse – og en bevissthet om at frivillighetens verdi ligger i dens evne til å skape relasjoner, fellesskap og mening, både for pasienter og for dem som bidrar.

5.7 Oppgavens relevans for masterstudiet i sosialvitenskap

Denne oppgaven har direkte relevans for studieretningen samfunnsarbeid ved å undersøke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling i kreftomsorgen. Oppgavens fokus på kreftpasienters opplevelse av et «gap i støtte»

etter sykehusbehandling, og frivillighetens rolle i å fylle dette, er et konkret eksempel på hvordan studien adresserer situasjoner preget av avmakt og søker å fremme sosial endring og helsefremmende arbeid.

Sentrale teoretiske perspektiver som empowerment og samproduksjon reflekterer direkte samfunnsarbeidets verdigrunnlag om å styrke enkeltpersoners og gruppers evne til deltakelse, selvbestemmelse og kollektiv handling. Samtidig aktualiserer oppgaven perspektiver på makt og avmakt ved å drøfte utfordringer som maktasymmetri mellom profesjonelle og frivillige, samt frykten for at frivillighet skal erstatte offentlige tjenester. Dette bidrar til en kritisk analyse av vilkårene for sosial mobilisering og sosial rettferd i helse- og velferdsfeltet. Studiens funn gir innsikt i behovet for analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å håndtere komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Oppgaven er dermed relevant for samfunnsarbeidets mål om å utforme og lede endringsprosesser og prosjekter som forbedrer livsvilkår og fremmer fellesskap.

5.8 Kritisk refleksjon til egne funn og drøftinger

Funnene fra studien underbygger sterkt begge hypotesene, noe som kan indikere en robusthet i analysen, men det inviterer også til kritisk refleksjon over om det er nyanser som kan ha blitt underkommunisert. Hypotese 1, som omhandler mangel på struktur og formalisering, og hypotese 2, om det vedvarende gapet og uklarheten rundt frivilliges rolle, er begge bekreftet med tydelig empirisk belegg.

En spennende observasjon i funnene var at det stort sett var enighet om at samarbeidet fungerte bra, men at intervjuobjektene likevel hadde mange tanker om hva som kunne vært bedre når de ble utfordret. Dette kan tyde på en tendens til å unngå direkte kritikk, eller at de velger å fremheve det positive. Dette er en utfordring i kvalitativ forskning der jeg som intervjuer prøver å skape en trygg atmosfære som legger til rette for ærlige tilbakemeldinger. Funnet om at «kreftkoordinatorene gir uttrykk for at de er mer fornøyde med samarbeidet med de frivillige enn motsatt vei» (*denne oppgaven, side 63*) er også interessant. Dette kan indikere en maktasymmetri, hvor de frivillige opplever et større behov for anerkjennelse og struktur fra kommunens side, enn kommunen opplever fra de frivillige. Dette var en

viktig nyanse å fange opp og drøfte, og det ble videre relatert til teorier om samproduksjon.

Anvendelsen av samproduksjonsteori i drøftingen mener jeg bidro til å belyse spenningene mellom ideal og praksis. Kilder som Voorberg et al. (2014) og Askheim (2016) peker på at det er begrenset empirisk dokumentasjon for at samproduksjon faktisk fører til de ønskede resultatene. Dette samsvarer med mine funn om "sparekniven", der frykten for at frivillighet skal erstatte offentlige tjenester er fremtredende. Drøftingen fremhever at samproduksjon som strategisk verktøy møter betydelige hindringer i praksis, spesielt knyttet til manglende organisatorisk og formell struktur. Oppgaven har kanskje i større grad avdekket utfordringene ved samproduksjon enn dens potensiale, noe som er et viktig bidrag i seg selv, men som også reflekterer en mulig forforståelse av frivillighetens sårbarhet overfor et system i endring. Det var en bevisst analytisk beslutning å skifte fokus fra å identifisere utfordringer til å utforske hvordan samarbeidet kan optimaliseres. Dette er et forsøk på en pragmatisk tilnærming til funnene, men kanskje også et ønske om å tilby løsninger fremfor å fordype seg ytterligere i de underliggende strukturelle problemene.

En sentral etisk og metodologisk utfordring i denne oppgaven var som nevnt kapittel 3.4 min egen forforståelse og potensielle bias som tidligere ansatt i frivillig sektor og frivillig i Kreftforeningen. Jeg erkjenner at det var vanskelig å ikke la mine egne meninger om frivillighetens egenverdi skinne gjennom under intervjuene, spesielt når jeg ledet intervjuobjekter inn på temaer jeg hadde kunnskap om. Dette kan potensielt ha påvirket hvordan spørsmål ble stilt og hvordan svarene ble formulert, selv om det også ofte resulterte i gode og dypere samtaler. Denne iboende spenningen mellom nærhet til feltet (som en styrke) og behovet for distanse (for objektivitet) er et klassisk dilemma i kvalitativ forskning (Flick, 2018a, s. 77–79; Malterud, 2001, s. 483–484). Dette var noe som kom tydelig frem i mine intervjuer, og det var sånn sett noe jeg la opp til. Jeg ønsket at det skulle være en samtale fremfor et intervju, slik at intervjuobjektene kunne komme med de innspill og tanker som de var opptatt av. Når disse kom, tok vi oss tid til å drøfte dette videre. Et eksempel er et intervju med en frivillig som forteller om hvordan de som frivillige hadde påvirket kommunen til å øke kreftkoordinatorstillingen til 100%. I utgangspunktet var ikke dette relevant for denne

oppgaven, men samtidig viste det engasjementet til de frivillig i forhold til oppfølging av kreftammede.

En annen metodologisk refleksjon er håndteringen av sensitive personopplysninger. Selv om jeg bevisst valgte å ikke intervju kreftpasienter for å unngå sensitiv sykdomsinformasjon, viste det seg at en frivillig med dobbeltrolle (tidligere kreftpasient) likevel delte personsensitive data knyttet til sin sykdomshistorikk. Min erkjennelse av at jeg trolig burde stoppet intervjuobjektet før vedkommende gikk for langt i sin historie, understreker en viktig læring og etisk bevissthet i praksis. Selv om informasjonen ikke ble lagt til grunn i analysen, peker det på nødvendigheten av enda tydeligere risikovurderinger og løpende etisk refleksjon under datainnsamlingen, spesielt når intervjuobjekter deler personlige historier i et trygt intervjurom. Kreftkoordinatorerne viste for øvrig en forventet forsiktighet rundt deling av opplysninger, på grunn av deres profesjonelle taushetsplikt.

Bruken av kunstig intelligens (KI), nærmere bestemt Google NotebookLM, for å identifisere gjentakende begrep og temaer fra de transkriberte intervjuene var et forsøk på å minimere min egen bias og validere mine koder. Selv om KI fungerte som en sjekk og «drøftingspartner» rundt mine egne notater, reiser det spørsmål om KIs uavhengige evne til å fange opp nyanser og implisitte budskap i kvalitative data. Kunnskap i kvalitative studier anses å være et produkt av samspillet mellom forsker og deltaker, hvor mening konstrueres dynamisk (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Det var derfor viktig for meg at KIs rolle i prosessen var som et verktøy for mønstergjenkjenning, ikke for tolkning av dybde og kontekst. Min egen forforståelse og fortolkning var derfor fremdeles det styrende elementet i den endelige tematiske analysen.

5.9 Studiens begrensninger og fremtidig forskning

Studiens begrensning i tilgang til tilstrekkelig antall frivillige (jeg manglet én for å balansere gruppene) kan ha påvirket bredden i perspektivene fra denne gruppen. Selv om kvalitative funn ikke er statistisk generaliserbare, betyr et bredere utvalg av informanter en rikere forståelse av fenomenet. Fremtidig forskning kan dra nytte av et større og mer variert utvalg av frivillige, samt inkludere pasientperspektivet for å få en

mer helhetlig forståelse av "vakuumet" etter sykehusoppholdet. Det kan også være nyttig med et grundigere studium av kommunenes insentiver for å involvere frivillige.

6. Oppsummering av oppgaven

Denne masteroppgaven undersøker hvordan norske kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner for å organisere og tilrettelegge frivillig innsats i kreftomsorgen. Studien i oppgaven er forankret i den økende erkjennelsen av at mange kreftpasienter, selv etter vellykket behandling, står overfor langvarige ettervirkninger som utmattelse og har behov som strekker seg utover det profesjonelle helsevesenet alene kan tilby. Her trer frivillig sektor inn som en avgjørende aktør, og oppgavens formål er å belyse hvordan samarbeidet mellom kommunale kreftkoordinatorer og frivillige organisasjoner fungerer i praksis.

Opgavens problemstilling lyder: "Hvordan samarbeider kommunene med frivillige organisasjoner for å organisere og tilrettelegge frivillig innsats i kreftomsorgen?". For å besvare dette, drøfter oppgaven to hypoteser:

- Hypotese 1: Den opplevde mangelen på struktur og formalisering rundt frivillig innsats i kreftomsorgen, spesielt med tanke på opplæring, veiledning og forventningsavklaring, kan hindre både rekruttering og kvaliteten på tilbudet.
- Hypotese 2: Det er et vedvarende gap i støtten til kreftrammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune, og det er uklart i hvilken grad, og på hvilken måte, frivillige kan og bør bidra til å fylle dette gapet.

Begrepet "frivillig" er i oppgaven definert som "en person som gjør en innsats som kommer personer utenfor egen familie til gode uten å få lønn for dette", samtidig som det anerkjennes at frivillige mottar en form for "lønn" i form av opplevelse av mening, tilhørighet, læring og egenutvikling.

Metodologisk tilnærming og forskningsetikk

Studien benytter et kvalitativt forskningsdesign, basert på semistrukturerte intervjuer med kreftkoordinatorer og frivillige i fem norske kommuner. Denne tilnærmingen ble valgt for å oppnå dyp innsikt i deltakernes opplevelser og tolkninger av samarbeidet i kreftomsorgen, samt deres roller i en kommunal kontekst. Kvalitativ metode er ideell for å utforske sosiale fenomener gjennom tekstdata og åpne spørsmål, noe som muliggjør avdekking av nyanser og perspektiver som ikke fanges opp av mer strukturerte metoder.

Forskningsetiske vurderinger var veiledende gjennom hele prosessen, og studien fulgte anerkjente prinsipper for vitenskapelig integritet, respekt for individets verdighet, beskyttelse mot skade, og rettferdighet. Alle informanter ga informert samtykke, og deres personopplysninger ble anonymisert. En bevisst beslutning ble tatt om å ikke intervju pasienter for å unngå sensitive sykdomsrelaterte data. Dog delte en frivillig med dobbeltrolle (tidligere kreftpasient) personlige erfaringer, som ikke ble inkludert i analysen for å ivareta personvernet. Kreftkoordinatorerne viste for øvrig forventet forsiktighet med deling av informasjon, i tråd med deres taushetsplikt.

Datamaterialet ble analysert ved hjelp av en refleksiv tematisk analyse (RTA), som er en systematisk metode for å identifisere, organisere og tolke meningsmønstre i kvalitative data. Analysen fulgte de seks fasene beskrevet av Braun & Clarke, og en primært induktiv, datadrevet tilnærming ble benyttet, der dataene fikk styre prosessen med utvikling av koder og temaer.

Et spennende grep var bruken av kunstig intelligens (KI), spesifikt Google NotebookLM, som et støtteverktøy. KI ble brukt til å identifisere gjentakende begreper og temaer i det transkriberte materialet, for å minimere min egen bias og validere egne koder. Dette fungerte som en "sjekk" og en "drøftingspartner" rundt identifiserte temaer, men den endelige tolkningen av dybde og kontekst forble mitt ansvar.

Analysens viktigste funn

Funnene fra intervjuene ble organisert i fire hovedtemaer:

1. Organisering og drift av frivillige aktiviteter for kreftrammede og pårørende:

De primære frivillige tilbudene var temakafeer og sorggrupper. Temakafeene, ofte etablert av Kreftforeningen, fungerer som uformelle møteplasser for kreftrammede og pårørende. Organiseringen varierte betydelig: Halvparten av temakafeene var frivillig-drevne med støtte fra Kreftforeningen og tett samarbeid med kommunale kreftkoordinatorer, mens den andre halvparten var kommunalt-drevne, der frivillige primært hadde praktiske vertskapsroller. Kreftkoordinatorerne uttrykte et klart ønske om mer frivillig involvering i driften, inkludert at frivillige skulle ta et større ansvar, begrunnet i både begrenset kapasitet og et ønske om økt frivillig eierskap. Rekruttering og kontinuitet utgjorde betydelige utfordringer, særlig for mer krevende, organiserende roller. Frivillige vegrer seg ofte for ansvar utover det praktiske.

Kontinuiteten trues når ildsjeler slutter, og nedleggelse av lokalforeninger svekker nettverk og støtte. Kreftkoordinatorerne opplevde det som tryggere og mer koordinert om frivillige var tilknyttet en organisasjon eller kommunen.

2. Samarbeid og forventninger mellom frivillige, kreftkoordinator og andre aktører:

Samarbeidet mellom frivillige og kreftkoordinatorer ble generelt beskrevet som veldig bra, preget av god dialog og kjemi. Imidlertid uttrykte frivillige et tydelig ønske om mer strukturert kommunikasjon og anerkjennelse fra kommunens side. Gjensidig forventningsavklaring ble ansett som essensielt. Kommunen forventer innsats og pålitelighet, mens frivillige forventer tydelige rammer, opplæring og kontinuerlig støtte. Det var en mangel på systematisk opplæring; forberedelse hvilte ofte på personlige egenskaper og livserfaring. Behovet for grundig opplæring var særlig fremtredende for krevende tilbud som "Treffpunkt" (møteplass for barn og unge pårørende) og våketjeneste. Både frivillige og koordinatorer understreket viktigheten av dette for å sikre trygghet og faglig kvalitet, samt formelle krav som politiattest og taushetserklæring.

3. Identifiserte behov og mangler i støtten til kreftrammede og pårørende:

Et sentralt funn var opplevelsen av et "vakuum" eller gap i oppfølgingen ved overgangen fra sykehus til hjemkommune. Mange pasienter føler seg overlatt til seg selv etter intens sykehusbehandling. Kreftkoordinatorerne har en rolle i å fylle dette tomrommet, men rapporterte begrenset kapasitet og ressurser. Det var et betydelig behov for psykososial og praktisk støtte, inkludert besøksvenner, samtale-tilbud i trygge rammer og fellesskap med andre i lignende situasjoner.

4. Potensial og grenser for frivillig innsats i kreftomsorgen:

Frivillige ble anerkjent som et viktig supplement til offentlige tjenester, og bidrar med "varme hender" og erfaringsdeling. En mangel på struktur og formalisering av frivillig innsats var tydelig, med behov for mer systematiske rutiner, opplæring (kommunikasjon, etikk, taushetsplikt), forventningssamtaler og evalueringer. Frivillige etterlyste mer kommunikasjon, involvering og anerkjennelse fra kommunens side for jobben de gjør. Det var en klar bekymring for at frivillighet skulle brukes som en "sparekniv" og erstatte nødvendige offentlige tjenester, snarere enn å være et supplement. Økonomiske begrensninger i kommunene og nedleggelse av lokale

frivillige foreninger ble fremhevet som utfordringer som påvirker støtten til frivillige initiativer og rekruttering.

Drøftingens viktigste elementer og konklusjoner

Drøftingen avdekker at frivillighetens plass i kreftomsorgen formes av et komplekst samspill mellom strukturelle rammer, motivasjon og maktforhold.

Kommunal autonomi og lovkrav: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 pålegger kommunene å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner. Denne kommunale autonomien fører imidlertid til betydelige variasjoner i hvordan frivillighet integreres, noe som resulterer i ulik organisering av aktiviteter, grad av frivillig eierskap og opplevelse av anerkjennelse. Dette kan påvirke tilbudenes kvalitet og forutsigbarhet, og reiser spørsmål om hvordan lovkravet faktisk etterleveres.

Hypotese 1 bekreftes sterkt av funnene. Den opplevde mangelen på struktur og formalisering – spesielt innen opplæring, veiledning og forventningsavklaring – svekker både kvaliteten på tilbudet og rekrutteringen av frivillige. Frivillige etterspør trygghet, kompetanse og anerkjennelse for å bidra meningsfullt, noe som samsvarer med selvbestemmelsesteorien som fremhever betydningen av autonomi, kompetanse og relasjoner for varig engasjement. Samtidig må formaliseringen balanseres mot frivillighetens egenart. For mye profesjonalisering kan undergrave frivillighetens fleksibilitet og personlige motivasjon, noe Sirris og Lorentzen advarer mot. Løsningen ligger i å finne en strategisk balanse som styrker frivilliges trygghet og eierskap, uten å redusere deres frihet og mening.

Hypotese 2 bekreftes også sterkt. Det er et vedvarende "vakuum" i støtten til kreftrammede og pårørende ved overgangen fra sykehus til hjemkommune. Intervjuene avdekket betydelige behov for praktisk og psykososial støtte, hvor frivillige kan spille en viktig supplerende rolle. Imidlertid er det en utbredt bekymring for at frivillighet brukes som en "sparekniv", noe som reiser spørsmål om rolleavklaring og ansvarsforskyvning mellom frivillig og profesjonell innsats. Samproduksjonsperspektivet, som ideelt sett lover demokratiske, kvalitative og økonomiske gevinster, møter praktiske utfordringer som maktasymmetri, uklar rollefordeling og manglende strukturelle forutsetninger. For å realisere frivillighetens potensial må kommunene investere i opplæring, koordinering og relasjonsbygging, og anerkjenne frivilliges bidrag som verdifullt, men ikke ubegrenset.

Implikasjoner for frivillig engasjement: For å opprettholde frivillig engasjement i kreftomsorgen er det avgjørende å anerkjenne frivilliges personlige motiver (f.eks. meningsfullhet og ønsket om å bidra) og sikre gjensidighet – at de får noe tilbake for innsatsen. Organiseringen og utformingen av arbeidsoppgavene er også sentral, da frivillige i økende grad ønsker å realisere egne mål, noe som kan gjøre dem mindre tilbøyelige til rent organiserende oppgaver. Maktasymmetri mellom kommunen og frivillige kan også hindre frivillige fra å påta seg mer krevende roller.

Fra et samproduksjonsperspektiv krever bærekraftig frivillig engasjement strukturelle endringer i beslutningsprosesser, ledelse og ressurstildeling. Kommunene må aktivt overføre makt og ressurser til frivillige grupper for reelt eierskap og innflytelse. Tilstrekkelig opplæring, veiledning og tydelige forventningsavklaringer er kritisk for å styrke frivilliges kompetanse og trygghet, og dermed deres vilje til å fortsette. Tilhørighet og tillit er fundamentet for kontinuitet, og faste møteplasser, fadderordninger og sosial kontakt bidrar til å bygge sosial kapital og tillitsfulle relasjoner. Anerkjennelse og verdsetting av frivilliges innsats er også essensielt; mangel på dette undergraver motivasjonen.

Rekrutteringsutfordringer og generasjonsskifte er eksterne faktorer som truer samproduksjonens bærekraft. En nedgang i kjernefrivillige og yngre generasjoners endrede forventninger til engasjement krever nye tilnærminger for å tiltrekke og beholde frivillige. Dette understreker at samproduksjon ikke kun handler om å optimalisere samarbeidet med eksisterende frivillige, men også om å utvikle strategier for fremtidig rekruttering.

Kompetanse og trygghet i møte med sårbare behov er avgjørende. Frivillige viser stor vilje, men krever strukturelle forutsetninger for trygghet og kompetanse. Det er en reell frykt for at den økonomiske begrunnelsen for samproduksjon skal overskygge idealene om kvalitet og brukerinvolvering, og at frivillige skal presses til å overta offentlige oppgaver.

Egen kritisk refleksjon og studiens begrensninger

Funnene gir solid støtte til begge hypotesene, men dette inviterer også til kritisk refleksjon rundt potensielle nyanser som kan ha blitt underkommunisert. En interessant observasjon var at intervjuobjektene ofte uttrykte at samarbeidet fungerte bra, men likevel hadde flere forbedringspunkter når de ble utfordret. Funnet om at

kreftkoordinatorerne var mer fornøyde med samarbeidet enn de frivillige, kan indikere en maktasymmetri, der frivillige opplever et større behov for anerkjennelse og struktur fra kommunens side. Dette kan også tyde på en tendens til å unngå kritikk, både fra frivillige og kreftkoordinatorer.

Anvendelsen av samproduksjonsteori bidro til å belyse spenningene mellom ideal og praksis. Oppgaven har kanskje i større grad avdekket utfordringene ved samproduksjon enn dens potensial, noe som kan reflektere min forforståelse av frivillighetens sårbarhet overfor et system i endring. Dette var en sentral etisk og metodologisk utfordring; min egen forforståelse og potensielle bias som tidligere ansatt og frivillig i Kreftforeningen. Dette kan ha påvirket intervjusituasjonene, selv om det også ofte resulterte i dypere samtaler. Bruken av KI (Google NotebookLM) var et forsøk på å minimere bias ved mønstergjenkjenning, men mitt tolkende arbeid forble styrende.

Studiens begrensninger inkluderer et relativt lite utvalg, som kan ha begrenset bredden i perspektivene.

Fremtidig forskning

Fremtidig forskning kan dra nytte av et større og mer variert utvalg informanter, samt inkludere pasientperspektivet for en mer helhetlig forståelse av "vakuemet" etter sykehusoppholdet. Det er også behov for studier som undersøker kommunenes insentiver for å involvere frivillige, og hvordan ulike modeller for samproduksjon påvirker kvalitet og bærekraft i tjenestene. Videre bør det forskes på hvordan generasjonsskiftet i frivilligheten påvirker rekruttering og organisering.

Oppsummerende konklusjon

Oppgaven konkluderer med at frivillighetens rolle i kreftomsorgen er mer enn bare ressursmobilisering; det handler om å bygge tillit, eierskap og kvalitet i et komplekst og sårbart felt. For å realisere frivillighetens fulle potensial, må kommuner og frivillige organisasjoner utvikle partnerskap som kombinerer tydelige rammer med fleksibilitet, og som verdsetter frivillige som medskapere – ikke som erstatninger for offentlige tjenester. Dette krever investeringer i struktur, koordinering og anerkjennelse, samt en bevissthet om at frivillighetens verdi ligger i dens evne til å skape relasjoner, fellesskap og mening, både for pasienter og for dem som bidrar. Den kommunale

autonomien kontra helse- og omsorgslovens krav om samarbeid med frivilligheten må forvaltes slik at det sikres en likeverdig tilnærming til støtte, innflytelse og anerkjennelse for frivillige på tvers av kommunene. Ved å adressere de strukturelle og relasjonelle utfordringene som er avdekket, og ved å finne en balanse mellom profesjonalisering og frivillighetens unike karakter, kan man bidra til å styrke en robust og meningsfull frivillig tilstedeværelse i fremtidens kreftomsorg.

7. Avslutning

Å fordype meg i samspeilet mellom kommunal kreftomsorg og frivillighet har vært en berikende reise. Jeg har fått en dypere forståelse av de komplekse dynamikkene som preger samarbeidet mellom profesjonelle og frivillige – og jeg ser at utfordringene og mulighetene jeg har avdekket, gjelder langt utover kreftomsorgen.

Arbeidet har bekreftet mitt syn på frivillighetens betydning for velferdsstaten og den uvurderlige innsatsen frivillige bidrar med. Jeg håper at denne oppgaven kan gi verdifull innsikt og inspirere til bedre rammevilkår og sterkere samarbeid i fremtidens kreftomsorg.

Som en frivillig uttrykte det: «Det veit jeg det er mange som sier, akkurat i den fasen da du kommer ut fra sykehuset, til du begynner å komme deg litt inn i hverdagen, uten aktiv behandling. Da kjenner man et følelsesmessig tomrom.»

Gjennom samarbeid kan vi fylle dette tomrommet. Vi trenger mer enn medisin og behandling – vi trenger mennesker som stiller opp som medmennesker.

Litteraturliste

- Arnesen, D., Enjolras, B. & Fladmoe, A. (2023). *Frivillighet før og etter pandemiens tid* (Research report 2023:7). Institutt for samfunnsforskning. <https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/3108661>
- Askheim, O. P. (2012). *Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi?* Gyldendal akademisk.
- Askheim, O. P. (2016). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg. *Tidsskrift for omsorgsforskning*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.18261/ISSN2387-5984-2016-01-06>
- Barsten, R. (2023). *Ingen skal dø alene*. NRK. <https://www.nrk.no/innlandet/rode-kors-vaketjeneste-trenger-frivillige-til-a-vake-over-doende-ved-sykehjem-1.16271548>
- Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. I *APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological* (s. 57–71). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/13620-004>
- Carter, S. M. & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research. *Qualitative Health Research*, 17(10), 1316–1328. <https://doi.org/10.1177/1049732307306927>
- Civita. (2018, 27. februar). Kommunitarisme. *Civita*. <https://civita.no/politisk-ordbok/kommunitarisme/>
- de Wit, A., Mensink, W., Einarsson, T. & Bekkers, R. (2019). Beyond Service Production: Volunteering for Social Innovation. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(2_suppl), 52S-71S. <https://doi.org/10.1177/0899764017734651>
- Eimhjellen, I. (2023). Uformelle tilleggstenester og fråverande politisk interesserepresentasjon? *Tidsskrift for velferdsforskning*, 26(4), 1–15. <https://doi.org/10.18261/tfv.26.4.3>
- Flick, U. (2018a). QUALITY IN QUALITATIVE RESEARCH. I *Designing Qualitative Research* (Second Edition, s. 73–82). United Kingdom: SAGE Publications, Limited. <https://doi.org/10.4135/9781529622737.n6>
- Flick, U. (2018b). What is qualitative research? I *Designing Qualitative Research* (s. 1–18). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529622737>
- Frivillighet Norge. (u.å.). *Frivillig*. Frivillighet Norge. Hentet 30. juli 2025 fra <https://www.frivillighetnorge.no/tooltip-ordbok/151936>
- Frivillighet Norge. (2024, 1. oktober). *Høringssvar: Samarbeid mellom frivillig sektor og helse- og... Høringssvar*. <https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/horingssvar-samarbeid-mellom-frivillig-sektor-og-helse-og-omsorgstjenesten>
- Hald, J. M., Boll, F. C. & Alsted, N. G. (2012). *Frivilligkoordinering—Hvorfor og hvordan? : En grundbog til utvikling af bæredygtige frivilligmiljøer* (1. udgave). Ankerhus.
- Helse og omsorgsdepartementet. (2012, 1. januar). *Helse- og omsorgstjenesteloven, §3-10*. Lovdata. <https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30>
- Helse og omsorgsdepartementet. (2013a). *Meld.St.29; Morgendagens omsorg*. Helse og omsorgsdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/>
- Helse og omsorgsdepartementet. (2015). *Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020)*. Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020). https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf
- Helse og omsorgsdepartementet. (2015b). *Meld. St. 26 (2014-2015)*. Regjeringen. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/>

- Helse og omsorgsdepartementet. (2023, 2. februar). *NOU 2023: 4 Tid for handling* [NOU]. Regjeringen.no; regjeringen.no. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/>
- Helse- og omsorgsdepartementet. (2025, 14. februar). *Felles innsats mot kreft. Nasjonal kreftstrategi (2025–2035)* [Plan]. Felles innsats mot kreft. Nasjonal kreftstrategi (2025–2035); regjeringen.no. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/felles-innsats-mot-kreft.-nasjonal-kreftstrategi-20252035/id3087629/>
- Helsedirektoratet. (2022, 24. januar). *Om pakkeforløpet*. Helsedirektoratet. <https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet>
- Helsedirektoratet. (2025, 21. mai). *Rettslige rammer for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten* [Rundskriv]. Rettslige rammer for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten. <https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/rettslige-rammer-for-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgstjenesten-og-frivilligheten>
- Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (2019). Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. I L. S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg (Red.), *Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden* (s. 1–31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98717-0_1
- Johannessen, L. E. F. & Johannessen, L. E. F. (2018). *Hvordan bruke teori? : Nyttige verktøy i kvalitativ analyse*. Universitetsforl.
- Jonvik, E. L. & Løvaas, B. J. (2021). Vi trenger frivilligheten, men hva trenger de frivillige? *Beta*, 35(1), 01–27. <https://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2021-01-02>
- Kari Beate Remmen. (2024). En kritisk diskusjon av ‘tematisk analyse etter Braun og Clarke (2006)’ i naturfagdidaktiske studier. *Nordina : Nordic studies in science education*, 20(1). <https://doi.org/10.5617/nordina.10094>
- Kreftforeningen. (2020). *Treffpunkt – møteplass for barn og unge*. Kreftforeningen. <https://kreftforeningen.no/tilbud/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge/>
- Kreftforeningen. (2022). *Pasientforløpsundersøkelsen 2022*. Kreftforeningen. <https://kreftforeningen.no/content/uploads/2023/11/pasientforlopsundersokelsen-2022.pdf>
- Kultur- og kirkedepartementet. (2007). *St.meld. Nr. 39 (2006-2007)*. Kultur- og kirkedepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-39-2007-/id477331/>
- Kulturdepartementet. (2018). *Meld. St. 10 (2018–2019)*. Kulturdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/>
- Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). *Det kvalitative forskningsintervju* (3. utg.). Gyldendal akademisk.
- Larsen, B. H., Lundebj, T., Gerwing, J., Gulbrandsen, P. & Førde, R. (2023). Alvorlig syke kreftpasienter kan kamuflere sine eksistensielle bekymringer. *Sykepleien*, (93333), e-93333. <https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.93333>
- Loga, J. M. (2010). Livskvalitet: Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. I 112. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. <https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2445364>
- Loga, J. M. (2018). Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling. *Norsk sosiologisk tidsskrift*, 2(1), 58–73. <https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-01-05>
- Lorentzen, H. (2007). *Moraldannende kretsløp: Stat, samfunn og sivil engasjement*. Abstrakt forlag.
- Malterud, K. (2001). Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines. *The Lancet*, 358(9280), 483–488. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)05627-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05627-6)

- Melby, L., Hilland, G. H., Anfinsen, M. & Rørvik, M. (2024). *Gode pasientforløp. Oppsummering av erfaringer og resultater* (KS-rapport 102029847; s. 78). SINTEF.
<https://www.ks.no/contentassets/4d340549c20346cf94a0c22861cacf0e/Gode-pasientforlop-rapport-endelig-7-2-24.pdf>
- Pestoff, V., Brandsen, T. & Verschuere, B. (2011). *New Public Governance, the Third Sector, and Co-Production*. Taylor & Francis Group.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/hogskbergen-ebooks/detail.action?docID=956923>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Røiseland, A. & Lo, C. (2019). Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere? *Norsk statsvitenskapelig tidsskrift*, 35(1), 51–58. <https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-03>
- Selle, P., Strømsnes, K., Svedberg, L., Ibsen, B. & Henriksen, L. S. (2019). The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. I L. S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg (Red.), *Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden* (s. 33–66). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-98717-0_2
- Sirris, S. (2023). *Frivillighet og ledelse av frivillige* (1. utgave.). Cappelen Damm akademisk.
- Skinner, M. S., Sogstad, M. K. R. & Tingvold, L. (2018). Voluntary work in the Norwegian long-term care sector: Complementing or substituting formal services? *European Journal of Social Work*, 22(6), 999–1011. <https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1462767>
- Social care institute for excellence. (2022. juli). *Co-production: What it is and how to do it*. SCIE.
<https://www.scie.org.uk/co-production/what-how/>
- Sosial- og helsedepartementet. (1998, 2. november). *NOU 1998: 18 - Det er bruk for alle* [NOU]. 030005-020018; regjeringen.no. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-18/id141324/>
- Tjora, A. H. (2021). *Kvalitative forskningsmetoder i praksis* (4. utgave.). Gyldendal.
- Voorberg, W., Bekkers, V. & Tummers, L. (2014). A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the Social Innovation Journey. *Public Management Review*.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505>
- Wollebæk, D., Selle, P. & Lorentzen, H. (2000). *Frivillig innsats*. Fagbokforlaget.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017072607098
- Wollebæk, D., Sætrang, S. & Fladmoe, A. (2015). Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst. I 181. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
<https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2442819>
- Ågotnes, G., Moholt, J.-M. & Blix, B. H. (2023). From volunteer work to informal care by stealth: A 'new voluntarism' in social democratic health and welfare services for older adults. *Ageing & Society*, 43(9), 2173–2189. <https://doi.org/10.1017/S0144686X21001598>

Vedlegg:

- 6 Intervjuguide
- 7 Informasjonsskriv kreftkoordinatorer
- 8 Informasjonsskriv frivillige
- 9 Stikkord fra idedugnad – utskrift fra Padlet
- 10 Stikkord og koder fra intervjuene